

REVUE EVALU'A | VOL 1 N° 2 JANVIER 2025

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL. 1 N° 2 JANVIER 2025

VOL 1 N° 2 JANVIER 2025

Dossier 3 : Sciences Humaines & Sociales 2

REVUE

Evalu'A
Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(**Editions Universitaires**
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 1 n° 2 Janvier 2025

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 3 : Sciences Humaines & Sociales

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Octobre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 20 Décembre 2024

Parution : Fin Janvier 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOUZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...), ».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique ». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

Budget participatif et performance de l'action publique municipale au Cameroun : l'exemple de la commune d'arrondissement de Yaoundé 612

DJIBRILLA Issa __ Djibrillaissa89@yahoo.ca (*Cameroun*)

Les chauffeurs de l'état : un métier d'hommes ou à faible dominance de femmes ?29

Siaka OUATTARA et Al __ siakov@gmail.com et Al (*Burkina Faso*)

Apports des systèmes d'information géographique dans la spatialisation de l'Aléa inondation au Nord-est de la ville de Douala46

Gabriel NANFACK __ gabriel.nanfack@yahoo.fr (*Cameroun*)

Caractérisation de la variabilité et du changement climatique dans la Basse Vallée de la Traka, Centre-Est du Niger68

MAHAMADOU MOUDI Rachid et Al __ moudirachid525@gmail.com & kabsoul@gmail.com (*Niger*)

Effets de la dynamique urbaine sur les structures familiales à Koira Tégui/Niamey/Niger86

MOUSSA GALADIMA Mamane Bachar & ABDOURAHAMANE

Mohamed Moctar __ moussagaladima339@gmail.com & abdramane75@yahoo.fr (*Niger*)

Des quartiers aux marges des réseaux des services urbains dans l'arrondissement communal Niamey 5 : inégalité, disparité et marginalité spatiale103

MOUSSA YAYE Abdoul-Bachirou __

moussayayeabdoulbachirou@gmail.com (*Niger*)

La problématique du statut de premier occupant à kudgo.....123

Nongma Nestor ZONGO __ nestzongo@gmail.com (*Burkina Faso*)

Dynamique urbaine et offre de transport à Bouaké de 1965 à 2015137

OUATTARA Teninan Hugues et Al __ teninan.ouattara@ubkou.edu.ci et Al (*Côte d'Ivoire*)

Penser l'essor et le sort de l'Afrique face à la réalpolitique mondiale161

Sékou COULIBALY __ seeku.ufhb@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Analyse de la sécurité foncière dans la bande Sud-est du Niger : cas des communes rurales de Baoudetta et Koonna du département de Tessaoua dans la région de Maradi179

ADAMOU SALEY Laouali et Al __ adamousaleylaouali213@gmail.com & illou.mahamadou@gmail.com (*Niger*)

Budget participatif et performance de l'action publique municipale au Cameroun : l'exemple de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6

DJIBRILLA Issa

*Docteur en Science Politique,
Assistant au Département de Science Politique à la Faculté de Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Garoua.
(+237) 696132264
Djibrillaissa89@yahoo.ca*

Résumé

Dans un contexte de crise de l'action publique locale où les communes ne parviennent plus à satisfaire les besoins des populations locales, la commune de Yaoundé 6 va adopter le budget participatif comme instrument d'amélioration de l'action publique municipale. Cet article a pour objectif d'analyser l'apport du budget participatif à l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune de Yaoundé 6. Ainsi, quelle est la contribution du budget participatif à la performance de l'action publique municipale, notamment dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 ? L'hypothèse de départ affirme que le budget participatif contribue de manière approximative à la performance de l'action publique à la commune de Yaoundé 6.

Mots clés : *budget participatif, performance, action publique, commune.*

Abstract

In a context of crisis in local public action where municipalities are no longer able to meet the needs of the local populations, the municipality of Yaoundé 6 will adopt participatory budgeting as a tool to improve municipal public action. This article aims to analyze the contribution of participatory budgeting to improving the living conditions of population in Yaoundé 6. Therefore, what is the contribution of participatory budgeting to the performance of municipal public action, especially in Yaoundé 6? Our initial hypothesis states that participatory budgeting contributes approximately to the performance of public action in the municipality of Yaoundé 6.

Key words: *participatory budgeting, performance, public action, municipality*

Introduction

Le budget participatif est un processus de démocratie directe, volontaire et universelle par lequel les populations peuvent débattre et décider des budgets et des politiques publiques. Loin

de se limiter à l'élection des détenteurs des pouvoirs exécutifs et législatifs, la participation du citoyen va jusqu'à la décision sur les priorités de dépense et de contrôle de la gestion des investissements, Ubiratant et Tarso, (1998, p.06). Il apparaît au Cameroun dans un contexte spécifique lié à l'implémentation de la décentralisation territoriale, similaire à sa naissance initiale au Brésil en 1989, Djibrilla, (2022, p. 23). La décentralisation politico-administrative a commencé au Cameroun en 1996 grâce à une nouvelle Constitution qui reconnaissait la forme décentralisée de l'Etat. Elle a ensuite pris de l'ampleur avec l'adoption des lois sur la décentralisation en 2004, suivie par le début du transfert progressif des compétences et des ressources aux communes en 2010. Cependant, malgré ces avancées, les municipalités camerounaises ont confronté divers défis, notamment l'insuffisance des ressources locales, l'absence des infrastructures sociales de base et l'exclusion des populations locales dans la gestion des affaires municipales. Afin de résorber ces contraintes, le budget participatif est considéré par les responsables locaux comme un instrument capable de rendre performant l'action publique municipale.

En 2003, lors du sommet Africités à Yaoundé, le budget participatif a été instauré en Afrique et au Cameroun. Suite à une session spéciale sur ce sujet, une lettre d'intention a été signée entre des communes africaines telles que Guédiawaye au Sénégal, Yaoundé 6, Sa 'a, Mfou, Batcham et Edzendouan au Cameroun, avec l'agence de coopération des Municipalités brésiliennes, Nguebou, (2014, p. 09). Cette dernière était représentée par la Mairie de Caxias do Sul, la municipalité de Montevideo, en présence de la coordination pour l'Amérique latine et les caraïbes du programme de gestion urbaine d'UN-Habitat. Etaient également présents le directeur exécutif UN-Habitat pour l'Afrique, le partenariat pour le développement municipal (PDM), le représentant de l'Alliance internationale des habitants pour l'Afrique, ASSOAL pour le développement local et le Réseau National des Habitants du Cameroun (RNHC).

Depuis 2003, plus de quarante (40) communes au Cameroun ont adopté ce mode de programmation et de gestion budgétaire, et plus de cinquante une (51) nouvelles communes ont exprimé leur désir d'être accompagnées dans la mise en œuvre de ce processus. Ces communes sont soutenues par trente-neuf (39)

organisations d'appui local et cinq (05) partenaires techniques et financiers. Suite au sommet Africités 3 qui s'est tenu à Yaoundé et à la signature de la lettre d'intention du budget participatif par certaines collectivités locales africaines, les communes de Batcham à l'Ouest du Cameroun et Edzoundouan au Centre du pays ont été les premières à lancer le premier cycle du budget participatif respectivement en 2004 et en 2008, Paise, (2014, p.19). En 2009, le budget participatif a été introduit dans la commune de Yaoundé 6, mais il a fallu quelques années pour que cette collectivité locale adopte pleinement cet instrument. En septembre de la même année, en collaboration avec Assoal, un atelier d'information et de lancement du budget participatif a été organisé dans ladite commune. Au cours de cet atelier, un projet de plaidoyer a été présenté par le coordonnateur du Mouvement Solidaire pour la Réflexion et l'Action du Développement (MSORAD) afin de promouvoir l'adoption du budget participatif à Yaoundé 6. Ce processus vise à appuyer et à améliorer les conditions de vie des populations en prenant en compte leurs besoins et en les impliquant dans la gestion des affaires communales, Djibrilla, (2024, p.12).

Le choix de la commune de Yaoundé 6 s'avère justifié à divers égards. En effet, cette commune est pionnière dans l'expérimentation du budget participatif au Cameroun, étant l'une des six (6) communes ayant signé la lettre d'intention en 2003. De plus, elle a dû faire face à des problèmes urbains majeurs tels que l'accès à l'eau, à l'électricité, le chômage des jeunes, ainsi que l'insécurité en milieu urbain.

L'objectif de l'article est de montrer l'apport du budget participatif à la performance de l'action publique communale. Dès lors, la question que l'on se pose est celle de savoir quelle est la contribution du budget participatif à la performance de l'action publique municipale, notamment dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 ? L'hypothèse de départ affirme que le budget participatif contribue de manière approximative à la performance de l'action publique à la commune de Yaoundé 6.

D'un point de vue théorique, la théorie de l'action publique a été utilisée pour comprendre, dans un premier temps, le rôle des acteurs non étatiques, notamment les organisations de la société civile et les populations locales, dans le processus du budget

participatif. Dans un deuxième temps, elle permet de saisir la finalité de l'action entreprise par les différents acteurs locaux.

Méthodologie

L'étude sur le budget participatif et performance de l'action publique municipale à la commune de Yaoundé 6 repose sur des données recueillies dans le Département du Mfoundi, plus précisément dans la commune de Yaoundé 6. Pour faire une analyse cohérente, on a fait recours à une méthodologie qualitative centrée sur l'observation de type ethnographique de débat, des entretiens semi-directifs auprès des autorités politiques locales, des membres des organisations de la société civile, des citoyens participants et de l'analyse documentaire. Les entretiens semi-directifs ont été menés au cours du mois de novembre 2021 à Mars 2024 dans les municipalités camerounaises. On a fait également recours à l'analyse des documents qui traitent des dispositifs participatifs.

Résultat et discussion

1. L'amélioration de l'action publique municipale à la commune de Yaoundé 6 par le budget participatif

L'institutionnalisation du budget participatif, comme outil de la gouvernance locale à la commune de Yaoundé 6, a permis de renforcer le développement économique et social de la commune et d'améliorer les conditions de vie de ses habitants. Cela se manifeste par le renforcement du développement économique et les liens sociaux.

1. 1. Le renforcement du développement économique

Les interruptions fréquentes de l'alimentation électrique en milieu urbain constituent un phénomène récurrent. Ce problème, apparu récemment, a pour conséquence principale la recrudescence de l'insécurité dans certaines zones des grandes villes. Grâce au budget participatif, une diminution de l'insécurité urbaine a été observée suite à l'installation des lampadaires dans certains quartiers, réduisant ainsi les agressions, les viols et les cambriolages. A titre d'illustration, Dans la commune de Yaoundé

6, de nombreux lampadaires ont été installés grâce au budget participatif de 2010. A Melen 5, un quartier de la CAY6, vingt (20) lampadaires ont été mis en place pour un coût total de trois millions de francs CFA (3000000), entièrement financés par la section du budget participatif, Nguebou, (2014,p. 56).

Les quartiers Etoug-ébé et Nkolbikok1, où les délestages sont fréquents, ont également bénéficié des projets financés par le budget participatif de 2011. Dans ce cadre, cinquante (50) lampadaires ont été installés à Etoug-ébé pour un coût total de soixante-quinze millions de francs CFA (75000 000) et de vingt et sept (27) à Nkolbikok 1 pour un coût total de 4050000. Les pénuries d'énergie électrique ont souvent conduit à l'installation des transformateurs dans les intersections de la commune. A Akok Ndoe, un quartier périphérique de la commune de Yaoundé 6, les résidents ont demandé l'installation d'un transformateur, qui a été approuvé et financé par le budget participatif de 2011. Le transformateur a été posé au carrefour Abega de ce quartier.

En outre, le problème de l'assainissement des quartiers se pose avec acuité. En effet, la recrudescence des inondations et l'installation des populations dans les endroits très risqués sont à l'origine de la multiplication des maladies qui sont de nature à compromettre la santé des habitants, Nguebou, (2014, p.23). Cependant, la mise en œuvre du budget participatif a permis d'impliquer la population dans la campagne d'hygiène et de salubrité. Des efforts ont été faits dans la commune de Yaoundé 6 en matière d'assainissement depuis l'adoption du budget participatif. Ce dernier a contribué, dans cette commune, à l'élargissement d'une infrastructure hydraulique 2,5 km, comprenant l'aménagement de rigoles, curages et canalisations d'eau, ainsi que la construction des canalisations destinées au drainage des eaux usées à Elig-Effa sur une distance identique, Yepmo, (2011,p.10) .

Avec le budget participatif, les résidents de la commune de Yaoundé 6 se sont engagés à entretenir les routes et les pistes dans les quartiers. La municipalité s'est engagée à distribuer des outils tels que les machettes, les houes, les bottes aux populations, leur permettant d'entretenir les voies de circulation de leurs quartiers. Grâce à ce système, diverses voies d'accès et pistes ont été aménagées dans cette collectivité, notamment le

bitume des trottoirs piétons au quartier Nkolbikok1 sur une longueur de 2,5KM avec un coût de vingt-cinq millions de FCFA (25 000 000), la réalisation des petits ponts et pistes à Melen 6, ainsi qu'une reconstruction de 4 ponceaux sur une distance de 3,5KM et l'aménagement des voies secondaires dans le quartier Etoug-ébé pour un montant de 108000 000 FCFA, Djibrilla, (2017, p.76).

1. 2. Le budget participatif, instrument du renforcement des liens sociaux

La mise en place du budget participatif est une opportunité pour la collectivité locale de promouvoir la culture civique et politique de ses habitants et de renforcer les liens sociaux au sein de la commune. Le budget participatif a donc été introduit pour jouer ce rôle. En participant à la gestion des affaires locales, les populations s'approprient de leurs droits civiques, politiques et assument leurs devoirs envers les institutions publiques. En outre, lorsque les citoyens contribuent activement à l'application du budget participatif, ils exercent leurs devoirs politiques dans la gestion des affaires publiques.

Les budgets participatifs ont aussi un fort contenu social dans la mesure où les acteurs sont valorisés dans le processus participatif et les politiques publiques sont réorientées en faveur des pauvres. La mise en œuvre du budget participatif, dans la commune de Yaoundé 6, a favorisé l'accroissement de la participation des citoyens non seulement au processus du budget participatif, mais aussi au processus électoral. Son application améliore la participation populaire à la gestion des affaires locales et aux élections ainsi que la maîtrise des droits civiques et politiques. L'instauration du budget participatif fortifie les liens sociaux au sein des communes en raison de son caractère de lieu d'échanges et de connaissances. En effet, ce système encourage les interactions entre citoyens via diverses formes de participation telles que les forums de quartiers, les forums des délégués ou encore l'assemblée communale du budget participatif, qui favorisent ainsi les rencontres et échanges entre résidents. Selon l'un des responsables du budget participatif à Yaoundé 6, Djibrilla, (2017,p.32) : « l'un des intérêts du budget participatif réside dans la propre de réunion, le propre contact, de rassembler des personnes dans le même espace, au même moment pour discuter

des problèmes de leurs quartiers». Les dirigeants du budget participatif du forum de quartier de Nkolbikok 2 dans l'arrondissement de Yaoundé 6 soulignent que ce qui est intéressant ce n'est pas seulement de voter pour son ouvrage mais c'est la discussion. Ainsi, les réunions du budget participatif offrent aux citoyens l'opportunité de nouer des contacts entre eux.

Les réunions du budget participatif sont des espaces de convivialité, de solidarité et d'entraide qui renforcent les liens sociaux au sein de la commune, par exemple, à la Mairie de Yaoundé 6, des activités relatives au reprofilage des routes, le nettoyage des rigoles dans les quartiers sont organisées par les délégués du budget participatif pendant le weekend. Andrew Ngachu (2019), délégué du budget participatif à la commune de Yaoundé 6 souligne que : « à la fin de ces travaux un des nous peut nous inviter dans un restaurant du coin et nous offrir des nourritures et de la boisson, et cela c'est une manifestation de la convivialité entre nous les habitants ». Cette dynamique montre comment le budget participatif devient un moment festif et chaleureux.

Le budget participatif est aussi un espace d'entraide et de coopération. L'entraide désigne une relation humaine qui se traduit par la synergie, la cohésion et l'entente entre les différentes couches sociales. Avec la mise en œuvre du budget participatif, les populations ont la possibilité de se mobiliser pour apporter leur soutien à une personne en difficulté. Ce soutien peut revêtir trois aspects essentiels : symbolique, financière et matérielle. Il est symbolique lorsque les résidents assistent une personne ayant subi une perte, matériel lorsqu'ils fournissent des biens aux victimes d'inondations, et financier lorsque les habitants contribuent financièrement pour aider un membre ayant connu des événements malheureux. Andrew Ngachu, délégué du budget participatif à la commune d'arrondissement de Yaoundé 6, a d'ailleurs confirmé cette réalité en soulignant qu'« il arrive souvent qu'un membre du budget participatif perde un parent, un frère, un cousin, nous les délégués, nous l'assistons en cotisant de l'argent pour lui, qui l'aide à préparer les obsèques et parfois certains délégués l'accompagnent jusqu'au village pour l'enterrement ». Le budget participatif permet aux citoyens de maîtriser les valeurs civiques et politiques. La participation est

alors censée se cantonner à l'ingénierie gestionnaire ou sociale et débouche sur une transformation des relations civiques, Bacque, Rey et Sintomer, (2005, p. 55).

2. La persistance des pesanteurs à la performance du budget participatif et la formulation des perspectives pour sa bonne mise en œuvre

On présentera d'abord les obstacles avant d'analyser les perspectives du budget participatif

2.1. La persistance des obstacles dans la mise en œuvre du budget participatif

L'implémentation du budget participatif dans la commune de Yaoundé 6 rencontre des écueils, notamment l'absence d'un cadre légal, les pesanteurs politiques et financiers ainsi que les contraintes techniques et organisationnelles.

2.1.1. L'absence d'un cadre légal du budget participatif

Le budget participatif au Cameroun est entravé par l'absence d'un cadre juridique qui nuit à son bon déroulement. Le manque d'une base légale pour institutionnaliser le budget participatif crée des obstacles à différents niveaux.

D'abord, il y a l'absence d'une loi nationale du budget participatif car le pays tarde encore à adopter une législation le régissant. L'attente d'un instrument normatif contribue à limiter le processus de sa mise en œuvre, notamment pour les collectivités territoriales décentralisées du Cameroun qui rencontrent des difficultés. Cette lacune législative entraîne une certaine réticence des communes à expérimenter le budget participatif et une difficulté à en maîtriser le processus. Ce déficit de cadre légal constitue un problème majeur à l'institutionnalisation de cette pratique. Selon Yinda Djakdjind, (2019), le coordonnateur de l'association des jeunes pour le développement du monde rural : « Au niveau national, il n'y a pas une loi qui oblige les maires à adopter le budget participatif, en dépit des lois portant sur la décentralisation, ce qui ne favorise pas la multiplication des expériences des budgets participatifs au Cameroun ». En outre, dans l'objectif du renforcement du processus de la

décentralisation, l'Etat du Cameroun a adopté en 2019 le code général des collectivités territoriales décentralisées. Ainsi, ce code aménage certes la participation des citoyens et des organisations de la société civile à la gestion des affaires communales mais il n'implique pas les citoyens de manière forte à la gestion communale.

2.1.2. : Les pesanteurs politiques et financiers

Dans le domaine politique, on a relevé un certain nombre de difficultés qui sont de nature à limiter l'institutionnalisation du budget participatif. La première contrainte politique est l'alternance politique au niveau de l'exécutif municipal. En effet, l'alternance politique locale est le changement de l'équipe dirigeante de la commune à la faveur des élections locales. La mutation du staff managérial de la commune est une variable politique qui explique l'abandon du processus du budget participatif par le nouvel exécutif municipal. À titre d'illustration, la commune de Yaoundé 6, l'a abandonné du fait de la succession des exécutifs municipaux. C'est en 2013 qu'un changement de l'équipe dirigeante s'est opéré lors des élections législatives et municipales au sein de cette municipalité. Cette discontinuité du processus est consubstantielle au manque de volonté politique des élus nouvellement investis par les populations locales. Certains maires des communes se caractérisent par le déficit de volonté politique en refusant d'engager la mise en place du budget participatif. Pour Achille Noupeou, (2019) le déficit de volonté politique des élus est à l'origine de l'arrêt du processus du budget participatif. Selon lui : « Quand un élu arrive au pouvoir local et trouve le processus du budget participatif dont qu'il ne peut pas respecter les principes, il met de côté le budget participatif ». L'insuffisance des ressources financières est également un obstacle majeur pour l'implémentation du budget participatif au Cameroun. En outre, les ressources financières allouées, pour la réalisation des projets retenus dans le cadre du budget participatif, sont très réduits et ne permettent pas la réalisation des infrastructures retenues par les populations lors des forums de priorisation. Les communes retiennent régulièrement 2% du budget communal pour financer les projets du budget participatif. Achille Noupeou, le coordonnateur adjoint des programmes ASSOAL explique que : « le montant mis à la

disposition du processus du budget participatif est très faible, par exemple, une commune qui a un milliard cinq cent million de franc du budget et consacre que deux cent million de franc au budget participatif, la population ne voit pas les réalisations concrètes. Il y a l'essoufflement du processus ».

2.2. Les perspectives pour une meilleure institutionnalisation du budget participatif dans les communes camerounaises

Pour institutionnaliser le budget participatif dans les communes du Cameroun, des réformes méritent d'être effectuées en vue d'améliorer les cadres juridiques, politiques, budgétaires et financiers.

2.2.1. L'amélioration du cadre juridique national du budget participatif

En Afrique, le dispositif du budget participatif n'est pas explicitement reconnu par les textes de loi sur la décentralisation. Cependant, dans la plupart de ces pays, les lois de la décentralisation contiennent des dispositions qui militent en faveur de la pratique du budget participatif pour consolider les acquis de la décentralisation et du développement local, Kanoute, (2003,p.45). De ce fait, la promulgation du code général des collectivités locales favorise la mise en œuvre du Budget Participatif au Cameroun.

Les lois sur l'aménagement du territoire, la gestion des sols et l'urbanisme insistent aussi sur la nécessité de faire participer l'ensemble des acteurs à la planification et l'élaboration des plans de développement, Nguebou, (2014,p.78). Les lois de finances et la loi portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées insistent sur la participation et les exigences de bonne gouvernance. Cependant, il n'y a pas une loi nationale sur le budget participatif au Cameroun obligeant les communes à adopter ce mécanisme participatif. Certains décrets d'application relatifs au transfert des ressources financières vers les communes, leur permettant de prendre en charge les responsabilités qui leur sont données par les lois sur la décentralisation, restent attendus. Il faudrait donc que l'Etat définit un cadre juridique national du budget participatif. Tout d'abord, l'Assemblée nationale gagnerait à adopter une législation

nationale sur ce dispositif participatif du moment où on parle déjà du budget participatif à la chambre basse du parlement. Par conséquent, cette loi viendra combler le vide juridique sur le budget participatif en définissant les règles relatives au fonctionnement du processus et permettra aux communes qui expérimentent ce dispositif ou qui désirent expérimenter d'agir dans un cadre légal. Elle obligerait ainsi toutes les communes camerounaises à institutionnaliser le budget participatif. En plus d'une législation nationale sur le budget participatif, il est également nécessaire de réviser les lois de décentralisation afin d'introduire des dispositions relatives au budget participatif, ce qui inciterait les conseils des collectivités territoriales décentralisées notamment les conseils municipaux à adopter cet outil de gouvernance. Il est aussi indispensable de sensibiliser les différents acteurs du processus sur les lois de la décentralisation afin que ces derniers s'approprient du cadre normatif de la participation des citoyens dans la gestion des affaires communales. En effet, certains acteurs locaux impliqués dans le processus participatif ont une méconnaissance des textes relatifs à la décentralisation au Cameroun. De ce fait, l'amélioration du cadre juridique du budget participatif préoccupe d'ailleurs les acteurs du processus.

2.2.2. L'amélioration du cadre politique

Sur le plan politique, plusieurs mesures doivent être prises afin de renforcer l'institutionnalisation du budget participatif au sein des municipalités camerounaises. Tout d'abord, la volonté politique des autorités locales est un préalable. En effet, celui-ci avant d'être une initiative de la société civile est d'abord une activité qui a une dimension politique certaine. C'est du domaine politique et il ne peut être efficace et même opérationnel qu'après avoir été introduit dans l'ordre politique national et local comme faisant partie des éléments constitutifs de la gouvernance locale. La volonté politique est l'acte décisionnel par lequel une commune s'engage dans la mise en œuvre du budget participatif.

Le budget participatif dépasse la simple consultation des populations pour devenir des codécideurs. Ce statut ne porte pas seulement sur des questions ponctuelles mais est inscrit dans la durée. Il est donc important qu'il ait une volonté politique des exécutifs communaux pour l'adoption du budget participatif. La

volonté politique est indispensable pour la réussite du processus car elle permet aux différents acteurs d'y participer. Ainsi, le forum des autorités locales pour l'inclusion sociale, réuni à Porto Alègre en janvier 2003, affirmait déjà la seule volonté politique peut créer les conditions de la participation citoyenne. Il faut une impulsion politique des élus et décideurs municipaux pour créer les conditions de la démocratie participative au niveau local. Cette volonté politique se matérialise ainsi par l'engagement des élus à faire une déclaration politique ou à adopter une délibération municipale du budget participatif. L'affirmation de la volonté politique des élus donne des orientations aux facilitateurs pour accompagner la Mairie à tenir sa réunion de délibération pour l'adoption de la démarche du budget participatif. Elle est nécessaire pour soutenir l'ensemble du processus. Sa manifestation la plus visible a lieu pendant la phase d'exécution, où les engagements se traduisent par les investissements concrets. Cette volonté politique des Maires et des autorités municipales se matérialisent ainsi par des engagements respectés pour crédibiliser davantage le processus. Elle peut prendre plusieurs formes (déclaration politique, arrêté municipal instituant le budget participatif, inscription d'un investissement local dans le budget de la commune). Ce déficit de volonté politique des autorités locales est à l'origine de l'échec de certaines expériences camerounaises du budget participatif. Il faut donc préalablement une volonté politique affirmée de la part de l'exécutif municipal pour qu'il ait une durabilité et une pérennisation des processus du budget participatif au Cameroun.

L'autre facteur politique qui va participer à renforcer l'institutionnalisation du budget participatif est la promotion de la démocratie au niveau local. Le renforcement de la participation politique des citoyens à la gestion des affaires communales est très faible au Cameroun. Il faut donc le renforcement de la pratique de la démocratie tant sur le plan national que local, c'est-à-dire la démocratisation de la gestion des affaires municipales qui consiste à prendre en compte toutes les composantes de la commune dans le processus participatif. Le renforcement de la culture politique des citoyens afin que ces derniers s'intéressent davantage à la chose politique et pour que le développement communal ne soit pas exclusivement entre les mains des dirigeants politiques. La dépolitisation des forums du

budget participatif est également fondamentale pour la réussite des processus participatifs. Les réunions du budget participatif sont parfois confondues aux manifestations politiques. Minfegue, (2016,p.24), il est donc nécessaire aussi bien pour les élus que pour les citoyens de distinguer les réunions du budget participatif au meeting politique. Cela passe d'abord par la sensibilisation et la formation des citoyens sur le budget participatif afin qu'ils font une démarcation nette entre les réunions du budget participatif et les manifestations à caractère politiques organisées par la Mairie. De même, il est indispensable que certains élus ne considèrent plus le budget participatif comme un instrument de propagande politique Minfegue, (2016,p.25) mais plus tôt comme outil destiné à valoriser la compétence citoyenne et comme un dispositif de suivi participatif des politiques publiques communales. Cette instrumentalisation des arènes locales du budget participatif et des citoyens participants n'est pas de nature à promouvoir l'institutionnalisation du budget participatif du moment où les élus vont se concentrer sur les intérêts partisans en mettant au second rang les enjeux sociaux de la mise œuvre du budget participatif.

2.2.3. L'amélioration du cadre budgétaire et financier

La mise en place du processus du budget participatif nécessite des ressources financières car il faut d'abord en disposer avant de parler de leur répartition. Selon Mouhamadou Bachir Kanouté, l'expert africain du budget participatif, beaucoup des collectivités locales arrivent à démarrer un processus mais se heurtent à des difficultés de mise en œuvre car elles ne maîtrisent pas leurs ressources, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à identifier les niches de recettes qui permettent d'assurer les services publics à répartir entre les citoyens.

Au Cameroun, l'application du budget participatif nécessite la mobilisation des moyens financiers que les collectivités locales ne possèdent pas. Par conséquent, il est essentiel d'accroître les ressources financières des communes. Tout d'abord, les communes camerounaises qui expérimentent le processus du budget participatif gagneraient à assainir leurs finances locales à cause des problèmes de transparence, la corruption, le détournement des fonds publics locaux qui caractérisent certaines communes. Il faut donc prendre des mesures pertinentes pour

améliorer la gestion financière et budgétaire des collectivités locales.

La réussite du budget participatif dépend en grande partie de la capacité de la communauté à mobiliser suffisamment de ressources pour prendre en charge les besoins des citoyens. De manière générale, le taux de recouvrement des impôts locaux reste très bas dans la quasi-totalité des communes. Le défi est donc pour ces collectivités locales décentralisées de lever cette contrainte en tirant profit de la transparence et de la participation citoyenne que l'instauration du budget participatif doit rendre effective, Nguebou, (2014, p.34). Dans ce cadre, la commune de Yaoundé 6 a mis en place plusieurs actions combinées pour la mobilisation des ressources financières. Il s'agit principalement de la formation des membres du comité communal de coordination du budget participatif (CCCBP) et des conseillers sur le processus d'identification des différentes sources de recettes ; de recensement par les membres du CCCBP de toutes les activités économiques (étals, restaurants, artisans, stationnements, etc.) qui sont des sources de recettes non exploitées ; d'action de sensibilisation par la CCCBP et les conseillers auprès des différents acteurs économiques sur la nécessité de payer les différentes taxes et des actions de sensibilisation combinées impliquant le conseil municipal, les chefs de villages et de quartiers et la CCCBP menées au niveau des différents villages et quartiers sur l'importance de payer la taxe .L'accroissement du budget d'investissement public des communes est souhaitable, car le budget de fonctionnement dépasse celui d'investissement dans la plupart des municipalités, ce qui ne permet pas aux communes de financer les infrastructures de développement. Il est donc important que les communes augmentent le budget d'investissement qui mettra à leur disposition des fonds colossaux pour financer leurs projets.

De même, il est important que les ressources allouées au financement des projets du budget participatif soient augmentées, car ce montant actuel est insuffisant, représentant moins de 2% du budget d'investissement. Les communes qui utilisent le processus gagneraient à augmenter le budget participatif afin d'avoir des ressources financières suffisantes pour la réalisation des projets. Il est impératif d'accroître la proportion du budget participatif à 10% du budget d'investissement public de

la commune à l'image des municipalités brésiliennes en l'occurrence la municipalité de Porto Alegre. Cela permettra de réaliser considérablement les ouvrages du budget participatif.

Conclusion

En définitive, l'étude portant sur le budget participatif et la performance de l'action publique à la commune de Yaoundé 6 a permis de voir l'apport du budget participatif à l'amélioration de conditions de vie des populations de cette municipalité. De ce fait, il ressort que l'instauration du budget participatif a permis de renforcer les infrastructures sociales de base et les liens sociaux. Il ressort en effet, que le budget participatif est un outil efficace d'amélioration de la gouvernance et du développement local. De ce fait, le budget participatif est un instrument de renforcement des ressources locales car il participe à la mobilisation des ressources financières locales et renforce les capacités des acteurs locaux. De même, le budget participatif participe également à améliorer la gestion administrative des communes à travers l'instauration de la transparence dans la gestion des affaires communales. De plus, le budget participatif a permis le renforcement des infrastructures socioéconomiques des communes dans la mesure où les citoyens ont participé non seulement à l'identification de leurs besoins mais aussi à la réalisation de ces besoins identifiés. Ainsi, les populations ont bénéficié des infrastructures telles que l'éclairage public, les bornes fontaines, l'entretien des routes, l'assainissement, la mise en place des infrastructures éducatives. Cependant cette contribution du budget participatif est limitée à la fois par des contraintes organisationnelles, juridiques, financières et politiques, d'où l'intérêt de renforcer les processus des budgets participatifs dans les municipalités camerounaises en général et la commune de Yaoundé 6 en particulier.

Références bibliographiques

AGORA CONSULTING, 2007. *Etude portant sur l'organisation déconcentrée de l'Etat du Cameroun, République du Cameroun*, Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, *Rapport d'étude*, Yaoundé, 153p.

ASSOCIATION DES JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT DU MONDE RURAL, 2014. La pratique du budget participatif dans les communes au Cameroun. Un guide pour comprendre et se lancer dans le processus, *Rapport de capitalisation*.

Banque Mondiale, 2010. *Africa Development Indicators 2010: silent and lethal, how quiet corruption undermines Africa's development efforts*, Washington, D. C.

CABANNES, Yves, 2006, « Les budgets participatifs en Amérique latine, de Porto Alegre à l'Amérique centrale en passant par la zone andine : tendances défis et limites », *Mouvement*, no 47-48, pp. 128-138.

CABANNES, Yves, 2003, « Budget participatif et finances locales », Mairie de Porto Alegre, Séminaire du lancement Réseau Urban, N0.9, Document de base.

COELHO Magda, 1996. « Urban Governance in Brazil », in *Cities and governance, new direction in Latin America, Asia and Africa*, Toronto, university of Toronto, Press incorporate.

DJIBRILLA, Issa, 2017. Budget participatif et gestion urbaine au Cameroun, Mémoire de Master en Science Politique, Université de Yaoundé 2 Soa, 124p.

DJIBRILLA, Issa 2022. Budget participatif et politiques publiques locales au Cameroun, Thèse de doctorat en Science Politique, Université de Maroua, 358p.

DJIBRILLA, Issa, 2024, « La diffusion internationale du budget participatif au Cameroun : L'analyse des acteurs du budget participatif de porto alegre à Yaoundé », *Thèse/Synthèse*, vol. 4, no 14, pp. 99-114.

GIZ. 2015, Comment associer les populations à la gestion des affaires locales ? Yaoundé Cameroun.

KANOUE Mohamadou Bachir, 2011, « Budgétisation participative en Afrique », CGULA, Acte du colloque, Tunis.

KANOUE, Mahamadou Bachir 2003, Manuel du budget participatif en Afrique francophone : concepts, outils et approches pour promouvoir la gouvernance locale et une gestion participative, novatrice et transparente, vol.1, concepts et principes, ONU-Habitat, Enda /TM, 74 p.

KANOUE, Mahamadou Bachir 2003, Manuel du budget participatif en Afrique francophone : concepts, outils et approches pour promouvoir la gouvernance locale et une gestion

participative, novatrice et transparente, vol.2, concepts et principes, ONU-Habitat, Enda /TM.

HELENE BACQUE Marie ; REY Henry et SINTOMER Yves. 2001. *Gestion de proximité et démocratie participative, une perspective comparative*, Paris, La découverte,.

MINFEGUE Calvin, 2016, « La participation citoyenne en contexte local au Cameroun, entre demande de légitimité, efficacité versatile et tensions politiques », *African sociological review*, n°2, pp 61-88.

NGUEBOU Dama Jules, 2014, *Manuel du budget participatif, concepts, méthodes et outils pour suivre la décentralisation et améliorer la gouvernance locale au Cameroun*, CRDL, 145p.

Nguebou Dama Jules, 2011, Bilan de mise en œuvre du budget participatif au Cameroun, document de base, 60 p.

ONU-Habitat, 2005, 72 questions sur les budgets participatifs, Nairobi, 88p.

PAISE Edware 2014, Les amoureux du livre, les Maires et les citoyens. Le budget participatif à Yaoundé Cameroun, Africa research institute, 39p.

PNUD, 2008, *Corruption and development: Anti-corruption intervention for poverty reduction, realization of the MDGs and promoting sustainable development*. Primer of Corruption and Development.

RAPPORT d'atelier de priorisation des besoins des populations pour l'exercice 2011 à la commune de Yaoundé 6.

RAPPORT technique final de Pamop-C , entre la délégation de l'Union Européenne au Cameroun et la Commune d'arrondissement de Yaoundé 6, octobre, 18 p.

RAPPORT FINAL d'ASSOAL, exercice 2009.

YEMO Romuald, 2013, Budget participatif et participation citoyenne, Forum National du Budget participatif, Djeuga Palace Yaoundé, 27 p.

UBIRATANT De Souza et TARSO Genro 1998, Quand les habitants gèrent vraiment leurs villes, le budget participatif : **L'expérience de Porto Alegre au Brésil**, Paris, édition Charles Léopold Mayer, 118p.

Loi n°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun.

Les chauffeurs de l'état : un métier d'hommes ou à faible dominance de femmes ?

Siaka OUATTARA

Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso.

siakov@gmail.com

Issa NIAMBA

Université Daniel Ouezzin COULIBALY, Dédougou, Burkina Faso.

issaniamba3@gmail.com

Doumassomou Daniel NABIE

Centre universitaire de Tenkodogo, Burkina Faso

daniel7nabie@gmail.com

Résumé

Dans une société gouvernée par des normes et des stéréotypes bien établis, le comportement des individus est dicté par des attentes sur les rôles qu'ils doivent occuper. Parmi ces différents stéréotypes se trouvent ceux de genre qui constituent des obstacles à la mobilité des femmes, et plus spécifiquement à l'appropriation féminine de l'automobile. En effet, le constat fait au Burkina Faso notamment dans les services de l'administration publique dans la ville de Ouagadougou, est qu'il y a une faible représentativité des femmes dans le métier de chauffeurs de l'Etat. D'où notre préoccupation sur les chauffeurs de l'Etat. Qu'est-ce qui explique la faible représentativité des femmes dans le métier de chauffeur de l'Etat dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso? Ce travail vise ainsi à comprendre les facteurs de la faible représentativité des femmes dans le métier de chauffeur de l'Etat dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. Notre approche est qualitative, utilisant le guide d'entretien et la technique de l'entretien semi-directif. Notre population cible inclut les chauffeurs de l'Etat de la ville de Ouagadougou. Les résultats de nos recherches indiquent que les femmes sont peu attirées par certaines professions à l'image du métier de chauffeur. Les différents témoignages des enquêtés laissent entrevoir une réelle absence des femmes dans le métier de chauffeur de l'Etat. Pour la majorité des enquêtés hommes comme femmes, c'est un métier « dur », donc réservé au sexe masculin. Par contre, pour une minorité, la femme est également apte à exercer le métier de chauffeur de l'Etat.

Mots clefs : *Chauffeurs de l'Etat, métier d'hommes, faible dominance de femmes, stéréotypes de genre, Ouagadougou.*

Abstract

In a society governed by well-established norms and stereotypes, people's behavior is dictated by expectations of the roles they should occupy. These include gender stereotypes, which are obstacles to women's mobility, and more specifically to women's appropriation of the automobile. In Burkina Faso,

particularly in the public administration departments in the city of Ouagadougou, women are poorly represented as government drivers. Hence our concern about state drivers. What explains the low representation of women in the profession of state driver in the city of Ouagadougou in Burkina Faso? The aim of this study is to understand the factors behind the low representation of women in the profession of state driver in the city of Ouagadougou in Burkina Faso. Our approach is qualitative, using the interview guide and the semi-directive interview technique. Our target population includes state drivers in the city of Ouagadougou. The results of our research indicate that women are not very attracted to certain professions, such as chauffeuring. The various testimonies of the respondents suggest a real absence of women in the profession of government driver. For the majority of both male and female respondents, it's a "tough" job, and therefore reserved for men. On the other hand, for a minority, women are equally suited to the job of state driver.

Keywords: *State drivers, male profession, low female dominance, gender stereotypes, Ouagadougou.*

Introduction

Le développement de nos sociétés modernes a entraîné l'apparition de nombreux corps de métiers, parmi lesquels celui de chauffeur de l'État. Généralement défini comme la conduite de véhicules pour les administrations publiques, ce métier a transformé de manière significative le fonctionnement de l'État en facilitant la mobilité des agents et le transport de matériel. Perçu comme un moyen efficace de lutter contre le chômage par la création d'emplois, ce métier est présent dans presque tous les secteurs de l'administration publique.

En Afrique, notamment au Burkina Faso, le métier de chauffeur de l'État est également très répandu. La vocation de cette profession, son impact sur l'émancipation et le développement, ainsi que la proportion de femmes exerçant ce métier, ont suscité une réflexion approfondie.

La question de l'emploi est souvent au cœur de nombreux débats et conférences, notamment dans le secteur des transports où hommes et femmes sont actifs. On y trouve des chauffeurs tant dans le secteur public que privé. Ce thème est pertinent en raison du fait, que la représentativité des hommes et des femmes dans le métier de chauffeur de l'État est peu étudiée, ce qui justifie pleinement cette recherche.

Le métier de chauffeur est souvent perçu comme réservé aux hommes. Malgré l'absence de discrimination dans les recrutements, les efforts pour l'émancipation des femmes et les quotas de genre imposés par les conventions internationales, la présence des femmes dans certains métiers, notamment celui de chauffeur de l'État, reste faible. Selon le "Journal des Femmes", certains métiers semblent avoir un sexe. Les femmes sont fortement représentées dans les secteurs du social, de la santé et de l'éducation, où les exigences de formation professionnelle sont souvent moindres.

Cette observation soulève la question importante :

- Qu'est-ce qui explique la faible représentativité des femmes dans le métier de chauffeur de l'État ?

1. Méthodologie

Pour répondre à ces questions, nous avons concentré notre étude sur la ville de Ouagadougou, divisée en 12 arrondissements et 55 secteurs. Ce choix se justifie par la diversité des acteurs présents dans cette ville, qui est le centre culturel, économique et administratif du pays. Notre population cible inclut les chauffeurs de l'État de la ville de Ouagadougou, tandis que notre population témoin est composée de fonctionnaires, artisans et commerçants. Les personnes ressources comprennent des représentants du Ministère de la Fonction Publique, du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, de l'Agence Générale de Recrutement de l'État, du Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre, du Ministère de l'Économie et des Finances, et des auto-écoles. Pour sélectionner notre échantillon, nous avons utilisé la technique du choix raisonné pour les populations cibles et les personnes ressources, et le choix aléatoire pour la population témoin. Au total, 117 enquêtés ont participé à notre étude en 2014. Notre approche est qualitative, utilisant le guide d'entretien et la technique de l'entretien semi-directif. Nous avons analysé les données recueillies à travers une analyse thématique du contenu, en synthétisant les réponses par thème et en sélectionnant les plus pertinentes pour construire notre étude. Malgré les défis rencontrés, notamment les réticences de certains enquêtés en raison du contexte socio-politique actuel, notre étude offre une vue

d'ensemble sur la faible représentativité des femmes dans le métier de chauffeur de l'État à Ouagadougou.

2. Résultats

2.1. Représentativité des femmes et compréhension de la notion de chauffeur de l'État

Les statistiques officielles obtenues lors de l'enquête de terrain en 2014 donnaient 221 chauffeurs en service dont 218 hommes contre 03 femmes. Ce qui fait que près de 98,64% des chauffeurs enquêtés étaient des hommes, tous statuts matrimoniaux confondus. Les femmes ne représentent que 1,36% de l'effectif des chauffeurs enquêtés. L'on constate une réelle absence des femmes dans le métier de chauffeur de l'État dans la ville de Ouagadougou, confirmée par les propos des enquêtés. *« Les femmes sont peu attirées par certaines professions à l'image du métier de chauffeur ».*

L'enquête réalisée sur le métier de chauffeur de l'État révèle diverses compréhensions de cette notion. Pour certains, un chauffeur de l'État est une personne au service de l'État dont le travail consiste à conduire les véhicules de l'État dans le cadre des missions des services auxquels elle est affectée. En général, ces chauffeurs facilitent les déplacements des agents publics et sont rémunérés pour leurs services. Les cadres de l'État et d'autres personnes semblent partager cette compréhension. Un DRH décrit ainsi : *« C'est une personne recrutée par l'administration pour conduire le véhicule et transporter les différentes personnes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur »* (H, DRH, MATD, NSU). Certaines personnes soulignent que ces chauffeurs conduisent des véhicules immatriculés avec des plaques rouges (avant la couleur rouge était celle réservée aux véhicules de l'Etat burkinabè) et remplissent des missions spécifiques. Par ailleurs, certains cadres ajoutent que les chauffeurs doivent également s'occuper de l'entretien des véhicules. D'autres voient le chauffeur comme un fonctionnaire à part entière. Un chauffeur de 38 ans, avec un niveau d'études supérieur, affirme : *« Un chauffeur est un fonctionnaire comme tous les autres. Il est recruté sur la base du permis de conduire et est chargé de la conduite ainsi que de l'entretien du véhicule ».*

Certains estiment également qu'un chauffeur de l'État est une personne physique dont la tâche est d'assurer le transport des agents de l'administration publique. Ces personnes soulignent que n'importe qui ne peut pas devenir chauffeur de l'État, car il faut remplir certaines conditions, notamment posséder un permis de conduire, être en bonne santé et être physiquement fort.

2.2. Perceptions des enquêtés sur le métier de chauffeur de l'Etat

Les avis sur le métier de chauffeur de l'État sont variés. Pour certains, c'est un métier difficile et risqué, nécessitant beaucoup de courage et de respect des règles de sécurité routière. Un enquêté déclare : *« Métier un peu compliqué, il faut être en bonne santé, respecter le code de la route. N'importe qui peut être chauffeur de l'État, seulement il faut avoir le courage »*. D'autres voient ce métier comme une opportunité de développement personnel et de contribution au développement du pays. *« Je pense que c'est un métier qui permet de développer le pays, de s'auto-développer et de découvrir beaucoup de choses »* (secrétaire, primaire). Le métier est également perçu comme : *« un bon métier et noble, qui permet d'avoir un salaire et la sécurité sociale »*. Enfin, le métier est vu comme une solution contre le chômage et une source de revenus stable. Comme le dit un enquêté : *« C'est un métier comme les autres. Il aide à sortir les gens du chômage et nourrit bien son homme »*.

Une partie des chauffeurs estiment que le métier de chauffeur de l'État est bon mais difficile et risqué, avec beaucoup de contraintes. Ils mentionnent un manque d'évolution de carrière, des salaires insuffisants, et des absences fréquentes de leur famille. Un chauffeur de la Radiotélévision du Burkina (RTB) déclare : *« C'est un métier noble car il permet de rendre service à tout le monde, mais ce n'est pas reconnu car on voit les chauffeurs comme des outils de travail associés au véhicule »*.

2.3. Mode et critères de recrutement des chauffeurs de l'Etat burkinabè

Les résultats de l'étude indiquent que la majorité des chauffeurs ont été recrutés à l'issue de concours organisés par la fonction publique, ce qui en fait le mode de recrutement le plus couramment utilisé. En dépit de ce mode de recrutement majoritaire, les

administrations étatiques ressentent souvent un besoin accru de chauffeurs. Pour répondre à cette demande, des tests de recrutement sont organisés afin de satisfaire les besoins de l'administration. Les agents recrutés via ces tests sont dits *"recrutés sur mesures nouvelles"*, comme l'illustre un chauffeur de 32 ans affecté au MENA : *« J'ai été recruté sur mesures nouvelles. Après le SND, on a jugé que j'étais utile dans ce métier ; tous sur mesures nouvelles »*.

Un autre moyen pour devenir chauffeur de l'État est le recours au réseau de relations sociales. Par exemple, un chauffeur du ministère de la Jeunesse, âgé de 48 ans et ayant un niveau d'instruction primaire, témoigne : *« J'ai eu en son temps quelqu'un que je connaissais au ministère et comme je ne faisais rien, il m'a conseillé de chercher le permis et d'attendre le bon moment. Effectivement, c'est lui qui m'a placé »*.

Quant aux critères de recrutements, plusieurs conditions doivent être réunies, notamment l'obtention d'un permis de conduire. En effet, pour le recrutement des chauffeurs, il est généralement exigé des permis de catégorie C au minimum, ou de catégorie D pour le transport en commun, d'où cette affirmation : *« Les catégories de permis sont en fonction des besoins du service, mais les permis C et D sont principalement requis pour le recrutement des chauffeurs de l'État »*. Ainsi, selon les responsables des ressources humaines de l'État, pour postuler au poste de chauffeur de l'État, il faut être détenteur d'un permis de catégorie C ou D en plus de cela, le candidat doit être disponible et disposé, être de bonne moralité, respectueux et discipliné, être âgé de 18 à 37 ans, et être apte physiquement.

Les horaires officiels de travail d'un chauffeur de l'Etat burkinabè sont les mêmes que les autres agents de la fonction publique, 07h30-12h30 et 13h-16h. Mais ils vont le plus souvent au-delà des heures normales selon le programme de celui qu'il conduit.

Dans le métier de chauffeur de l'État, la passion pour la conduite, la fierté d'être chauffeur, et le plaisir d'être au volant semblent être les principales motivations du choix de ce type de métier.

2.4. Les facteurs expliquant la faible représentativité des femmes dans le corps de chauffeur de l'Etat

Pour la plupart des enquêtés, cette prédominance masculine ou

cette absence féminine s'explique par la nature physique du métier, considéré comme demandant des aptitudes physiques importantes. La faible représentativité des femmes est attribuée à leur perception de fragilité et à leurs préoccupations domestiques. Selon les déclarations des enquêtés, certains des chauffeurs estiment que seuls les hommes peuvent effectuer le travail de chauffeur de l'État, même si parfois des femmes conduisent. Pour eux, l'homme est différent de la femme et réussit mieux face au danger. Les hommes sont considérés comme étant plus disponibles que les femmes et plus aptes à dépanner les véhicules en cas de panne en brousse. Ils ajoutent que les femmes ne peuvent pas faire ce métier. Un chauffeur de 44 ans à la RTB déclare : « *Selon moi, c'est un métier d'homme parce que le travail demandé par ce métier est très difficile pour une femme* ». De même, certains enquêtés de notre population témoin soutient que le métier de chauffeur de l'État est réservé aux hommes, compte tenu des conditions associées à ce travail.

Par ailleurs, certaines personnes pensent que ce métier est lié au sexe, malgré un changement notable de mentalité dû à l'émancipation féminine. Comme l'affirme un chef de parc de ministère : « *Les mentalités étaient que ce métier est lié au sexe. De nos jours, il y a un changement de mentalité, mais il faut dire qu'il y a toujours des critiques allant dans le sens que c'est un métier d'hommes et non de femmes* ».

Toutefois, la majorité des enquêtés, hommes comme femmes de notre population témoin, attestent que ce métier n'est pas lié au sexe. Ils expliquent cette position par le fait qu'il y ait à la fois des femmes et des hommes dans ce métier. De plus, la majorité des chauffeurs interrogés partagent cette opinion, soulignant qu'il n'y a pas de discrimination dans ce métier. C'est un travail ouvert à tous, tout Burkinabè des deux sexes. Un Directeur Général du ministère de la Fonction publique affirme : « *Non, pas du tout, c'est sans aucune discrimination. Il y a aussi des femmes chauffeurs, mais pas à notre niveau* ».

Cependant, certains pensent que la faible présence des femmes dans ce métier est liée à des facteurs tels que la compétence, le courage et l'aptitude. Par exemple, une enquêtée (secrétaire de cyber, 21 ans, niveau post primaire) déclare que : « *ce métier n'est pas lié au sexe mais à la compétence* ».

La question de genre du métier de chauffeur de l'État semble être complexe pour certaines personnes. Une partie de notre population témoin, ne détermine pas clairement leur position avec des réponses comme « *pas forcément* » ou « *pas vraiment* ». Cela suggère que, bien que le métier de chauffeur de l'État soit officiellement ouvert à tous, sans distinction de sexe, la réalité sur le terrain peut être différente. Une enquêtée (éducatrice de 29 ans, niveau secondaire) affirme : « *Pas forcément lié au sexe, mais vu les contraintes aux horaires, au foyer, certaines femmes préfèrent ne pas faire ce métier* ».

L'enquête révèle aussi que les femmes sont généralement peu intéressées par ce métier en raison de la fidélité et de la disponibilité qu'il exige. Un chauffeur du Ministère de l'Économie et des Finances, de niveau supérieur, explique : « *Les femmes ne viennent pas vers ce métier par souci de fidélité. Elles trouvent gênant d'être chaque fois avec un homme autre que leur mari, sans oublier les horaires de travail non déterminés* ». Certains estiment que cette réticence s'explique par le fait que leurs époux ne sont pas d'accord à ce qu'elles exercent ce métier, en raison des conditions de travail (abandon du foyer pour des missions de plusieurs jours), des considérations de la société (on les voit comme infidèles, débauchées), et le temps que ce métier exige. À cela s'ajoutent les descentes à des heures tardives et surtout les périodes de grossesse.

« Il y a réticence parce que ce métier n'est pas fait pour les femmes. J'ai une fois vu une femme enceinte conduire un véhicule de 6h à 20h, avec à bord une vingtaine de personnes pour parcourir les villages de Koupéla à Pouytenga et revenir à Ouagadougou dans la même soirée. Cela ne m'a pas laissé indifférent ». (Enquêté homme)

D'autres soulignent que les femmes n'ont pas la force physique nécessaire pour ce métier, le non-respect du métier, et la durée des tâches qu'il exige. Un chauffeur d'une direction générale affirme :

« Il y a réticence de la part des femmes, surtout à cause des difficultés du métier (lavage du véhicule, mécanique en cas de panne, entretien du véhicule), statut du métier (chauffeurs non respectés). Bien que

les femmes aient des permis C, elles ne vont pas vers ce métier car les chauffeurs travaillent sous pression et les femmes n'aiment pas ces conditions. Aussi, les conditions de travail pendant les missions (les chauffeurs sont souvent laissés à eux-mêmes), ne les motivent pas à vouloir ce métier ».

En outre, certaines personnes pensent que les maris empêchent leurs épouses de postuler et que la société considère ce métier comme réservé aux hommes. Les risques liés au métier (accidents, harcèlement sexuel, etc.) ne les encouragent pas non plus. Un enquêté explique :

«Les maris seront réticents du fait que leurs femmes doivent souvent partir en mission pour une ou deux semaines. Pour une femme chauffeuse, on entendra tout sur elles : infidèle, adultère, etc. Les femmes sont émotionnelles, donc certaines ne peuvent pas être chauffeuses car il n'est pas évident qu'elles prennent les bonnes décisions face aux dangers pendant la conduite ».

À l'opposé, certains affirment que les femmes postulent au concours de recrutement de chauffeurs mais ne sont pas admises. Un chauffeur atteste : « *Non, elles ne sont pas réticentes, elles postulent en grand nombre mais ne sont pas admises* ».

2.5. Difficultés rencontrées par les chauffeurs de l'État

L'enquête révèle que les horaires de travail des chauffeurs de l'État sont, en réalité, différentes de celles des autres agents de la Fonction Publique. Un enquêté de 34 ans, de sexe masculin et de niveau secondaire, en service social, affirme : « *Il y a des sorties nocturnes et le fait de se lever très tôt le matin, à 4 heures par exemple* ».

Certains chauffeurs éprouvent des difficultés à concilier leurs pratiques religieuses avec leur métier. Un enquêté de 43 ans, de niveau primaire avec un Baccalauréat Arabe, en service au Ministère de l'Économie et des Finances, déclare :

« Souvent tu veux prier ou tu es en train de prier pendant que le patron exige qu'on parte. Aussi,

pendant les fêtes de fin d'année, les ministres reçoivent des boissons et tant que c'est alcoolisé, moi je ne prends pas et cela entraîne toujours des disputes entre les patrons et moi. Et c'est le même cas pendant les cérémonies. Moi je ne fais pas les tâches qui sont condamnées par ma religion ».

Les chauffeurs soulignent également d'autres difficultés, telles que le mauvais état de leurs matériels de travail et les accusations mensongères à leur égard. Un enquêté de 41 ans, de niveau secondaire en service au Ministère de la Justice, affirme :

« C'est surtout au sein des services que se trouvent les difficultés : véhicule en mauvais état qui nous crée des problèmes en cours de route, missions non communiquées au chauffeur à temps ce qui crée des disputes entre chauffeur et patron, manque de considération et de compréhension à l'égard des chauffeurs, trop de distances entre le service et la maison, ce qui conduit à des désagréments. Ce qui est encore pire, lors de certaines missions, les patrons peuvent décider d'aller seuls pour avoir leurs frais de mission en plus de celui du chauffeur, et en cas d'accident, on interpelle le chauffeur sur les lieux pour qu'il endosse la responsabilité comme s'il était au volant avant le constat de la police. En outre, si le patron sort avec le véhicule et qu'un problème survient, on accuse directement le chauffeur ».

D'autres avis de personnes ne pratiquant pas ce métier évoquent des difficultés telles que le manque de temps pour l'éducation de leurs enfants et le risque de harcèlement sexuel. Les heures de travail, le manque de toilettes et la maternité sont des éléments qui rendent difficile la conciliation du métier avec la vie de couple. Un enquêté de 34 ans, de niveau secondaire, note que : « *Son statut de femme crée une vulnérabilité, elle aura des difficultés avec son mari, surtout dans l'éducation des enfants. Quand une femme prend de l'âge, cela influence son comportement. Elle peut aussi être harcelée* ».

Certaines personnes estiment que les chauffeuses de l'État ne rencontrent pas de difficultés et doivent juste avoir du courage.

Une enquêtée de 19 ans, de niveau post-primaire, soutient : « *Je pense que tout est basé sur le courage parce que si elles sont courageuses, elles n'auront pas de difficultés. Et pour les travaux ménagers et la maternité, tant qu'il y aura quelqu'un pour les aider à la maison, elles n'auront pas de difficultés* ».

En définitive, les chauffeurs rencontrent de nombreuses difficultés dans l'exercice de leur fonction, mais ces difficultés ne sont pas partagées par tout le monde.

Pour augmenter le nombre de femmes chauffeurs, les enquêtés proposent d'améliorer les salaires, les conditions d'hygiène et de travail. Un chauffeur de 38 ans, non alphabétisé, propose : « *Il faut sensibiliser la société en lui montrant que ce métier est mixte comme les autres* ». Un autre de niveau post-primaire, âgé de 41 ans, recommande :

« Il faut qu'on réserve expressément des places pour les femmes lors du recrutement des chauffeurs, car leur faible présence n'est pas liée à la méconnaissance du métier. Aussi, il faut miser sur les habillements, car si les chauffeurs ne sont pas bien habillés, cela n'attire pas les gens vers ce métier. Par exemple, un jour, j'ai vu une femme chauffeur d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) qui était habillée en jupe, chemise et cravate, et quand elle est descendue de la voiture, tout le monde la regardait de façon admirative. Voilà un exemple qui peut attirer beaucoup de femmes à s'intéresser à ce métier ».

3. Discussion

3.1. Etat des lieux et perception sur le métier de chauffeur de l'Etat

L'état des lieux du métier de chauffeur de l'Etat montre que les femmes sont très minoritaires dans ce secteur de l'administration publique burkinabè. Cet état des lieux de la présence féminine dans ce secteur est même corroboré à l'échelle internationale. En effet, selon l'Organisation Internationale du Travail (OIT) dans sa déclaration en 2008, il est difficile d'obtenir des statistiques détaillées et précises sur l'emploi des femmes dans le secteur des transports. Et lorsque de telles données sont disponibles, elles

indiquent une faible participation des femmes. Dans cet ordre de position, l'Union Européenne (UE) illustre particulièrement bien la difficulté d'améliorer l'équilibre entre hommes et femmes. En 2006, dans les 27 pays de l'Union, seulement, 21 % de la main d'œuvre dans les services des transports était féminine contre plus de 44% dans l'ensemble des services.

Lemoine cité par Pierre-Henri (2003) affirme à son tour que dans le domaine professionnel, les chiffres sont éloquentes. Les femmes sont moins nombreuses dans la conduite que les hommes. Elles ne représentent que 6% des chauffeurs routiers et 10% des conducteurs de bus.

Quant à Ali Traoré dans Faso.net (2011) :

« Il y a 15 ans, il était admiratif de voir une femme au volant d'un véhicule personnel au Burkina Faso. Et il était inimaginable à cette époque de trouver la moitié du ciel dans un garage en train de s'essayer à un « métier des hommes », la mécanique auto ou d'être embauchée comme conductrice dans la fonction publique. Pourtant, Rasmata Badini/ Ouédraogo l'a fait. Rasmata Badini était chauffeur depuis la révolution ».

Voici une des questions que bien de femme se pose. Tornero (2016) dans ces analyses soutient le fait que le débat ne se pose plus concernant le travail des femmes car elles sont à l'œuvre. Selon cet institut il y'a des métiers où il y'a une présence massive des femmes. Ainsi, il ressort de leurs analyses que les tops cinq (5) des métiers des femmes sont : le métier d'assistant maternel (99%), secrétaire (97%) aide-soignant (91%), infirmier et sage-femme (87%) et emploi administratif (76%). Parmi les métiers les moins féminisés on retrouve les métiers de chauffeur (5%) et ouvrier qualifier (7%), etc. La conclusion de leurs analyses montre que le transport est le métier le moins féminisé.

Dans la même perspective, selon Rennes (2013), la femme, à travers l'émancipation c'est-à-dire une femme ayant le même droit que l'homme s'approprie des métiers et les rôles des hommes. La spécificité de cette œuvre est qu'elle rend compte des idées banales, frustration et des débats qui ont entouré la « féminisation » des métiers dans les années 1900.

3.2. Mode et critères de recrutement des chauffeurs de l'Etat burkinabè

Il est résultat des données de terrain que la plupart des chauffeurs de l'Etat sont recrutés sur la base des concours organisés par le ministère en charge de la fonction publique. Ce qui est confirmé par la loi n° 013/98/AN du 28 avril 1998 dans son Article 50. En effet, cet article 50 dit que les personnels recrutés pour exercer l'emploi de Chauffeur sont appelés Chauffeurs. En ce qui concerne leur recrutement, l'Article 51 de la même loi stipule que les Chauffeurs se recrutent par concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues aux articles 10 et 11 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction publique, titulaires du Certificat d'études primaires et du permis B, C, D ou E et ayant des connaissances en mécanique. Les candidats déclarés admis sont engagés dans la Fonction publique en qualité de Chauffeur et soumis à une période d'essai de un (1) mois pour compter de leur date de prise de service. Quant au statut des chauffeurs de l'Etat, la dite loi dit dans son Article 52 que l'emploi de Chauffeur est classé dans la 4^{ème} catégorie, échelle B du régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction publique.

En résumé, le mode de recrutement des chauffeurs de l'État se fait principalement par concours organisé par le ministère en charge de la Fonction publique qui procède ensuite de leur répartition par département ministériel en fonction de leurs besoins ou de leurs demandes.

3.3. Les facteurs explicatifs de la faible représentativité des femmes dans le métier de chauffeurs de l'Etat

Le rapport de l'OIT (2008) montre que les emplois dans le secteur sont très inégalitaires et différenciés selon le sexe. C'est un secteur où les femmes n'ont pas leur place. Celles qui y travaillent sont cantonnées à des emplois moins rémunérés. On observe également des facteurs défavorables dont la violence à l'égard des travailleurs du transport qui limite à la fois l'attrait des emplois dans ce secteur pour les femmes et le maintien de celles qui y travaillent. Ceci s'explique par des conditions de travail défavorables dans la

mesure où on note une discrimination de sexe avec un préjudice tel que les séjours prolongés en mer et les arrêts nocturnes durant les trajets peuvent faire l'objet d'harcèlement et de violence. Il en découle donc une incompatibilité entre vie privée et vie professionnelle.

Les heures de travail des chauffeurs de l'Etat burkinabè sont aussi l'une des raisons de la faible présence des femmes dans ce secteur dans la ville de Ouagadougou. Dans notre étude, il ressort que les chauffeurs de l'État burkinabè sont les seuls agents de l'Etat qui montent très tôt et descendent également très tard. En effet, ils n'ont pas d'heures fixes de travail. Ces données sont corroborées par le projet WISE¹ lancé en 2011/2012 qui indique que la proportion des femmes travaillant dans le domaine du transport public urbain est relativement faible. Ceci s'explique par le fait qu'elles doivent faire face à de nombreux obstacles. En effet les conditions de travail dans le dit domaine ne sont pas favorables à celle-ci. *«les heures de travail tôt le matin ou tard le soir, le week-end de même que l'absence de considération pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou la possibilité de concilier ces deux éléments»*. Ensuite, les femmes doivent s'exposer à des discriminations de tout genre. Et également, il y a « manque d'une certaine reconnaissance et de soutien de la part des collaborateurs et des superviseurs dans des situations où une femme est entourée d'hommes dans un atelier. Elle constitue de ce fait la cible de toute discrimination ». Enfin, *« les conditions d'hygiène et l'absence des toilettes le long et à l'extrémité des lignes »* ne rendent pas facile le bien être des femmes. Cependant, tous ces obstacles favorisent une grande domination masculine.

Lemoine de son côté cité par Pierre-Henri (2003), montrent que la faible proportion des femmes dans le secteur des transports s'inscrit dans la problématique des stéréotypes de genre. En effet, les femmes semblent être considérées comme moins à l'aise au volant que les hommes. Par exemple, la plupart des cas, lorsque le couple est réuni, c'est généralement l'homme qui prend le volant. On note également une incompatibilité entre la vie professionnelle des femmes et leur vie privée du fait qu'elles sont également responsables de l'éducation des enfants et des travaux ménagers.

¹www.etf-europe.org/... Consulté le 08 décembre 2014

Dans le rapport de l'étude portant sur les «*activités féminines et transport urbain*», une enquête de la division des infrastructures et transport du service régional de l'équipement de 1972, montre que dans la ville de Paris les femmes se déplacent moins que les hommes dans les banlieues extérieures. En effet, même celles employées effectuent des trajets moins longs que les hommes. Et cela s'explique par le fait que les fonctions domestiques et familiales dévolues traditionnellement aux femmes les rattachent en priorité à leur foyer. Dès lors, le système de transport urbain est particulièrement d'un taux moindre en ce qui concerne les femmes (Fagnini, 1977).

3.4. Difficultés rencontrées par les femmes dans l'exercice du métier de chauffeur

Dans l'interview réalisée par le journaliste Christophe Kaempf (2007) à Laurence Felber au compte du journal l'EXPRESS, conductrice poids lourd à la Voirie de Neuchatel en Belgique, parue dans un hebdomadaire officiel d'information, elle souligne tout d'abord que le choix d'un métier avant toute chose relève d'une motivation personnelle. Pour ce qui la concerne, il est vrai qu'au départ elle n'avait pas voulu faire de longues études, mais son option pour conduire un poids lourd a été faite par vocation. Aussi, bien que ce métier soit majoritairement exercé par les hommes, elle n'a pas eu d'influence quelconque provenant de ses proches. Par contre, le regard de son employeur et de ses collègues a été au départ fait avec circonspection en raison bien évidemment de la spécificité du métier. Pour cette raison, il lui a fallu redoubler plus d'ardeur au travail enfin de se faire respecter. Dans cet entretien, l'interviewée dit que sa famille a été indifférente à son choix de conductrice de poids lourd. Toutefois, sa situation matrimoniale n'a pas été précisée.

On retient que l'usage de la voiture de fonction avec chauffeur est une pratique courante dans les administrations publiques de nombreux pays. Aussi, au Burkina Faso, la conduite de ces véhicules est organisée en un véritable emploi dont l'accès est ouvert aux hommes et aux femmes. Toutefois, les femmes semblent briller par leur absence dans ce métier de chauffeurs de l'Etat malgré l'existence d'une politique nationale genre.

Conclusion

Au terme de notre analyse, il ressort que le métier de chauffeur de l'État n'est pas lié au sexe, car les conditions de recrutement ne discriminent aucun sexe. Autrement dit, les hommes comme les femmes peuvent prétendre exercer ce métier. D'abord, il s'est avéré qu'il y a une incompatibilité entre la vie conjugale et le métier de chauffeur de l'État, ce qui motive moins les femmes à exercer ce métier. Ensuite, les conditions liées au métier ne les allègent pas la tâche. Elles sont appliquées aussi bien aux hommes qu'aux femmes, sans traitement particulier en faveur des femmes. La réticence de certaines femmes s'explique par les conditions telles que les horaires de travail et les longs séjours de mission. Enfin, notre enquête montre que l'insécurité liée au métier de chauffeur de l'État n'a pas une réelle influence sur la réticence des femmes à exercer cette fonction, car la majorité des enquêtés ne voient pas une quelconque insécurité du métier de chauffeur de l'État.

À partir d'une analyse qualitative des données recueillies après l'enquête de terrain, nous pouvons conclure que le métier de chauffeur est un métier à part entière. Il a ses avantages mais aussi d'énormes inconvénients, et cela sollicite beaucoup de courage et de volonté pour l'exercer. La plupart des agents qui l'exercent y sont entrés par manque d'emploi et non par ambition. Bien que le métier ne soit pas lié au sexe et que les conditions de travail soient les mêmes pour les hommes et les femmes, ces dernières éprouvent de sérieuses difficultés à concilier leur vie de foyer et leur métier, ce qui peut expliquer leur réticence.

Une sensibilisation et une amélioration des conditions de vie et de travail des chauffeurs, en particulier les femmes chauffeurs, pourraient les inciter davantage à s'engager dans ce métier. Mais quelle pourrait être la contribution des femmes chauffeurs pour une administration républicaine au Burkina Faso ?

Références bibliographiques

Activités féminines et transports urbains

Citer ce document / Cite this document :

- **FAGNINI Jeanne**, 1977, « Activités féminines et transports urbains » In: *Annales de Géographie*, t. 86,

n°477, 1977. pp. 542-561; doi : 10.3406/geo.1977.17627
http://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1977_num_86_477_17627

- **Fagnani Jeanne. Activités féminines et transports urbains.** Dans : Annales de Géographie, t. 86, n°477, 1977. pp. 542-56
- **Jeanne Fagnani**
- **KAEMPF Christophe**, 2007, in journal l'EXPRESS du vendredi 19 octobre 2007, www.lexpress.ch, N°242
- **Le Faso.net/spip.php** ? article 45310 consulté le 26 novembre 2014 interview réalisé par Ali Traoré le 09 décembre 2011
- **Loi n° 013/98/AN du 28 avril 1998** *Portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique* (modifiée par la loi n°019-2005/AN du 18 mai 2005).
- **Organisation internationale du Travail (OIT), 2008. Déclaration de l'OIT** du 10 juin 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, Conférence internationale du Travail, Genève.
- **PIERRE-HENRI François**, 2003, « C. Lemoine. Psychologie dans le travail et les organisations, l'orientation scolaire et professionnelle », 32/4 |, pp.734-735.
- **RENNES Juliette**, 2013. *Femmes en métiers d'hommes. Cartes postales 1890-1930*, préface Michelle Perrot, Saint-Pourçain-sur-Sioule, éditions Bleu autour.
- **TORNERO Martine**, 2016. « Des inégalités professionnelles persistantes entre les sexes, mais moindres pour les nouvelles générations », Insee Analyses Midi-Pyrénées n° 20.

Apports des systèmes d'information géographique dans la spatialisation de l'Aléa inondation au Nord-est de la ville de Douala

Gabriel NANFACK

Université de Douala -Cameroun

(237) 678 04 77 50

gabriel.nanfack@yahoo.fr

Résumé

La ville de Douala fait depuis plusieurs années l'objet de nombreuses convoitises foncières, entraînant progressivement l'absorption des espaces urbains vacants et des mangroves, ce qui génère des problèmes d'inondation. Aujourd'hui, les autorités municipales s'efforcent de maîtriser ce phénomène de manière durable, mais elles se heurtent aux difficultés de délimitation des zones à risque d'inondation. Cette étude tente, à travers des mesures de terrain couplées à l'images Shuttle Radar Topographic Mission, de caractériser les facteurs sous-jacents à l'aléa inondation. L'objectif est de réaliser une cartographie de l'aléa inondation dans la partie Nord-Est de Douala. La méthodologie employée s'appuie sur le Système d'Informations Géographiques (SIG) et se décompose en trois étapes : la définition de la hauteur d'eau, la détermination des zones à forte vélocité, et le croisement de ces deux variables. Les résultats montrent que la hauteur de l'inondation dépasse 1,5 mètre sur 6 % de la superficie de la zone étudiée, principalement dans les quartiers de Bonamoussadi, Bonangang, Bonamouang et Bépanda petit wouri. Sur les tronçons des cours d'eau étudiés, cinq niveaux d'aléa (Très faible, Faible, Moyen, Elevé et Très élevé) ont été identifiés, couvrant respectivement 20,42%, 52,21%, 22,83%, 6,14% et 7% de la superficie totale de notre zone d'étude.

Mots clés : *Aléa, Inondation, Mangrove, SIG, Douala*

Introduction

Les problématiques liées aux inondations sont aujourd'hui particulièrement préoccupants, notamment lorsque ces catastrophes touchent des zones fortement urbanisées. Dans les pays en développement, on estime que plus de 40 % de la population urbaine est directement ou indirectement menacée par ce phénomène, susceptible de causer des dégâts humains et matériels (D'Ercole & Thouret, 1995). Cette situation s'explique en partie par les densités extrêmement élevées observées dans les villes côtières de ces pays, où l'incurie urbaine constitue la

source principale des dysfonctionnements. Dans la partie Nord-Est de la ville de Douala, l'absorption des espaces vacants, combinée à la transformation progressive des mangroves, a progressivement mis en lumière la possibilité de modifier ces environnements dynamiques pour les adapter aux besoins des activités humaines. Cependant, ces zones restent intrinsèquement liées au risque d'inondation. Il est donc essentiel de comprendre les processus à l'origine de ces inondations urbaines pour mieux maîtriser l'aménagement et la gestion du risque. À cet effet, la cartographie de l'aléa inondation s'avère nécessaire dans ces espaces dynamiques. C'est un exercice délicat pour lequel plusieurs approches ont été proposées, reposant sur des techniques variées (Ballais et al., 2011 ; Anh Tu Ngo, 2014 ; Nanfack, 2021). Ces travaux ont permis d'identifier les différents facteurs impliqués dans les inondations. Toutefois, une approche systémique visant à analyser le rôle de chacun de ces facteurs, ainsi que leurs interactions, reste à approfondir. Notre étude s'inscrit dans cette perspective, en s'appuyant sur une combinaison de données hydrologiques, morphologiques et topographiques, associée à une cartographie des zones habitées et des vérifications de terrain. Cette démarche repose sur une importante collecte de données géoréférencées, permettant de déterminer les zones de submersion et de forte vélocité. L'utilisation des Systèmes d'Information Géographique (SIG) s'avère cruciale pour une appréhension globale de l'aléa inondation, tant d'un point de vue spatial (identification des unités hydrogéomorphologiques) que systémique (étude des facteurs à l'origine du risque) et socio-économique (évaluation des conséquences sur les populations). Les SIG sont particulièrement efficaces pour l'étude des risques naturels, notamment la surveillance des inondations (Puech, 1995 ; Bonn & Dixon, 2005). Ils permettent d'identifier les zones affectées, de hiérarchiser les risques et contribuent à l'élaboration de plans de prévention (Marinelli et al., 1997). L'objectif final de notre travail est d'élaborer, en croisant certaines variables, une cartographie de l'aléa inondation afin de développer des actions adaptées à la structure spatiale actuelle de la partie Nord-Est de Douala et de promouvoir une gestion globale du risque d'inondation. Après une brève présentation de la zone d'étude, nous décrivons les

différentes étapes de la démarche utilisée pour cartographier l'aléa inondation, puis discuterons des résultats obtenus.

I. Méthodologie

I.1. Cadre spatial de l'étude

La ville de Douala se situe dans le golfe de Guinée (Fig. 1), au cœur d'un complexe estuarien où convergent plusieurs cours d'eau provenant des Hautes Terres de l'Ouest-Cameroun, tels que le Moungo et le Wouri. À environ vingt kilomètres de l'océan Atlantique, sa position géographique stratégique en fait un pôle de développement économique majeur, étant la principale porte d'entrée du Cameroun. Cependant, sa situation à l'interface entre le système marin et le système fluvial expose la ville à des contraintes physiques significatives, qui influencent directement son développement urbain. Douala s'étend sur près de 18 000 hectares de zones basses soumises à l'influence des marées, où l'eau est omniprésente. La ville est dominée par un bassin sédimentaire faisant partie d'une vaste unité géomorphologique de quelque 7 000 km² (Dzalla, 2011), avec des altitudes à peine supérieures au niveau de la mer. Son climat équatorial, chaud et humide, se caractérise par des températures moyennes avoisinant 26,8 °C, et une pluviométrie annuelle moyenne d'environ 4 000 mm (Meva'a, 2015). Les pluies, souvent abondantes, peuvent atteindre 150 mm par jour et perdurer sur plusieurs jours consécutifs, rendant l'espace particulièrement vulnérable aux variations des influences océaniques et fluviales, ainsi qu'aux événements climatiques extrêmes. Le réseau hydrographique de Douala est très dense, et la ville est traversée par une nappe phréatique située à fleur de surface, accentuant ainsi sa sensibilité aux inondations et à la saturation des sols.

Figure 1: Localisation et Présentation de la zone d'étude

Cet espace urbain apparaît dès lors comme une zone à risque, où la conjonction de plusieurs facteurs peut entraîner des situations catastrophiques. Malgré ces contraintes naturelles qui rendent l'expansion urbaine difficile, la ville de Douala connaît une croissance sans précédent. En effet, de nombreuses activités économiques, notamment industrielles et commerciales, y prospèrent. Cela en fait une zone très prisée, avec une population ayant augmenté de 800 000 habitants en 1987 à près de 2 millions en 2005 (Bucrep, 2010). Face à la complexité croissante des problématiques urbaines, il apparaît que les inondations à Douala ne sont pas seulement une conséquence de son environnement naturel, mais aussi, et surtout, le résultat de pratiques d'aménagement précaires qui caractérisent l'évolution de la ville.

1.2. Collecte de données

Le travail de terrain s'est déroulé entre juillet 2022 et septembre

2024, exclusivement pendant les mois de grande saison de pluies (Août et septembre). Les données nécessaires à cette étude ont été recueillies à partir d'un suivi systématique sur le terrain, notamment par des relevés GPS. L'acquisition des informations sur l'aléa inondation dans la partie nord-est de la ville de Douala s'est révélée relativement aisée. Les principaux éléments collectés comprenaient la hauteur des eaux, la vitesse des courants lors des inondations, ainsi que la fréquence des événements. Les données obtenues via les levés GPS (GPS Garmin 64s), parfois accompagnées d'observations visuelles matérialisées par des photographies, ont permis de mieux comprendre, décrire et analyser la dynamique des inondations dans notre zone d'étude.

Le choix des sites pour les relevés GPS répondait à plusieurs critères, dont la fréquence des inondations au cours des deux dernières années (2020-2022), leur proximité par rapport aux cours d'eau, et la densité du bâti environnant. La topographie du site et la présence de bâtiments présentant des traces d'humidité sur les murs ont également été des facteurs déterminants, car elles fournissent des informations précieuses sur les hauteurs d'inondation. En complément des données collectées sur le terrain, des informations spatiales issues du site <https://search.asf.alaska.edu> (SRTM 12.5 m) et des données planimétriques fournies par la Communauté urbaine de Douala (CUD) et OpenStreetMap (OSM) (sous forme de fichiers shapefiles : quartiers, localités, bâti, routes, etc.) ont également été utilisées dans cette étude.

1.3. Traitement de données

La présente étude sur les risques d'inondation dans la ville de Douala se concentre sur l'analyse de deux variables clés : la hauteur des eaux d'inondation et la vitesse des courants. Comme dans toute étude géographique, la pertinence et la fiabilité des résultats dépendent largement de la maîtrise de l'espace étudié. Cette approche permet, dans une perspective de gestion des risques (cyndinique), d'appréhender de manière plus précise les dynamiques des territoires urbains confrontés aux inondations.

1.3.1. Détermination de la hauteur des inondations

L'image radar SRTM avec une résolution de 12,5 m x 12,5 m a été utilisée pour créer le Modèle Numérique de Terrain (MNT) de notre

zone d'étude. Les relevés des hauteurs d'eau, effectués sur le terrain à l'aide d'un GPS de navigation, ont été combinés au MNT afin de calculer la hauteur d'inondation dans cette zone. Au total, 223 points de mesure des hauteurs d'eau ont été relevés sur les murs des Bâtiments et arbres. Ces données ont permis de déterminer les profondeurs d'inondation à chaque point de coordonnées (x, y) en suivant l'équation 1.

$$P_{(x,y)} = H_{\text{eau}(x,y)} - H_{\text{élévation}(x,y)}$$

Où $P_{(x,y)}$ est la profondeur (m), $H_{\text{eau}(x,y)}$, une hauteur d'inondation mesurée au GPS et $H_{\text{élévation}(x,y)}$, une élévation à partir du MNT (Luong,2012).

L'outil Spatial Analyst d'ArcGis a été utilisé pour calculer les hauteurs de l'inondation suivant les classes 0-0,2 m ; 0,2-0,5 m ; 0,5-1 m ; 1-1,5 m et 1,5-2 m.

1.3.2. Détermination des zones de vitesse

La ville de Douala présente des altitudes variantes entre 1,6 et 39 mètres, avec un vaste réseau hydrographique et une nappe phréatique affleurant à la surface (Fouda & Meva'a, 2004). Le relief est celui d'une plaine côtière composée de formations sédimentaires telles que les argiles, marnes, sables et grès, ainsi qu'une importante proportion de sols hydromorphes. La faible topographie générale de cette plaine suggère, d'après l'identification des différentes unités hydrogéomorphologiques, que les niveaux de submersion sont relativement homogènes. En l'absence de données précises sur les vitesses d'écoulement, nous avons adopté une méthode classique pour distinguer les zones à forte vitesse des zones à faible vitesse pendant une inondation. La mesure de la vitesse des courants d'eau a été réalisée sur 177 sites, où nous avons implanté, sur chaque site, deux piquets espacés de 10 mètres, alignés dans le sens de l'écoulement et placés dans les différentes unités hydrogéomorphologiques excepté le chenal d'écoulement (lit mineur, lit moyen et lit majeur). Pendant une inondation, nous laissons flotter un morceau de polystyrène à la surface de l'eau, à quelques mètres en amont de notre espace de mesure. Lorsque le polystyrène

atteignait le premier piquet, nous déclenchions le chronomètre, puis l'arrêtons lorsqu'il atteignait le second piquet. Connaissant la distance entre les deux repères et le temps nécessaire pour parcourir cette distance, nous calculions la vitesse à chaque point, en appliquant l'équation 2.

$$V_{(x,y)} = D_b \times T_b$$

Où $V_{(x,y)}$ est la vitesse d'écoulement à un point donné (m/s), D_b , la distance entre les deux bornes d'inondation mesurée au mètre et T_b , le temps que parcourt le morceau de polystyrène entre les deux bornes mesurées par un chronomètre.

Ce travail de terrain, mené sur une période de deux ans (2022-2024), s'est principalement concentré durant les mois d'août et septembre, correspondant à la grande saison des pluies. Cette démarche, à la fois précise et rigoureuse, visait à recueillir des données essentielles sur la hauteur des eaux et la vitesse d'écoulement des inondations. Réalisée avec l'appui d'une équipe de collaborateurs, elle s'est déroulée sous notre supervision attentive, garantissant la fiabilité et la précision des informations collectées.

Photo A : a été prise pendant une campagne de collecte de données sur la vitesse du courant dans le chenal d'écoulement

Photo B : Cette photo, prise le 18 août 2023 dans le quartier Maképé, montre de façon claire les marques laissées sur le mur, indiquant une hauteur d'eau de 70 cm à l'intérieur d'une maison.

Planche 1: Campagne de collecte de données sur l'aléa inondation

Cliché Nanfack Gabriel 13 septembre et 18 août 2023

1.3.3. Réalisation de la carte de l'aléa inondation

Le niveau de l'aléa est défini en fonction des caractéristiques de l'aléa pouvant constituer un risque direct pour la population. Dans le cadre de cette étude, il est calculé comme le produit de la vitesse des courants (en m/s) et de la hauteur d'eau (en m). Les critères suivants sont utilisés pour classer le niveau de risque :

Tableau 1: critère de classification de l'aléa inondation

Hauteur d'eau (m)	Vitesse d'écoulement des eaux (m/s ⁻¹)				
	< 0,4 m/s	[0,4 - 0,6 m/s]	[0,6 - 1 m/s]	[1 - 1,5 m/s]	>1,5 m/s
< 0,2 m	Très Faible	Très faible	Faible	Faible	Faible
[0,2 m - 0,5 m]	Faible	Faible	Moyen	Moyen	Fort
[0,5 m - 1 m]	Moyen	Moyen	Moyen	Fort	Fort
[1 m - 1,5 m]	Moyen	Moyen	Fort	Fort	Très fort
> 1.5 m	Moyen	Fort	Fort	Très fort	Très fort

Cependant, dans certaines zones de la ville, les influences de la marée peuvent également contribuer à l'aléa inondation par flot. Cet aspect n'est pas abordé ici, faute de données disponibles et de moyens pour le quantifier. En résumé, après la collecte des données du référentiel spatial (hauteur d'eau et vitesse d'écoulement), celle-ci ont été intégrées dans un Système d'Information Géographique (SIG) sous forme de points. Ces données ont subi plusieurs opérations : projection (sous le système de projection UTM, ellipsoïde WGS84, zone 32N ; demi-grand axe $a = 6\ 378\ 137,0$ m ; aplatissement $f = 1/298,257223563$), interpolation (avec la méthode IDW pour créer des cartes des niveaux de submersion par inondation (Drouin, 2008 ; Luong, 2012) et de vélocité des courants), et reclassement. Les cartes résultantes ont ensuite été superposées et pondérées pour l'analyse finale de l'aléa inondation. Ces opérations ont été réalisées avec les logiciels ESRI (ArcGIS© 10.3) au sein du Laboratoire de Recherche Géographie, Territoire et Environnement de l'Université de Douala.

II. Résultats

II.1. Cartographie de la hauteur des eaux

La hauteur d'eau est un paramètre essentiel dans la caractérisation de l'aléa inondation, et représente le facteur le plus déterminant d'une crue. Ce constat se vérifie notamment dans les zones inondables, où les biens immobiliers sont particulièrement vulnérables aux eaux de crue. Dès que le niveau d'eau atteint 0,25 mètre en dehors du chenal principal d'écoulement, les dégâts sont déjà considérables : destruction des infrastructures, pertes agricoles, et augmentation du risque d'exposition aux maladies hydriques, entre autres conséquences. La figure 2 présente la variation spatiale de la hauteur des eaux d'inondation

Figure 2: Variation de la hauteur des inondations dans la partie Nord-Est de la ville de Douala

Il ressort de cette figure 2 que le facteur de la hauteur des eaux varie spatialement en fonction de la topographie du milieu. Ainsi, les niveaux atteints dépassent parfois 1,5 mètre dans la partie Nord-Ouest de la zone d'étude, notamment dans les quartiers de

Bonamoussadi, Bonangang, Bonamouang et Bépanda Petit Wouri. En revanche, au centre, au Sud-Est et au Nord-Est, en raison de la faible profondeur des chenaux d'écoulement, les eaux envahissent les terres avoisinantes mais diminuent en hauteur, peinant à atteindre un niveau de 0,2 mètre (Sodikombo, Ndoghem II, Pindo et Logbessou I). Grâce à la cartographie de ce paramètre de l'aléa inondation, il est observé que la hauteur d'eau dépasse 1,5 mètre sur 6 % de la superficie de la zone étudiée, tandis qu'elle reste inférieure à 0,2 mètre sur 45 % de cette même zone (Figure 3).

Figure 3 : Surface de chaque classe des hauteurs de l'inondation dans la partie Nord-Est de la ville de Douala

II.2. Cartographie de la vitesse d'écoulement des eaux

La ville de Douala se situe en aval du bassin versant du Wouri, à une altitude peu différenciée. Sa topographie globalement monotone laisse supposer, à la lumière de l'identification des différents lits fluviaux, que les niveaux de submersion sont relativement homogènes (Fig.4)

Figure 4: Variation de la vitesse d'écoulement des eaux d'inondation dans la partie Nord-Est de la ville de Douala

Il ressort de cette figure 4 que la vitesse d'écoulement dépend fortement du relief : elle s'accélère avec l'inclinaison de la pente, dépassant les 1,5 m/s dans les quartiers de Bangué, Bonangang, Kotto et Bonamoussadi. Cependant, à mesure que l'on s'éloigne des axes principaux d'écoulement, la force du courant diminue, en raison de la faible inclinaison de la pente et des installations humaines. Une vitesse d'écoulement supérieure ou égale à 0,4 m/s peut accentuer les dommages aux infrastructures situées sur le trajet des eaux. Dans le lit majeur, les écoulements se manifestent principalement sous forme de courants faibles, bien inférieurs à ceux observés dans le lit mineur et le chenal principal. Il convient de noter que les vitesses d'écoulement calculées ici ne sont pas d'une précision absolue dans les zones d'urbanisation dense, car le modèle ne prend pas en compte tous les obstacles ponctuels (ouvrages de franchissement, bâtiments, etc.). L'évaluation de l'aléa lié à la vitesse dans les zones à forte concentration humaine a donc été ajustée sur la base des reconnaissances de terrain. Ainsi, la vitesse d'écoulement dans la partie Nord-Est de Douala dépasse 1,5 m/s sur 10 % de la superficie étudiée, tandis qu'elle n'excède pas 0,2 m/s sur plus de 30 % de cette même zone. La Figure 5 ci-dessous fournit des

informations statistiques sur ce paramètre dans notre zone d'étude.

Figure 5 : Surface de chaque classe des vitesses d'écoulement des eaux d'inondation dans la partie Nord-Est de la ville de Douala

II.3. Cartographie de l'aléa inondation

Un espace différencié de l'aléa inondation a été défini. La figure 6 illustre à la fois les hauteurs d'eau atteintes lors des inondations et la vitesse des courants.

Figure 6 : Variation de l'aléa inondation dans la partie Nord-Est de la ville de Douala

Il ressort de cette figure que les effets combinés du manque de pente, de la monotonie du relief et des aménagements humains dans cette ville représentent un danger pour les populations et leurs biens en cas de fortes précipitations. Sur cette figure 6, on distingue plus clairement les différents niveaux d'aléa, dont la variation spatiale diminue progressivement du Nord-Est au Sud-Est. Le zonage statistique selon le niveau d'aléa est présenté à travers la figure 7.

Figure 7 : Superficie en pourcentage des niveaux d'aléa

Les informations que les décideurs pourront utiliser pour atténuer les conséquences des inondations sur les plans social, économique et environnemental devraient être fondées sur ces niveaux d'aléa.

En effet, la première zone identifiée est celle à très fort aléa. Il s'agit des zones les plus pentues et les plus proches de la source du risque (chenaux d'écoulement), où la vitesse du courant dépasse 1,5 m/s et où la hauteur d'inondation minimale est supérieure à 1,5 m. Cette zone couvre 6,48 % de la superficie de l'étude. Dans cette zone, la construction de bâtiments est fortement déconseillée en toutes saisons. Cependant, certaines activités humaines, telles que l'agriculture, peuvent y être pratiquées à condition de surveiller de près le paramètre déclencheur, à savoir la pluviométrie.

La zone d'aléa fort, qui couvre 5,65 % de la superficie totale, est située à une altitude plus élevée que celle de la première zone. Dans ces secteurs, la hauteur des eaux, comprise entre 1 et 1,5 mètre, s'accompagne d'un courant variant entre 1 et 1,5 m/s. Cette zone se trouve à quelques mètres de la source du risque. L'installation humaine y est légèrement déconseillée, et une vigilance constante doit être exercée en cas

d'aménagements, notamment pour la construction de maisons d'habitation.

La troisième zone correspond à l'aléa moyen, caractérisée par une hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre, et une vitesse de courant située entre 0,6 et 1 m/s. Cette zone s'étend sur une superficie de 22,83 km², soit 21,02 % de la superficie totale. Ici, les établissements humains sont possibles, mais une vigilance particulière est requise pour les travaux de moyenne envergure.

La quatrième et cinquième zone, correspondant respectivement aux zones d'aléa faible et très faible, couvrent 48,07 % et 18,80 % de la superficie étudiée. Ces zones sont caractérisées par une faible probabilité d'inondation, qui ne survient qu'en cas d'événements exceptionnels. Elles se distinguent par des profondeurs d'inondation inférieures à 0,5 mètre et des vitesses d'écoulement ne dépassant pas 0,6 m/s. Aucune recommandation particulière n'est nécessaire pour les aménagements humains dans ces zones. La planche photographique 2 ci-contre présente les inondations dans certains quartiers populaires de la ville de Douala.

Photo A : Cette photo prise le 27 août 2024 met en lumière une maisons inondées dans le quartier Bépanda Petit wouri

Photo B : cette photo prise le 23 août 2024 présente une artère de la voirie urbaine inondée dans le quartier Bonamoussadi

Planche 2: Situation environnementale dans laquelle se trouvent certains quartiers de Douala après une pluie continue

III. Discussion

III.1. Choix de la méthode de spatialisation de l'aléa inondation

Dans la ville de Douala, les pluies sont abondantes et provoquent fréquemment des inondations urbaines, qui figurent parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes et dévastatrices. La caractérisation de ces inondations est donc loin d'être aisée. Il existe plusieurs approches pour évaluer l'aléa inondation (Ayadi & Bargaoui, 1998 ; Bechler, 2000 ; Baillais et al., 2011 ; Arekhi, S., 2012 ; Cheikh, 2013 ; Nanfack et al., 2022), ce qui influence inévitablement le choix de la méthode. Dans cet article, l'évaluation de l'aléa inondation repose sur une approche multicritère, soutenue par une importante collecte de données dans la zone étudiée. Cette approche a été largement utilisée dans de nombreux travaux sur les risques naturels à travers le monde (Bechler, 2000 ; Mezughi et al., 2012 ; Ozer et al., 2013 ; Abay et al., 2019). De manière générale, la détermination de la meilleure approche pour évaluer les inondations a toujours fait l'objet de débats. Dans certains pays, les organismes responsables de la gestion et de la prévention des inondations recommandent l'utilisation d'une méthode spécifique ou la combinaison de plusieurs méthodes pour estimer l'aléa inondation. Par exemple, en France, le CEMAGREF (Centre d'Étude du Machinisme Agricole et du Génie Rural des Eaux et Forêts) préconise, depuis 1990, l'utilisation de la méthode d'inondabilité. Celle-ci repose à la fois sur la période de retour des débits de crue et sur la submersion (son étendue et sa profondeur), nécessitant l'utilisation de modèles hydrauliques qui intègrent la topographie des lits mineur et majeur des cours d'eau (Dauphiné A., 2001). En Grande-Bretagne, le modèle LISFLOOD-FP, recommandé depuis sa création en 2010, est un modèle d'inondation en deux dimensions basées sur un raster. Il utilise une approche par cellules de stockage pour simuler la propagation dynamique des vagues d'inondation. Développé à l'Université de Bristol, ce modèle prédit les profondeurs d'eau dans chaque

cellule de grille à chaque intervalle de temps, permettant ainsi d'analyser les inondations dans des environnements fluviaux et côtiers (Bates et al., 2010). Aux États-Unis, le modèle HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center - River Analysis System) est fortement recommandé depuis 1995 par l'US Army Corps of Engineers. Ce système insiste sur la modélisation hydraulique, en particulier pour la caractérisation des inondations causées par le débordement des cours d'eau. Il permet d'évaluer les écoulements dans les rivières et, grâce à cette approche, de simuler divers scénarios d'inondation et de mieux comprendre le comportement des rivières dans différentes conditions hydrologiques.

Cependant, dans les pays où aucune méthode spécifique n'est recommandée, celle qui offre la meilleure estimation des zones inondables est choisie en fonction des caractéristiques de la zone d'étude. C'est notamment le cas dans les pays de la zone tropicale, où l'Analyse Multicritères (AMC) est couramment utilisée pour identifier les zones à risque d'inondation en croisant différents critères.

III.2. Évaluation de l'aléa inondation dans la ville de Douala et validation du modèle

L'inondation est un phénomène aléatoire, discontinu et hautement variable, à la fois dans l'espace et dans le temps. C'est pourquoi il est essentiel de disposer de mesures locales pour estimer l'aléa inondation et ajuster les modèles. Le développement d'observations sur une longue période permet d'améliorer la connaissance du milieu, d'estimer des grandeurs caractéristiques à partir de levés GPS, et de réduire les incertitudes. L'évaluation de la hauteur des eaux d'inondation et de la vitesse des courants dans différentes localités montre qu'à Douala, en raison de l'absence de données débitométriques sur les cours d'eau, lithologique et de la morphologie du chenal d'écoulement, la méthode la plus appropriée pour estimer la variabilité spatiale des critères de l'aléa inondation est l'interpolation IDW (Inverse Distance Weighting). Cette méthode est reconnue pour sa précision dans la restitution du phénomène à spatialiser (Puech, 1993). Elle permet, via une fonction aléatoire, d'estimer des valeurs à des emplacements non échantillonnés en se basant sur les points voisins, tout en assurant que les observations sont

exemptes d'erreurs. Les points d'échantillonnage se voient attribuer des poids qui réduisent l'influence des points éloignés, garantissant ainsi une représentation plus précise de la distribution spatiale du phénomène. Cette représentation mathématique des phénomènes spatiaux parvient à produire des estimations à la fois cohérentes et pertinentes, tout en reposant sur une modélisation relativement simple (Kurtzman et Kadmon, 1999).

Bien que la distribution spatiale des phénomènes cartographiés corresponde globalement à notre modèle de l'aléa inondation, certaines difficultés subsistent quant à son application dans le Système d'Information Géographique (SIG). Notamment, l'importance des aménagements humains (ouvrages de franchissement et bâti) n'a pas été prise en compte, de même que la valeur du débit constant des cours d'eau. Ces paramètres pourraient être ajustés à l'avenir grâce à la disponibilité de données supplémentaires.

Concernant les incertitudes liées aux données d'entrée, les données topographiques utilisées dans cette étude ont été obtenues gratuitement, ce qui explique leur résolution moyenne. La résolution de 30 mètres peut poser problème pour l'étude d'une petite surface (108 km²). Toutefois, ce paramètre topographique a été ajusté par interpolation bicubique, afin de correspondre à une résolution spatiale de 12,5 mètres. De plus, la précision des données collectées à l'aide du GPS Garmin 64s, à notre disposition, est généralement d'environ $\pm 3,65$ mètres (12 pieds), selon les conditions environnementales et la qualité du signal reçu. Cela peut affecter la précision des relevés GPS. Néanmoins, la vérification régulière des mises à jour et le bon fonctionnement de l'appareil ont permis d'assurer des mesures optimales.

Cependant, tout modèle doit être validé afin que la cartographie des risques n'entraîne pas de biais ou d'erreurs (Cornelis & Billen, 2001). Le modèle présenté (figure 6) a été corrigé et validé, d'une part, grâce aux récentes inondations survenues dans la ville de Douala (les 23 et 27 août 2024), et d'autre part, par de nombreuses descentes sur le terrain dans les zones à aléa fort et très fort. Une cohérence de 78 % a été observée entre la carte produite et les observations de terrain. Dans certaines zones, la hauteur des eaux hors du chenal d'écoulement n'a cependant pas

atteint les 1,5 m, contrairement à ce que prévoyait le modèle. Cette divergence s'explique par la quantité de précipitations enregistrée ces jours-là dans la ville. L'amélioration de ce modèle pourrait passer par l'acquisition de données de haute résolution spatiale (comprises entre 0,5 m et 5 m), la disponibilité de données pluviométriques à l'échelle journalière, ainsi que par la prise en compte des informations détaillées sur la lithologie de la ville de Douala.

Conclusion

En définitive, cette étude met en lumière la nécessité d'une compréhension approfondie des mécanismes qui engendrent les inondations urbaines, en particulier dans les zones côtières à forte densité de population, comme le nord-est de la ville de Douala. L'urbanisation rapide et désordonnée, aggravée par la destruction des mangroves, exacerbe les risques d'inondation, menaçant aussi bien les populations que les infrastructures. Grâce à une approche systémique et à l'utilisation des Systèmes d'Information Géographique (SIG), nous avons pu cartographier avec précision les zones de submersion et les secteurs à forte vélocité des courants, fournissant ainsi une base scientifique robuste pour une gestion durable du risque. Les résultats révèlent l'urgence de mesures préventives adaptées, notamment dans les quartiers vulnérables tels que Bonamoussadi, Bonangang, Bonamouang, et Bépanda Petit Wouri, où les inondations atteignent des niveaux critiques. En identifiant cinq niveaux d'aléa, cette cartographie offre un outil stratégique pour une gestion plus efficace du territoire et une planification urbaine optimisée, réduisant ainsi l'impact des inondations dans les zones les plus exposées. Ces résultats constituent une base solide pour l'élaboration de politiques durables de prévention et d'aménagement à Douala, tout en ouvrant des perspectives concrètes pour renforcer la résilience urbaine face aux aléas naturels et promouvoir un développement territorial plus responsable et durable.

Bibliographie

Anh TU NGO, 2014. Évaluation environnementale du risque d'inondation dans le delta du fleuve Ha Thanh (centre Viêt-Nam).

Géographie. Université d'Orléans, Thèse de doctorat, 429p. Disponible sur <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01004411> , consulté le 06 janvier 2017

Arekhi, Saleh, 2012. « Runoff modeling by HEC-HMS Model (Case Study : Kan watershed, Iran) » International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Intl J Agri Crop Sci. Vol. 4 (23), p. 1808-1811.

Ayadi, Mahfoudh and Bargaoui Z, 1998. « Modélisation des écoulements de l'oued Miliane par le modèle CEQUEAU » Journal des Sciences Hydrologiques, 43, 741-758. <http://dx.doi.org/10.1080/02626669809492170>

Ballais Jean Loui., Chave Sylvain., Dupont Nadia., Masson Eric et Penven, Marie-Josée, 2011. « La méthode hydrogéomorphologique de détermination des zones inondables » [en ligne]. Physio-Géo, Volume 5 | 2011, mis en ligne le 21 mars 2011. [Réf. du 04 avril 2013]. Disponible sur : <http://physio-geo.revues.org/3307> ; DOI :10.4000/physio-geo.3307

Bates Paul, Horritt Matthew, Fewtrell Timothy, 2010. « A simple inertial formulation of the shallow water equations for efficient two-dimensional flood inundation modelling. » J. Hydrol. 387 :133-45 DOI : 10.1016/j.jhydrol.2010.03.027

Bonn Ferdinand., Dixon, Roy, 2005. « Suivi de l'étendue et de la f des inondations calcul du ruissellement excédentaire risque avec Données RADARSAT » Risques naturels, 35(3) : 377 - 393

BUCREP, 2010. 3ème RGPH : Rapport de présentation des résultats définitifs, Yaoundé, Cameroun, 65 p.

Cornelis Bernard & Billen Roland, 2001. « La cartographie des risques et les risques de la cartographie ». documents. tips, 2, 207-222.

D'Ercole Robert, Thouret Jean-Claude, 1995. « Contribution des modèles numérique de terrain à la simulation des écoulements dans un réseau hydrographique », Cahiers d'ORSTOM, série Hydrologie continentale, vol. 6 n° 1, P. 29-53

DAUPHINE André, 2001. *Risques et catastrophes. Observer, spatialiser, comprendre, gérer*, Armand Colin, coll. « U », 288 p.

Fouda Martin., Meva'a Abomo Dominique, 2004. Rapport des travaux effectués au titre de la carte d'aptitude des sols à l'assainissement individuel de l'agglomération de Douala, Société d'Assainissement et d'Hydrologie de Grenoble - Communauté Urbaine de Douala, 38p.

Kurtzman D., Kadmo, R., 1999. « Mapping of Temperature Variables. A Comparison of Different Interpolation Methods. » *Climate Research*, 13: 33-43.

Luong, Anh Tuan, 2012. Évaluation des risques d'inondations dans le bassin du fleuve Huong, province de Thua Thien Hué, centre du Viet Nam [Ressource électronique] sous la direction de Roche Yann. Université du Québec à Montréal, 325 p. [réf. du 19 avril 2013]. Thèse doctorat : Sciences de l'Environnement. Disponible sur : <http://www.archipel.uqam.ca/4950/>

Marinelli L., Michel R., Beaudoin A., 1997. « Flood mapping using ERS tandem coherence image : a case study in souther France. »

In third ERS Symposium on Space at the service of our environment, Florence, Italie, 17-21 march 1997, p. 531-536.

Meva'a Abomo Dominique, Fouda Martin., Bonglam Chofor., **Kamwo Mireille**, 2015, « Analyse spatiale du risque d'inondation dans le bassin versant du Mbanya à Douala, capitale économique du Cameroun », Laboratoire de recherche en Géographie (**LAREG**), Université de Douala (Cameroun), pp. 1-10

Mezughî Tareq., Akhir, Juhari Mat, Rafek Ghani Abdul., & Abdullah Ibrahim. 2012, « Analytical Hierarchy Process method for mapping landslide susceptibility to an area along the E-W highway (Gerik-Jeli), Malaysia—The National University of Malaysia. » *Asian Journal of Earth Sciences*, 5, 13-24

Nanfack Gabriel, 2021, Gestion du risque d'inondation dans le bassin supérieur du Nkam : analyse de l'aléa et de la vulnérabilité. Thèse de Doctorat de Géographie, Université de Dschang, Cameroun, 394 p.

Nanfack Gabriel., Julius Tata Nfor, Kouedjou Idriss, Demtezemb **Brice**, 2022, « Urbanisation des villes tropicales de montagne et exposition au risque d'inondation : lecture cartographique à partir de l'inondation du 4 août 2017 dans la ville de Dschang (Cameroun-Afrique Centrale) », DE LA CROISSANCE URBAINE À L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. Mélanges en l'honneur du Professeur Benoît MOUGOUÉ © Éditions de Midi 2022.

Ozer Pierre, Ould Sidi Cheikh & Ozer, André. (2013), « Étalement urbain des villes en Afrique subsaharienne et vulnérabilité croissante face au risque d'inondation : L'exemple de Nouakchott (Mauritanie). » <https://orbi.uliege.be/handle/2268/156896>

Puech Christian., (1993), Détermination des états de surface par télédétection pour caractériser les écoulements des petits bassins-versants, Thèse, Université de Grenoble I, 214 p.

Caractérisation de la variabilité et du changement climatique dans la Basse Vallée de la Traka, Centre-Est du Niger

**MAHAMADOU MOUDI Rachid¹,
SOULEY Kabirou²,
WAZIRI MATO Maman³**

¹Laboratoire d'Etude de Recherche des Territoires Sahélo-Sahariens (LERTESS), Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger.

moudirachid525@gmail.com

²Département de Géographie, Université André Salifou, Zinder, Niger

kabsoul@gmail.com

³ Département de Géographie, Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger

Résumé

A l'instar des autres zones agroécologiques du Niger, les changements climatiques représentent l'un des défis majeurs que vivent les producteurs agricoles de la Basse Vallée de la Tarka. Au regard de cela, la prise en compte de ces modifications est nécessaire pour mener des travaux de recherche scientifique et/ou conduire des programmes de développement durable dans cette zone. S'inscrivant dans ce cadre, la présente étude vise à analyser la manifestation de la variabilité et du changement climatique dans cette zone. Pour réaliser cette étude, les données mobilisées sont constituées essentiellement des données cartographiques des documents traitant du sujet, les données climatiques de la station synoptique de Tahoua et climatologique de Madaoua sur la période 1950-2022. Le traitement et l'analyse des données sont faits à travers des méthodes des statistiques descriptives et multivariées sous le modèle PEIR. Les résultats ressortent de l'analyse des données climatiques une fluctuation importante des hauteurs pluviométriques annuelles allant de 179,3 à 780,6mm entre 1950-2022. Les températures maximales ont connu une augmentation de 2,58°C à Tahoua 2,35°C à Madaoua et pour celles minimales est de respectivement de 3,42°C et 1,75°C. En plus, il a été enregistré une augmentation de vitesse de vent de 0,5m/s, une faible humidité relative interannuelle fluctuante allant de 28% en 1973 et 40% en 2020, un début tardif, une fin précoce de la saison de pluie et des séquences sèches.

Mots clés : Basse Vallée, Tarka, Manifestation, Variabilité et changement climatique.

Abstract

As in other agro-ecological zones of Niger, climate change is one of the major challenges facing farmers in the Lower Tarka Valley. In view of this, it is

necessary to take these changes into account in order to carry out scientific research and/or sustainable development programs in this area. Within this framework, the present study aims to analyze the manifestation of climate variability and change in this area. To carry out this study, the data mobilized consist essentially of cartographic data from documents dealing with the subject, climatic data from the Tahoua synoptic station and the Madaoua climatological station over the period 1950-2022. The data were processed and analyzed using descriptive and multivariate statistical methods under the PEIR model. The results of the climatic data analysis show a significant fluctuation in annual rainfall ranging from 179.3 to 780.6mm between 1950 and 2022. Maximum temperatures increased by 2.58°C in Tahoua and 2.35°C in Madaoua, while minimum temperatures rose by 3.42°C and 1.75°C respectively. In addition, an increase in wind speed of 0.5 m/s, low interannual relative humidity fluctuating from 28% in 1973 to 40% in 2020, a late start and early end to the rainy season and dry sequences were recorded.

Keywords: *Basse Vallée, Tarka, Manifestation, Climate variability and change.*

Introduction

Les changements climatiques représentent l'une des principales préoccupations du 21^{ème} siècle, reconnu comme l'un des défis majeurs de la planète (Ali et *al.*, 2011, p.145 ; Bruno, 2012, p.2). Depuis le milieu du 20^e siècle, des modifications significatives dans l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes ont été observées, avec des conséquences telles qu'une diminution des températures froides et une augmentation des températures chaudes, des niveaux de mer élevés des perturbations pluviométriques et des phénomènes météorologiques extrêmes (Abdalah, 2004, p.70 ; Alhousseïni et *al.*, 2011, p.1 ; Min et *al.*, 2011, p.379). Ainsi, selon les prévisions, l'Afrique de l'Ouest, y compris le Sahel, connaîtra un réchauffement significatif avec des changements dans les précipitations et une intensification des sécheresses et des inondations (Niasse, 2007, p.13 ; CEDEAO-CSAO/OCDE/CILSS, 2008, p.8 ; Ibrahim et *al.*, 2018, p.1). Au Niger la manifestation du changement climatique est particulièrement inquiétant, avec des projections indiquant une augmentation des températures, des irrégularités pluviométriques, et une exacerbation des aléas naturels tels que les sécheresses et les inondations (Amoukou, 2009, p.21 et Ibrahim et *al.*, 2018, p.1). En effet, la Basse Vallée de la Tarka, située au cœur du Niger central (Figure 1), subit les conséquences de la péjoration climatique depuis le XX^e siècle (Fauquet, 2006, p.12).

Figure 1: Situation géographique et administrative de la zone d'étude

Au regard de contexte, il s'avère nécessaire de comprendre le comportement actuel du climat dans cette zone. Cette étude s'inscrit dans ce cadre et vise à analyser les indicateurs de la variabilité et du changement climatique dans cette zone agroécologique. En effet, cette étude est fondée autour de l'hypothèse selon laquelle la variabilité et le changement climatique se manifestent dans la Basse Vallée de la Tarka par la fluctuation des paramètres climatiques tels que la pluie, les températures, le vent et l'humidité relative. Pour vérifier cette hypothèse, il est important de trouver des réponses aux questions suivantes : Quels sont les changements enregistrés au niveau des paramètres climatiques ?

1. Matériels et méthodes

1.1. Mobilisation des données.

Les données utilisées dans la réalisation de cette étude sont d'abord constituées des documents existants sur le sujet et la zone d'étude. Ces derniers ont été mobilisés à travers la

recherche documentaire effectuée dans plusieurs centres de documentation et en ligne. L'exploitation des documents mobilisés a permis de contextualiser le sujet, de présenter la zone d'étude et discuter les résultats. Ensuite les statistiques climatiques de la station synoptique de Tahoua et climatologique de Madaoua sur la période 1950-2022 et les supports cartographiques ont été mobilisés. Le tableau 1 ci-dessous présente les données climatiques disponibles pour la zone d'étude.

Tableau 1: Donnés climatiques utilisées

Stations	Type de stations	Paramètres	Pas de temps	Unités	Période
Tahoua	Synoptique	Pluviométrie	Mensuel	Mm	1950-2022
		Humidité relative	Annuel	%	
		Température	Mensuel	°C	
		Vitesse du vent	Annuel	m/s	
Madaoua	Climatologique	Pluviométrie	Journalier	Mm	1960-2022
		Humidité relative	Mensuel	%	1984-2022
		Température	Journalier	°C	
		Vitesse du vent	Mensuel	m/s	

Source : DNM et DDA Madaoua, 2023

1.2. Traitement et analyse des données

Pour le traitement des données climatiques, la moyenne arithmétique $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ (P 1) a été utilisée pour calculer la moyenne des hauteurs de pluies, des températures moyennes, de l'humidité relative, de la vitesse du vent mensuelles et annuelles dans la Basse Vallée de la Tarka (BVT). Afin de mieux comprendre cette variabilité, l'Indice Standardisé de Précipitations (SPI), développé par les scientifiques américains McKee, Doesken et Kleist en janvier 1993, est utilisé. Aussi les analyses de ces données ont porté à la détermination des paramètres clés de la saison agricole tels que la date de démarrage, de fin, de la longueur de la saison pluvieuse et les séquences sèches. Dans l'analyse de ces données, les logiciels Excel, Kronostat et Instat⁺ ont été utilisés. Pour cela, des méthodes de statistiques descriptives et multivariées ont été utilisées. L'analyse des résultats est basée sur le modèle PIER (Pression-Impact-Etat-

Résultat). En fin les supports cartographiques ont été traité avec le logiciel ArcGis 10.4 afin de réaliser la carte de localisation de la zone d'étude.

2. Résultats

2.1. Variabilité pluviométrique dans la Basse Vallée de la Tarka

2.1.1. Evolution des cumuls des pluies annuels dans la Basse Vallée de la Tarka

L'analyse des cumuls pluviométriques annuels dans la Basse Vallée de la Tarka s'est basée sur les données de 1950 à 2022 (figure 2).

Figure 2: Dynamique annuelle des précipitations dans la BVT
Source: DNM et DDA Madaoua, 2023

L'analyse de la figure 2 montre une fluctuation importante des hauteurs pluviométriques annuelles au niveau des deux stations. Les cumuls annuels varient de 179,3mm à 589,2 avec une moyenne annuelle de 394,2mm et un écart type 111,4mm entre les années au niveau de la station synoptique de Tahoua. Quant au niveau de la station climatologique de Madaoua, les hauteurs pluviométriques varient entre 357,8mm à 780,6mm avec une moyenne de 475mm et un écart type de 116,6mm. En effet, les années qui ont enregistré les cumuls les plus faibles sont respectivement 1984 à Tahoua et 1981 à Madaoua. Ces résultats

confirment les crises écologiques traduites par des sécheresses au Sahel durant ces années. Ainsi, 2022 est l'année qui a enregistré les plus grands cumuls au niveau des deux stations. Cet écart de cumul entre les deux stations montre que la station de Madaoua est plus arrosée que celle de Tahoua. Ces fluctuations pourraient avoir des incidences sur les pratiques agricoles dans la zone d'étude.

2.1.2. Détermination des Indices de pluies standardisés (IPS)

La détermination des indices de pluies standardisés est faite au niveau des deux stations afin d'évaluer l'état de sécheresse et/ou d'excès de précipitations (Figure 3).

Figure 3: Indices de pluies standardisés dans la Basse Vallée de la Tarka

Source: DNM et DDA Madaoua, 2023

L'analyse de la figure 3 fait ressortir une alternance de trois types d'années. Il s'agit des années humides dont les valeurs positives sont entre $\geq 2,0$ et $1,0$; les années normales avec des valeurs comprises entre $-0,99$ et $0,99$; les années sèches caractérisées par des valeurs négatives comprises entre $-1,0$ et ≤ -2 . Ainsi, pour mieux caractériser la variabilité des pluies, ces trois types d'années sont réparties en sous-catégorie sur la base des différentes valeurs d'IPS (Tableau 1).

Tableau 1: Typologie d'année en fonction de l'Indice des Pluies Standardisé

Valeur d'Indice	Interprétation	Nombre d'année (%)
Station de Tahoua		
$\geq 2,0$	Extrêmement humide	0%
1,5 à 1,99	Très humide	9,85%
1,0 à 1,49	Modérément humide	4,22%
-0,99 à 0,99	Proche de la normale	60,56%
-1,0 à -1,49	Modérément sec	14,08%
-1,5 à -1,99	Très sec	5,63%
≤ -2	Extrêmement sec	1,4%
Station de Madaoua		
$\geq 2,0$	Extrêmement humide	3,22%
1,5 à 1,99	Très humide	6,45%
1,0 à 1,49	Modérément humide	6,45%
-0,99 à 0,99	Proche de la normale	66,12%
-1,0 à -1,49	Modérément sec	6,45%
-1,5 à -1,99	Très sec	4,83%
≤ -2	Extrêmement sec	1,62%

Source : Travaux de laboratoire, 2024

La classification des années en fonction des IPS faite dans ce tableau 3 montre que la Basse Vallée de la Tarka a connu une alternance de sept (07) types d'années. Il s'agit des années extrêmement humide ($\geq 2,0$), très humides (1,5 à 1,99), modérément humides (-1,0 à -1,49), proche de la normale (-0,99 à 0,99), modérément sèches (-1,0 à -1,49), très sèches (-1,5 à -1,99) et extrêmement sèches (≤ -2). En effet, 60,45% et 66,12% des années des périodes observées respectivement au niveau des stations de Tahoua et Madaoua sont proches de la normale. Mais les années sèches sont plus nombreuses que celles qui sont humides à Tahoua tandis que à Madaoua les années humides dépassent les sèches avec un écart de 3,27%. En outre, la station de Tahoua n'a connu aucune année qui est extrêmement humide contrairement à celle de Madaoua qui a connu deux années dont 1991 et 2022 avec respectivement un cumul annuel de 717,1mm et 780,6mm. Aussi pour les années qui sont

extrêmement sèches correspondent à l'année 1984 à Tahoua et 1973 à Madaoua. En définitive les résultats présentés dans cette figure confirment la variabilité climatique à l'échelle spatio-temporelle dans la zone de recherche.

2.2. Variabilité des températures dans la Basse Vallée de la Tarka

2.2.1. Evolution interannuelle des températures maximales

La figure 4 présente l'évolution des températures maximales annuelles dans la Basse Vallée de la Tarka.

Figure 4: Dynamique interannuelle des températures maximales
Source: DNM, 2023

L'analyse de la figure 4 ressort qu'au niveau de la station de Tahoua, les températures maximales annuelles oscillent entre 37,58°C en 1955 et 39,81°C en 2010 pour la sous-période 1950-1980 et entre 37,95 °C en 2022 et 40,53 °C en 2010 pour la sous-période 1981-1922. Mais quant à la station de Madaoua, les températures maximales sont entre 34°C en 2022 et 36,35°C en 2004 pour la sous-période 1984-2022. En effet, ces statistiques montrent que les températures maximales sont plus élevées à

Tahoua qu'à Madaoua. Ces deux stations ont connu respectivement des fortes variabilités interannuelles et une augmentation de température de 2,58°C et 2,35°C durant les sept (07) dernières décennies. En effet, les années qui ont connu les températures les plus élevées sont de cette sous-période (1981-2022) avec une température moyenne de 39,01°C à Tahoua et 35,20°C à Madaoua. En définitif, ces résultats ressortent une forte variabilité spatio-temporelle des températures dans la Basse Vallée de la Tarka.

2.2.2. Evolution interannuelle des températures minimales

La figure 5 présente la dynamique des températures minimales annuelles dans la Basse Vallée de la Tarka.

Figure 5: Dynamique interannuelle des températures minimales
Source: DNM, 2023

Les résultats présentés dans la figure 5 montre que les températures minimales oscillent entre 20,2°C et 23,62°C pour la sous-période 1950-1980 et entre 21,2°C et 24,62°C pour la sous-période 1981-2022 à la station de Tahoua. En effet, les années qui ont enregistré moins des températures minimales sont 1950, 1963, 1967 et celles qui ont enregistré plus de températures

minimales sont 1986, 2001, 2004, 2005, 2009 et 2020. Quant à la station de Madaoua, les températures minimales varient entre 20,28 °C et 22,03 °C. Ainsi, les années ayant observé des températures minimales très basses sont 1985, 2021, 2022 et celles qui ont enregistré les hausses températures minimales sont 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2014, 2016 et 2019. L'analyse des données issues de cette figure ressort une forte variabilité interannuelle et une augmentation des températures minimales de 3,42 °C à Tahoua et 1,75 °C à Madaoua durant ces 72 dernières années.

2.2.3. Anomalies standardisées des températures

En vue d'apprécier les régimes des températures dans la Basse Vallée de la Tarka, des anomalies standardisées des températures minimales et maximales ont été déterminées sur la période 1950-2022 à Tahoua et 1984-2022 à Madaoua (Figure 6).

Figure 6: Anomalies standardisées des températures dans la BVT
Source: DNM, 2023

L'analyse de la figure 6 ressort que la Basse Vallée de la Tarka a connu une basse des régimes de températures minimales et maximales entre les années 1950 et 1980. Mais pour la période

1981-2022 cette zone a enregistré une hausse des régimes des températures minimales et maximales à la station de Tahoua. Quant à la station de Madaoua, elle montre des fortes variations interannuelles des températures entre les années 1984 et 2022.

2.3. Dynamique interannuelle de la vitesse du vent dans la BVT

La figure 7 présente la dynamique interannuelle de la vitesse du vent dans la Basse Vallée de la Tarka.

Figure 7: Dynamique interannuelle de la vitesse du vent dans la BVT

Source: DNM, 2023

Dans la zone d'étude, la figure ci-dessus ressort une variation interannuelle de la vitesse de vent. Cette vitesse varie entre 3,49 m/s (en 1950 et 1956) à 4,44 m/s en 1974 avec une vitesse moyenne de 3,95 m/s durant la sous-période 1950-1982 à la station de Tahoua. Pour la sous-période 1981-2022, cette station a observé une variation de la vitesse de vent allant de 4,00 m/s en 2006 et 4,90 m/s en 2019 avec une vitesse moyenne de 4,5 m/s. Le rapport de ces résultats inter périodiques montre une augmentation de la vitesse de vent de 0,5 m/s. Quant à la station

de Madaoua, le vent a connu une vitesse maximale allant de 5,77 m/s en 1984 à 7,23 m/s en 1989 avec une vitesse moyenne de 6,35 m/s durant la sous-période 1981-2021. Ces statistiques montrent que la vitesse du vent est plus élevée à Madaoua qu'à Tahoua.

2.4. Dynamique interannuelle de l'humidité relative

La figure 8 présente la dynamique interannuelle de l'humidité relative dans la Basse Vallée de la Tarka.

Figure 8: Dynamique interannuelle de l'humidité relative dans la BVT

Source: DNM, 2023

L'analyse de la figure 8 fait ressortir une faible humidité relative interannuelle aussi fluctuante en dent de scie allant de 28% en 1973 et 40% en 2020 dans la zone d'étude. En effet, l'humidité relative moyenne interannuelle est de 33%. Cette basse de l'humidité se traduit par une irrégularité des pluies, un vent violent et des fortes chaleurs qui accentuent l'évaporation. La faible humidité dans la Basse Vallée de la Tarka pourrait impacter les cultures pluviales en cas de séquences sèches et obliger les producteurs à s'investir de trop dans l'irrigation.

2.5. Evolution des paramètres clés de la saison agricole

Le tableau 2 présente l'évolution du début, de la fin, de la longueur de la saison agricole sur la période 1960-2022. Pour mieux ressortir la dynamique de ces paramètres, cette période est subdivisée en deux sous-périodes suivantes : 1960-1990 et 1991-2022.

Tableau 2: Evolution des dates du début, de la fin et de la longueur de la saison agricole

Période 1960-1990				Période 1991-2022			
Années	Début	Fin	Durée de saison	Années	Début	Fin	Durée de saison
1960	22 juin	09 sept	79	1991	11 mai	16 sept	123
1961	08 juillet	17 sept	71	1992	08 juillet	19 sept	73
1962	08 juin	15 sept	99	1993	31 juillet	06 sept	37
1963	23 juin	05 sept	74	1994	04 juin	28 sept	116
1964	05 juin	13 sept	100	1995	26 juin	04 sept	70
1965	27 mai	25 sept	121	1996	21 mai	26 sept	128
1966	12 juin	06 sept	116	1997	14 juin	14 sept	92
1967	26 juin	27 sept	93	1998	30 juin	13 sept	75
1968	08 juillet	01 sept	55	1999	13 juillet	19 sept	68
1969	02 juillet	05 sept	95	2000	18 juillet	05 sept	49
1970	01 juillet	07 sept	68	2001	28 juin	09 sept	73
1971	26 juillet	03 sept	39	2002	22 juin	22 sept	92
1972	09 juin	12 sept	95	2003	28 mai	29 sept	124
1973	17 juillet	01 sept	46	2004	28 mai	01 sept	96
1974	07 juillet	09 sept	64	2005	07 juin	01 sept	86
1975	15 juillet	08 sept	55	2006	26 juin	06 sept	72
1976	14 juillet	01 sept	49	2007	20 juillet	22 sept	64
1977	22 juin	01 sept	71	2008	16 mai	10 sept	117
1978	19 juin	07 sept	80	2009	20 juin	08 sept	80
1979	06 juillet	01 sept	57	2010	09 juin	16 sept	99
1980	28 juin	05 sept	69	2011	13 juin	09 sept	88
1981	23 juin	01 sept	70	2012	29 mai	07 sept	101
1982	01 juillet	05 sept	66	2013	18 juin	08 sept	82
1983	24 juin	01 sept	69	2014	05 mai	07 sept	125
1984	02 juin	01 sept	91	2015	28 juin	01 oct	95
1985	06 juillet	06 sept	62	2016	24 mai	04 sept	103
1986	28 juillet	07 sept	41	2017	07 juin	01 sept	86
1987	03 juin	06 sept	95	2018	01 juillet	25 sept	86
1988	09 juin	14 sept	97	2019	07 juin	04 sept	89
1989	24 juin	01 sept	69	2020	11 juillet	29 sept	80
1990	16 mai	01 sept	108	2021	22 juin	28 sept	98
				2022	11 juin	03 oct	114

Source: DNM et DDA Madaoua, 2023

Le tableau 2 montre que le début de la saison agricole est tardif dans la Basse vallée de la Tarka. Pour la sous-période 1960-1990,

la saison agricole observe son début à partir de mi-juin à juillet. Seulement pendant les années 1965 et 1990, cette dernière a connu respectivement son début à la dernière décade et mi-mai. Quant à la deuxième sous-période 1991-2022, le début connaît une alternance fluctuante entre les mois du mai, juin et juillet. Ainsi, cette fluctuation d'alternance ne pourrait pas permettre aux producteurs de maîtriser le début de la saison agricole et pourrait sans nul doute apporter chaque année des modifications dans le calendrier agricole pluvial.

Pour ce qui est de la fin de la saison agricole, les résultats présentés dans le tableau ci-dessus ressortent que la Basse Vallée de la Tarka a généralement connu une fin précoce de la saison pluviale surtout pour la sous-période 1960-1990. Ce qui fait que la longueur de la saison est aussi généralement courte. Ceci pourrait engendrer le déficit du rendement surtout si les variétés des semences utilisées sont de long cycle. La durée de la saison agricole varie entre 39 jours en 1971 et 121 en 1965 pour la sous-période 1960 -1990. Pour la sous-période 1991-2022, elle varie entre 37 jours en 1993 et 123 en 1991. Mais il faut noter que pour la majeure partie des années de cette sous-période, la saison de pluie dure au minimum 80 jours. Ce qui explique une dynamique légèrement évolutive de la longueur de la saison de pluie comparativement à la première sous-période dans le secteur d'étude.

Ainsi, pour mieux caractériser la variabilité des paramètres clés de la saison agricole, les séquences sèches ont été déterminées (Figure 9).

Figure 9: Dynamique des séquences sèches dans la BVT
Source: DNM et DDA Madaoua, 2023

La figure 9 montre que les séquences sèches sont extrêmes (allant de 1 à 10 par an) dans la Basse Vallée de la Tarka. En effet, les séquences sèches qui peuvent impacter la production sont de 10 jours à plus sans précipitations. La sous-période 1960-1991 présente des séquences sèches plus extrêmes que la sous-période 1991-2022. La première sous-période présente en général des années qui ont connu entre 4 et 10 séquences sèches tandis qu'au niveau de la deuxième sous-période, la grande partie des séquences sèches varie entre 2 et 7. En définitif, ces résultats confirment le changement climatique traduit par l'irrégularité de pluie. Ceci pourrait négativement impacter la production agricole dans la zone de recherche.

Discussion des résultats

Les résultats issus de l'analyse des données climatiques ont ressorti des fluctuations climatiques dans la Basse Vallée de la Tarka. Ce qui confirme les résultats de Sarr (2010), d'Amadou Bagna (2016 p.6) et Ibrahim et *al.*, (2018, p.1) selon lesquelles la Terre a connu des fluctuations climatiques marquées par des alternances entre périodes sèches et humides et cela durant tout le temps. Ainsi, ces modifications sont traduites dans la Basse Vallée de la Tarka par une fluctuation régressive des hauteurs pluviométriques annuelles, une forte intensité de pluie, la mal répartition inter saisonnière des pluies, une augmentation des températures (maximales de 2,35°C à 2,58°C et minimales de 3,42°C et 1,75°C), de la vitesse du vent, d'évapotranspiration, des faibles taux d'humidité relative un début tardif, une fin précoce de la saison de pluie et des longues séquences sèches. Ces résultats complètent ceux de Giec (2007 p.8), Alhousseïni et *al.*, (2011, p.1), UK Met Office (2015), B. Sarr et *al.*, (2015 p.12), Quatrième Communication Nationale sur la CCNUCC (2020), Yabi (2020, p.17), S. Ibrahim Moussa (2022, p.8), A. Abdou Bagna (2023, p.24177) qui ont conclu que le changement climatique se manifeste par des augmentations des températures, la montée du niveau de la mer, des perturbations pluviométriques et des phénomènes météorologiques extrêmes. En d'autre part, ces résultats confirment ceux de plusieurs études (Giec, 2007 p.15 ; Agrymet, 2009, p.8 ; Amoukou, 2009, p.21 et Waidi, 2020, p.11) qui ont prévu un réchauffement climatique en Afrique plus important qu'au niveau mondial. La hausse des températures

moyennes entre 1980/99 et 2080/99 s'échelonnera entre 3 et 4°C sur l'ensemble du continent, soit 1,5 fois plus qu'au niveau mondial. Cette hausse serait de l'ordre (+ 4°C) dans le Sahel Continental dont le Niger en fait partie.

Conclusion

Cette étude a été conduite dans la Basse Vallée de la Tarka située dans la Région de Tahoua au Niger. Elle a permis de caractériser la variabilité et le changement climatique à travers une méthode essentiellement basée sur l'analyse des paramètres climatiques clés et des documents existants. Ainsi, l'application de cette méthode a ressorti que cette zone a enregistré des modifications du climat sur la période 1950-2022. Ces changements se manifestent par une fluctuation importante des hauteurs pluviométriques annuelles et une augmentation des températures maximales et minimales. En plus de cela, ces modifications du climat se traduisent aussi par une augmentation de vitesse de vent, de l'évapotranspiration, une faible humidité relative interannuelle, un début tardif, une fin précoce de la saison de pluie et des séquences sèches. En effet, ces changements pourraient avoir des impacts sur la production agricole et rendront les producteurs beaucoup plus vulnérables aux événements climatiques extrêmes.

Bibliographie

ABDOU BAGNA Amadou, ADJAKPA TCHEKPO Théodore et CHEKOU KORE Elhadji Mohamoud, 2023, « Stratégies paysannes d'adaptation face aux risques d'instabilités pluviométriques dans la Basse Vallée de la Tarka à Madaoua (centre-ouest au Niger) ». in International Journal of Current Research. Vol. 15, pp.24173-24178.

ABDALAH Maman, 2004, « Besoins d'observation pour les événements extrêmes et pour l'adaptation au changement climatique ». In l'atelier régional sur le système mondial d'observation du climat pour le bassin Méditerranéen, Marrakech, Maroc, pp 69-2.

ABDOU BAGNA Amadou, 2016, « Impacts de la variabilité et du changement climatiques sur les systèmes de production agricole

de la Korama (Sud-Zinder) au Niger ». Thèse de doctorat de Géographie. Université Abdou Moumouni de Niamey. 272 p.

Agrymet, 2009. *Actes de l'atelier de restitution des résultats du projet «Appui aux Capacités d'Adaptation du Sahel aux Changements Climatiques»*. Ouagadougou, 2-4 Février 2009.

ALHOUSSEÏNI Bretaudeau, SARR Benoît et TRAORE Seydou, 2011, « Évaluation du changement climatique en Afrique de l'Ouest ». In forum d'actions d'adaptation au Changement climatique pour le développement rural, la biodiversité et la GIRE, Bamako-Mali, pp 1-8.

ALI Chebil, NADHEM Mtimet et HASSEN Tizaoui, 2011, « Impact du changement climatique sur la productivité des cultures céréalières dans la région de Béja (Tunisie) ». Afr. J. Agric. Res. Econ., 2, pp 144-154.

BERTRAND Doukpolo, 2014, « Changements climatiques et productions agricoles dans l'Ouest de la République Centrafricaine ». Thèse de doctorat unique de Géographie. Université Abomey Calavi, Benin, 338 p.29

EVA Thierry, 2018. *Dossier pédagogique- l'eau et le changement climatique*. OIEau, OIE/34231. France.

FAUQUET François, 2005, « Dynamiques des ressources environnementales et mutations des systèmes agro-sylvo-pastoraux en milieu tropical semi-aride : le cas de la vallée d'Arewa (Niger central) ». Thèse de Géographie de l'Université Joseph Fourier de Grenoble. 266 p.

GIEC, 2007. *Bilan 2007 des changements climatiques : Impacts, adaptation et vulnérabilité, Contribution du groupe de travail II au quatrième rapport du GIEC*. Résumé à l'intention des décideurs. www.fedre.org/documents/resume_g2_giec_2007.pdf

IBRAHIM ADAMOU Amoukou, 2009. *Un village nigérien face au changement climatique : Stratégies locales d'adaptation au changement climatique dans une zone rurale du bassin du Niger*. Autorité du Bassin du Niger et la GTZ. Niger, 100 p.

IBRAHIM MAHAMADOU Bahari, IBRAHIM BOUZOU Moussa et OUMAROU FARAN Maiga, 2018, « Évolution des caractéristiques pluviométriques et recrudescence des inondations dans les localités riveraines du fleuve Niger ». Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement. pp 1-16.

IBRAHIM MOUSSA Saidou, 2022, « Changements climatiques, dynamique des espaces pastoraux et conflits d'usage dans la

commune de Bitinkodji/Tillabéri au Niger ». Thèse de Doctorat de l'Université d'Abomey-Calavi. 230 p.

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE, 2019. *Déclaration de l'OMM sur l'état du climat mondial en 2019*. CH-1211 Genève 2, Suisse.

REPUBLIQUE DU NIGER, CABINET DU PREMIER MINISTRE, **Projet « Quatrième Communication Nationale à la CCNUCC**, 2020. *Inventaire National des Gaz à Effet de Serre Secteur Agriculture et Elevage*. Rapport définitif. Secrétariat Exécutif/FEM/ PNUD. Niamey-Niger.

SEYDOU Waidi, 2020, « Vulnérabilité du paysannat aux changements climatiques dans la dépression médiane au sud-Bénin ». Thèse de Doctorat. Université d'Abomey Calavi. 274 p.

YABI Hervé, 2020, « Stratégies d'adaptation et de résilience des communautés rurales aux inondations dans le doublet Karimama-Malanville au Bénin ». Thèse de Doctorat. Université d'Abomey-Calavi. 265 p.

Effets de la dynamique urbaine sur les structures familiales à Koira Tégui/Niamey/Niger

(1) MOUSSA GALADIMA Mamane Bachar

*, Doctorant en Sociologie, Doctorant au Laboratoire d'Études et de Recherches en Sociologie et Anthropologie (LERSA)
moussagaladima339@gmail.com*

(2) ABDOURAHAMANE Mohamed Moctar,

*Maître de conférences des universités du CAMES
Université Abdou MOUMOUNI de Niamey, chercheur au Laboratoire
d'Etude et de Recherche en Sociologie et Anthropologie
abdramane75@yahoo.fr*

Résumé

En tant que cellule de base des sociétés, la famille, véritable armature des sociétés africaines, se trouve être la première à y faire face et à en subir les effets des changements sur le plan démographique, économique, politique, culturel et social. La ville est le foyer privilégié du changement social. Du fait de la concentration des hommes engagés dans la division du travail sur un espace limité, la ville est également un lieu où se développent et s'affrontent diverses stratégies d'acteurs pluriels provenant des différentes composantes de la société. Les structures familiales africaines sont liées à une tradition de production et de reproduction sociale basée sur un contrat intergénérationnel. Avec l'urbanisation, les systèmes de valeurs communautaires cèdent progressivement place à des normes et comportements plus individualistes. La famille dans son contact avec la dynamique urbaine, connaît des mutations profondes qui bouleversent aussi bien sa structuration que ses rôles. Mais la famille s'adapte aux effets des changements en fonction du temps et de l'espace. Pour l'homme, la famille est le seul lieu où il se sent bien et en sécurité malgré tous les problèmes qui existent en son sein. La dynamique urbaine est loin de conduire l'institution familiale à son déclin.

Mots-clés : *Famille, dynamique urbaine, mutation, structure*

Abstract

As a basic unit of societies, the family, a true framework of African societies, happens to be the first to face and undergo the effects of changes on the demographic, economic, political, cultural and social level. The city is the privileged home for social change. Due to the concentration of men engaged in the division of labor on a limited space, the city is also a place where various strategies of plural actors come from the different components of society develop and compete. African family structures are linked to a tradition of production and social reproduction based on an intergenerational contract. With urbanization,

community values systems gradually give way to more individualistic standards and behaviors. The family in their contact with urban dynamics knows deep mutations that upset their structuring as well as their roles. But the family adapts to the effects of changes depending on time and space. For humans, the family is the only place where he feels good and safe despite all the problems that exist within him. The urban dynamic is far from leading the family institution to its decline.

Key words: family, urban dynamics, mutation, structure

Introduction

La famille, ne cesse de se déformer, mais ne disparaît pas des structures sociales des sociétés africaines. Le phénomène de mutation des structures familiales a fait l'objet d'étude dans plusieurs pays subsahariens dont le Niger.

Niamey, la capitale n'échappe pas au phénomène d'urbanisation. Avec un taux d'urbanisation de 22,7% en 2012 (INS, 2012), au Niger ce taux s'accroît de manière exceptionnelle. Il était de 13% en 1977, 15% en 1988 et 16,3 en 2001 (INS, 2012), faisant du Niger l'un des pays où l'urbanisation est galopante. En 2020 plus d'un nigérien sur cinq (5) sont de citadins selon l'INS. L'urbanisation ne se limite pas seulement à l'accroissement de la population, elle touche aussi les aspects socioculturels et les structures familiales. Cette urbanisation se caractérise par des « phénomènes qui ont traits à la distribution et aux mouvements de la population dans l'espace, comme ceux qui concernent les comportements et les attitudes des sujets vivant en milieu urbain » L. Raymond (1979, p.7). Les relations sociales ne sont pas stables en milieu urbain comme ils le sont en milieu rural. La famille au Niger a subi des mutations face au phénomène d'urbanisation dans les grandes villes comme Niamey la capitale et ses quartiers périphérique.

Cette recherche vise à étudier les influences de la dynamique urbaine sur les structures familiales au quartier Koira Tégui aussi bien du fait de l'accroissement de la population que de la dynamique de l'environnement urbain.

Les données qui ont permis l'élaboration de cet article ont été collectées au quartier Koira Tégui de l'arrondissement communal Niamey 2. L'enquête a été réalisée sur la mutation des structures familiales à travers la dynamique urbaine. La technique non probabiliste par choix raisonné ou « intentionnel » a été privilégiée.

Il faut noter que ce n'est pas tous les habitants de Koira Tégui qui ont vécu ces mutations structurelles de la famille liées à la dynamique urbaine. Il s'est agi de partir vers les autochtones du quartier Koira Tégui qui détiennent des informations en rapport avec le phénomène étudié. Pour la collecte des données des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de ces acteurs stratégiques pour recueillir les informations relatives à la mutation des structures familiales à travers la dynamique urbaine.

Dans le cadre de ce travail, c'est la méthode qualitative qui a été utilisée dans le souci de disposer des données discursives car les représentations, les perceptions, et les comportements permettent de mieux comprendre et d'expliquer la mutation des structures familiales à travers la dynamique urbaine.

II. Résultats

Les résultats s'articulent autour des points suivants : la mutation des relations familiales en passant par la solidarité et la socialisation, la non-cohabitation sur le même espace familial. Mais aussi les nouvelles formes de familles issues des effets de la dynamique urbaine sur les structures familiales

2.1. Une autorité générationnelle en perte de vitesse à Koira Tégui

La baisse de l'autorité générationnelle est due à des relations mitigées entre jeunes et adultes et conflictuelles entre classes d'âges dans les familles dans le quartier Koira Tégui.

2.1.1. Relations mitigées entre jeunes et adultes d'une même famille à Koira Tégui

La structure familiale a connu d'importantes modifications dues à la dynamique urbaine. Les jeunes issues des familles élargies ayant acquis une certaine autonomie financière et se prennent charge ont acquis des privilèges au sein de leurs familles quand il s'agit de prendre des décisions quel qu'en soit leur âge et cela grâce à leurs apports financiers dans la gestion des affaires familiales.

L'autorité générationnelle leur confère une place de choix du fait de leur contribution financière. Mais la majeure partie de leur investissement financiers est destiné à leur famille nucléaire

(femme et enfants) et non à la famille élargie communément appelées « grande famille » comme le soutient S.A :

« Moi tout ce que je cherche comme biens matériels et financiers c'est pour mettre ma femme et mes enfants à l'abri du besoin. Avant de penser à un quelconque membre de la famille à l'exception de mes vieux parents envers qui je dois être redevable car de nos jours si tu n'en as pas, personne ne songera à toi à plus forte raison ta femme et tes enfants » (Entretien réalisé le 03/02/2021 avec un jeune de la deuxième génération du quartier).

Mais le respect mutuel qui existait entre cadet et aîné existe toujours même si tous les membres de la famille élargie ne vivent pas sur le même espace familial. La diversité des activités pratiquées par les membres de la famille, fait en sorte que tous les membres de la famille ne sont pas disposés à répondre aux nombreuses sollicitations de la famille élargie car le chef de famille (patriarche) ne contrôle plus de ressources communes, ce dernier n'a plus les moyens d'exercer une autorité sur les membres de la famille autres que ceux de son ménage. Malgré tout une autorité morale lui est reconnue. L'indépendance économique des jeunes se traduit par la manifestation d'une autonomie dans l'utilisation de ses revenus, et le choix de sa conjointe. Comme le dit B.M avec ironie :

« Par comment est-ce que c'est moi qui vais chercher mon argent et c'est quelqu'un d'autre qui va me choisir ma femme c'est impossible mon frère. Est-ce la personne qui me l'a choisi qui va vivre avec elle ou bien moi ? (« hey gnayzo assi hine day ga té no » en langue Djerma) hé mon cher c'est impossible ». (Entretien réalisé le 15/02/2021 avec un jeune de la deuxième génération du quartier Koira Tégui).

Jadis le choix de la conjointe était une affaire du patriarche qui s'occupait de tout le processus du mariage des jeunes hommes de la famille. Les logiques antérieures du droit d'aînesse sur les cadets sont de plus en plus bouleversées particulièrement avec l'indépendance économique. L'oncle ou la tante ou encore le grand

frère n'ont plus cette autorité effective sur les jeunes de la famille à Koira Tégui.

2.1.2. Relations conflictuelles entre classes d'âges dans les familles à Koira Tégui

Avant l'urbanisation, les espaces de causerie intra générationnelle à Koira Tégui sont faits entre les membres de la même famille dans la journée pendant la saison sèche ou au retour des champs, pendant la saison pluvieuse du fait qu'ils pratiquaient la même activité. Mais l'urbanisation a bouleversé cela. Les individus préfèrent sortir du cadre familial rencontrer d'autres personnes de leur génération. Les relations des classes d'âge (intra générationnelles) dans le quartier Koira Tégui se traduisent par des espaces de thé réguliers, généralement une fois par jour, les soirs vers 18h pour discuter de l'actualité ou jouer aux cartes. Les Weekends consacrés comme jours de repos pour les fonctionnaires, les élèves et même certains ouvriers ainsi que commerçants, de mariages et même de baptêmes car sont retenus pour la participation d'un grand nombre de personnes disponibles. Le nombre d'espace de thé s'accroît en weekends : une fada, le matin vers 10h et une autre le soir vers 18 h. Ainsi, les classes d'âge se retrouvent par affinité. Comme l'attestent les propos de N.S :

« Dans une famille c'est quand les gens se côtoient beaucoup qu'ils ont toujours des problèmes mais quand ils se voient occasionnellement ils ne vont pas se chamailler, c'est pour ça que je pars à la fada à mon retour du boulot et les jours où je ne pars pas au travail. Le petit temps de retrouvaille sera mis à profit pour les salutations et discuter des sujets qui concerne la famille s'il y'en a ». En utilisant un proverbe Djerma pour soutenir ses propos il dit : « morou ga gnyazay ba manou ga nayzay » ; c'est-à-dire « la parenté à distance est meilleure que la parenté de courte distance (vivre) au même endroit ». (Entretien réalisé le 25/02/2021 avec un jeune de la deuxième génération du quartier).

2.2. Baisse de la solidarité dans les familles à Koira Tégui

Dans le cadre de cette recherche le milieu urbain est privilégié tout en faisant référence au milieu rural afin de mieux saisir ce

changement qui affecte les structures familiales au quartier Koira Tégui. La solidarité en milieu urbain est dite « solidarité organique ». Cette dernière a été introduite par E. Durkheim (1893), elle décrit une forme de solidarité propre au milieu urbain. Cette dernière est fondée sur la différenciation et sur l'interdépendance des individus entre eux favorisant la division du travail.

Avec l'urbanisation la solidarité a changé de forme. Comme le dit M.H : « *L'urbanisation est venue avec sa propre solidarité qui n'est pas celle que nous connaissons au village* ». (Extrait d'un entretien réalisé le 02/02/2021 avec une vieille femme de la première génération du quartier).

La majorité des enquêtés ont connu la solidarité villageoise (Solidarité mécanique) à Koira Tégui, la solidarité où les membres de la même famille se soutenaient mutuellement quelles que soient les circonstances. Les membres de la famille sont toujours présents dans la joie comme dans la souffrance. Mais, de nos jours, à Koira Tégui avec l'urbanisation, l'individualisme a pris progressivement place dans la famille entraînant la disparition de la solidarité familiale, les membres d'une même famille ne se soutiennent plus. L'entraide, la sympathie, le soutien moral et financier qui jadis faisaient la fierté des familles dans le quartier sont en train de disparaître de manière progressive. Les membres d'une même famille se sont désolidarisés certains sont capables d'expulser leurs propres frères et/ou sœurs qui n'ont pas de parcelles de leurs concessions en les abandonnant à leurs propres sorts. Cette disparition de la solidarité se confirme par le propos d'O.B :

« Tu sais vraiment les temps ont changé les gens n'ont pas pitié. Tu imagines le grand frère aîné de notre mère a chassé notre mère de la maison familiale après le partage de l'héritage de notre grand père. La chambre laquelle elle était revient à un autre donc elle doit la quitter et c'est qui fût fait. Et ce dernier a détourné les frais de soin d'un ses frères qu'un de nos oncles qui vit aux USA a envoyé. Quand notre grand père était vivant la famille était vraiment unie et solidaire ». (Entretien réalisé le 02/02/2021 avec un jeune de la deuxième génération du quartier).

2.3. Mutation des modes de socialisation des jeunes dans les familles à Koira Tégui

Dans l'approche durkheimienne, la socialisation est un processus par lequel la société intègre l'individu, en son sein à travers l'apprentissage méthodique de règles et de normes. Celle-ci est une des fonctions de la famille. Elle diffère selon le milieu social. Ainsi, les normes et les valeurs transmises en milieu urbain ne sont pas les mêmes que celles transmises dans un milieu rural. Ce qui entraîne une différence de comportements selon le milieu d'appartenance (rural ou urbain), elle s'accompagne de sanctions négatives (punitions) ou positives (récompenses).

Jadis à Koira Tégui la socialisation de l'enfant était une affaire de tous car l'enfant appartient à toute la société. Quand l'enfant commet un acte négatif selon les us et les coutumes, il recevait une sanction sociale (railleries, interdictions de fréquentations) ou d'un adulte présent lors des faits sans être un membre de la famille. Et il en est de même pour l'enfant s'il pose un acte positif la récompense est soit sociale ou d'un adulte présent lors des faits sans être un membre de la famille. De nos jours, l'enfant n'appartient plus à toute la société mais aux parents biologiques uniquement. Dans le quartier quand l'enfant commet un mauvais acte la société ou les adultes ne vont qu'observer car dès que l'enfant est puni, les parents biologiques peuvent porter plainte contre l'adulte. L'éducation est devenue exclusivement une affaire des parents assistés par la télévision et les téléphones portables. C'est pour dire que son éducation n'est plus une affaire de toute la société. Les propos de l'un de nos enquêtés viennent confirmer la mutation de cette socialisation des jeunes d'aujourd'hui dans le quartier Koira Tégui. Pour A.R :

« Mon fils les temps ne sont plus les je me rappelle il y'a de cela une trentaine d'année aujourd'hui. Un jour je venais de chez le chef du village le défunt père de l'actuel chef du quartier quand j'ai aperçu deux jeunes garçons se bagarrer et je me suis précipité pour les séparer, sur le champ l'un des enfants s'arrêta et dit à l'autre tu as eu de la chance que ce vieux est venu nous séparer. Mais malgré cela l'autre enfant refusait de m'écouter, du coup je lui ai donné une bonne gifle qu'il n'oubliera jamais. Alerter par ses pleurs une femme sortie en courant de la maison d'en face car elle

entendait son fils pleurer. Quand elle a su la raison pour laquelle je l'ai giflé, elle le corrigea à son tour aussi à cause son indiscipline à mon égard. De nos jours ce n'est pas facile d'avoir ces genres de mère. Maintenant même les parents se querelles entre eu quand l'un d'eux corrige son propre enfant à plus forte raison une personne extérieure ou un autre membre de la famille. Tu vas les entendre dire : « hé tu veux me tuer mon enfant ou quoi ? » ». (Entretien réalisé le 18 février 2021 avec un vieux de la première génération du quartier).

L'amélioration des conditions de vie liées à la dynamique urbaine n'a pas apporter d'amélioration sur le plan de l'éducation sociale des enfants, mais bien au contraire elle n'a fait que dégrader cette éducation. De nos jours, les enfants ont la télévision, les jeux, tout le confort moderne au détriment de leur éducation. La différence de l'éducation reçue entre les deux dernières générations c'est-à-dire les grands-parents et les parents est un élément important à prendre en compte dans l'éducation actuelle des enfants à Koira Tégui. La plupart d'entre eux ont subi, l'autorité de la société en général et celle de la famille étendue en particulier. Ils ont été formés, à travailler péniblement pour le bien de la famille et de la société et à respecter les personnes âgées partout où ils sont et quels que soient leurs statuts sociaux. De nos jours à Koira Tégui il y a de plus en plus des familles où l'éducation de l'enfant est faite en partie par la télévision, les jeux vidéo et l'école. La facilité pour les parents est que, pendant que l'enfant regarde la télé, joue aux jeux vidéo ou quand il part à l'école, ils sont déchargés pour un temps de leur devoir éducatif de l'enfant. Certes, l'enfant qui regarde la télévision, qui joue ou qui part à l'école ne sera pas dérangeant, du fait qu'il se trouve occuper. Mais ces choses-là (télévision, les jeux vidéo et l'école) ne peuvent éduquer l'enfant à la place de sa famille et de la société. Beaucoup de parents inscrivent leurs enfants à l'école ou achètent des télévisions pas pour instruire les enfants mais juste pour que ces derniers aient un objet d'occupation. Ce qui fait que de nos jours, il y a un problème dans l'éducation des enfants. De nombreuses personnes se plaignent que les enfants sont mal élevés, qu'ils sont impolis, fainéants... Ceci n'est pas uniquement un phénomène particulier à une seule famille, mais bien généralisé dans le quartier. La perte

de l'autorité parentale et le manque de transmission des valeurs morales, fait des jeunes du quartier Koira Tégui des acculturés et des délinquants en puissance. Du moment où vous êtes un jeune de Koira Tégui, vous êtes automatiquement étiqueté comme potentiellement délinquant par les habitants des autres quartiers qui se méfient de vous. Le comportement violent des jeunes du quartier trouve, en partie son origine par le fait que certains parents sont démissionnaires ou trop protecteur. La pauvreté de certains parents a conduit à la perte d'autorité et l'incapacité des parents à contrôler leurs enfants ce qui permet à ces derniers de quitter leurs familles et se retrouver dans la rue. Il y a ainsi une corrélation entre la précarité des familles et les conditions de vulnérabilité des enfants. Et parfois les parents sont trop pris par leurs activités et n'ont pas le temps de s'occuper de l'éducation des enfants en contrôlant leurs fréquentations. Ils se réalisent en dehors de tout contrôle parental, l'éducation qu'ils devraient recevoir de la famille devient très insignifiante voire inexistante du fait du manque de contact avec les parents. Le rôle déterminant de la famille dans l'éducation de l'enfant pour son évolution et son épanouissement est négligé.

2.4. Décisions des parents autour du mariage des jeunes : évolution de l'âge et perte d'autonomie

Par le passé, les filles se mariaient assez jeunes dans le quartier à des hommes relativement plus âgés et parfois déjà mariés. Le mariage, était une alliance entre deux familles avant d'être la rencontre de deux individus, est un principe de la constitution de nouvelles cellules familiales. C'est un processus qui s'inscrit dans la durée, avec des étapes successives où s'instaurent des échanges entre les deux (2) familles qui vont sceller l'alliance. Les unions sont en général suivies d'une naissance qui est le sceau véritable du mariage. Du côté des hommes, les évolutions sont plus nuancées. Dans certaines familles du quartier l'âge du premier mariage n'a pas évolué, mais ce n'est pas le cas dans toutes les familles. Car la tradition de la compensation matrimoniale est encore largement un honneur et constitue un frein au mariage à un jeune âge. Selon M.A :

« Maintenant dans la plupart des cas c'est les jeunes qui décident de quand est-ce qu'ils vont se marier. Nous lorsque nous étions jeunes les filles ne

dépassaient pas seize (16) ans quand on les donnait en mariage et les hommes vingt (20) ans. Mais de nos jours tu vas entendre un jeune dire moi il faut que j'obtienne tel diplôme avant de me marier chez les scolaires. Pour les non scolaires surtout les jeunes filles c'est la collecte des ustensiles de cuisine, les objets de décoration et surtout la belle vie qui retardent leurs âges de mariages. Pour les jeunes garçons, ils avancent la raison qu'est la suivante : avoir leur propre parcelle construite à eux. Donc tu vois c'est pour cela que de nos jours tu vas voir une fille âgée de trente voire plus qui n'est pas mariée et un homme de trente-cinq à quarante ans célibataire ». (Extrait d'un entretien réalisé avec un vieux de la première génération du quartier du quartier).

Quant aux jeunes filles elles sont maintenant plus nombreuses qu'auparavant à se marier à un âge plus élevé. Dans tous les cas, les jeunes filles se marient très tôt avant dans le quartier que de nos jours avec le la dynamique urbaine. Cette évolution de l'âge du mariage qu'il soit des jeunes filles ou des jeunes hommes, a pris de l'ampleur dans le quartier et cela ne fait plus l'objet de débat dans les causeries des populations. Cette évolution de l'âge du mariage a conduit à une perte d'autonomie des parents dans les décisions de mariage des jeunes dans le quartier Koira Tégui.

Avant l'urbanisation le mariage est un échange de femmes entre les familles en fonction de la bonne éducation et de classe sociale des membres de la famille. Le contrôle du mariage, opéré par les parents des différentes familles, assure la stabilité du couple, la reproduction sociale, autrement dit de l'organisation de la production et la reproduction démographique correspondante. Mais l'autonomie financière des membres de la famille particulièrement les jeunes dans le quartier Koira Tégui a entraîné une perte de contrôle des parents sur ces derniers dans le choix de leurs conjoints. En effet, la place de chaque membre de la famille se trouve modifiée : la femme et ses enfants sont détournés du fonctionnement de la famille élargie dans la production des biens de subsistance au profit de leur unité familiale (famille nucléaire). Aussi la parenté par alliance qui liait le conjoint à la famille de sa conjointe n'est plus respectée et entretenue. Le mariage cesse dès lors d'être un échange entre groupes sociaux pour devenir une

alliance entre deux (2) individus. Aujourd'hui l'autonomie financière permet aux jeunes hommes en âge de se marier de choisir eux même leurs conjointes sans contrainte familiale. Cette dégradation des normes traditionnelles à Koira Tégui, qui régissaient auparavant la plupart des mariages, est à la base de l'accroissement de l'instabilité des mariages de nos jours. Cette altération du mariage en tant qu'alliance entre les groupes et l'apparition d'unions consensuelles, plus ou moins stables à Koira Tégui, entre individus constituent un facteur d'émergence des familles nucléaires. La pérennité des structures familiales traditionnelles (famille élargie) se trouve ainsi très affectée.

2.5. Changement de rapport des habitants du quartier Koira Tégui avec leurs villages d'origines

Il existe dans la plupart des familles un relais entre le village et les membres de la famille. Il n'exerce qu'un rôle de relais entre les parents du quartier et ceux du village d'origine, il a la capacité de résoudre les problèmes courants des membres de la famille en ville. Il se doit cependant, de se référer à ses aînés du village pour régler les problèmes importants. Mais dans la mesure où, les représentants de la famille en ville sont plus nombreux que ceux restés au village, il arrive que l'on fasse venir l'aîné du village à Koira Tégui pour régler les problèmes de famille délicats. Parfois le représentant de la famille peut être lui-même le chef de l'ensemble de la famille. L'essentiel des problèmes familiaux se règlent par lui ou un autre membre de la famille désigné pour la circonstance à Koira Tégui et les réunions de familles peuvent parfois nécessiter le déplacement des parents du village. Dans ce cas c'est bien le quartier qui devient le lieu de référence des réunions familiales. Ce représentant accueille les membres de la famille du village d'origine venu pour des consultations et des traitements médicaux ainsi que l'accueil temporaire des migrants ruraux avant leur installation à leur propre compte. Au paravent ces migrants ruraux restaient durant tout leur séjour c'est-à-dire pendant toute la saison sèche chez ce dernier du fait de la disponibilité de l'espace et de la solidarité villageoise. Mais de nos jours avec le manque d'espace nécessaire à cet accueil des malades et des migrants ruraux, n'est plus possible à cause de la dynamique urbaine dans le quartier.

2.6. Place de la femme avant l'urbanisation et aujourd'hui au sein de la famille à Koira Tégui

La femme était non seulement responsable des tâches ménagères, mais aussi responsable de petit commerce comme la vente des beignets, des arachides... Elle utilise une partie de ses revenus pour ses besoins et l'autre partie pour le soutien des enfants. Dans la famille en milieu rural, l'activité économique d'un membre de la famille est déterminée par son sexe.

L'homme va au champ et la femme s'occupe des activités génératrices citées plus haut. Dans les familles nucléaires du quartier où la femme n'est pas fonctionnaire et que les chefs de familles exercent une activité non agricole, les femmes font des activités génératrices de revenus avec le soutien financier de leurs maris. C'est les maris qui fournissent les fonds de démarrage à la femme pour le petit commerce, ou contribue parfois aux frais de formation professionnelle (la couture et les soins de beauté...)

Dans la famille, en cas d'absence du chef de famille, en de voyage ou malade, c'est la première épouse qui exerce provisoirement l'autorité sur l'organisation familiale. La femme est associée aux prises de décisions surtout à l'occasion des mariages ou des baptêmes dans la famille des beaux parents. Les femmes, selon la place qu'elles occupent dans le système familial, sont consultées, sollicitées et impliquées dans les prises de décision.

2.7. Non cohabitation des membres de la famille au sein de la concession familiale à Koira Tégui

L'urbanisation a dispersé les membres de la famille à Koira Tégui du fait de l'accroissement des membres de la famille, le partage de l'héritage incluant l'espace d'habitation à Koira Tégui.

2.7.1. Accroissement du nombre des membres des familles dans le quartier

Pour E. Durkheim (1893), le facteur principal du changement social est l'augmentation de la densité démographique. Cette dernière, nécessite une forte division du travail, qui détermine à son tour le passage de la solidarité mécanique (solidarité villageoise) à la solidarité organique (solidarité en milieu urbain). L'autre montre qu'une population peu nombreuse et isolée peut survivre sans faire recours à la division du travail. Mais lorsque la densité démographique augmente le maintien de la paix sociale passe par

une division des tâches, une spécialisation et une complémentarité des fonctions. Dès que les interactions entre les individus sont considérables, ils ne peuvent se maintenir que s'ils se spécialisent c'est-à-dire tendre vers la division de tâches pour une complémentarité entre ces individus. Car Plus ils sont nombreux plus la vie sociale est intense. Cette Augmentation du nombre de la population a pour conséquence un accroissement de la diversification et intensification des apports entre les individus venus de divers horizons avec des cultures différentes.

Avant le lotissement de Koiria Tégui les familles vivaient dans leurs champs familiaux ce qui faisait que l'espace était suffisant pour tous les membres de la famille quel qu'en soit leur nombre. Le lotissement a conduit à la dislocation des membres de la famille par manque d'espace permettant d'accueillir tous les membres dans la même concession à cause de l'augmentation du nombre des membres de la famille, ce qui a entraîné une nucléarisation progressive de la famille. Pour O.K :

« Si tu remarques bien tous les chefs de familles de ces sept (7) maisons tous mes frères certains même père et même mère et d'autres même père. Si aujourd'hui tu vois que chaque se retrouve sur sa propre parcelle c'est à cause de ce lotissement qui est venu restreindre notre espace de vie commun que nous partageons, il y'a une vingtaine d'années de cela comme tu le sais bien. Il y'a aussi le manque d'espace pouvant tous nous contenir car il y 'a trois de nos frères qui logent ailleurs avec leurs familles respectives. On ne peut tous vivre dans la même maison du fait de notre nombre car avons vraiment une grande famille. » (Extrait d'un entretien réalisé le 01/01/2021 avec un homme de la deuxième génération du quartier).

Le problème de logement est l'une des premières contraintes auxquelles sont soumis ceux qui quittent la maison familiale par manque d'espace suffisant qui conditionne la taille de la famille. Ils ne peuvent accueillir un nombre important des membres de la famille du couple de jeunes mariés. C'est une réalité que vivent les familles du quartier où la plupart des jeunes qui y vivent louent des chambres à un coût élevé entre trente mille FCFA (30.000F)

quarante mille FCFA à (40.000F) voire plus selon le nombre de pièce, de la maison et l'emplacement dans le quartier.

2.7.2. Perte de l'espace familial dû au partage de l'héritage

Dans le passé traditionnellement à Koira Tégui l'espace d'habitation familiale est exclue des biens familiaux sont partagés après le décès du chef de la famille. Cet espace est considéré comme un bien familial commun que tous les membres de la famille conservent sans partage. Avec l'urbanisation les choses ont complètement changé dans les familles à Koira Tégui. Les membres des familles sont pressés de quitter la concession familiale après le décès du patriarche.

Comme le dit A.B : « Une semaine après le décès de notre père un de nos frères a mis la pression sur nous pour qu'on lui donne sa part d'héritage pour aller s'installer à part ». (Extrait d'un entretien réalisé le 24/02/2021 avec un homme de la deuxième génération du quartier).

Parfois trois (3) jours voire une semaine après le décès du chef de la famille, la maison familiale est mise en vente. Et cela suite à d'incessantes réclamations de certains membres de la famille qui demandent à ce que la maison familiale soit vendue, afin d'avoir leur part et acheter leur propre terrain pour s'installer avec leur(s) femme(s) et enfant(s).

2.8. Perceptions intergénérationnelles de famille dans le quartier

La perception intergénérationnelle de la famille à Koira Tégui dans le passé et de nos jours reste toujours la perception même malgré son contact avec l'urbanisation. Elle est perçue comme un lieu de protection d'entre aide, de solidarité, d'amour, havre de paix, de compassion, d'affection, d'éducation, de partage et de socialisation. La famille ne se limitent pas uniquement au lien de sang et aux parents proches, elle peut s'élargir aux voisins proches avec lesquels nous noué des relations solides plus que certains liens familiaux. C'est le cas certains amis d'enfance. Comme l'atteste les propos de M.O :

« Tu vois la maison-là qui est coller à la nôtre, avant il n'y avait rien entre nous nous vivons tous sur le même espace jusqu'à ce que le quartier ait été lotit. Nos

enfants pensent que le vieux-là est le frère de leur grand-père parce que notre papa se confiait beaucoup à lui et le traite comme son frère et nous aussi on l'appelle « baba » comme on appelait notre père car il nous traite comme ses propres enfants. Et tout cela a été rendu possible grâce aux bons rapports de voisinage et d'amitié que notre père avait lui dès leurs jeunes âges jusqu'à son décès. Mais de jours, rien de cela n'est possible car tout un chacun est cloîtré dans sa maison sans un véritable contact avec ses voisins, ou on interdit même aux enfants d'aller jouer à plus forte raisons manger chez les voisins directs car les gens se méfient des uns et des autres. Les rapports de voisinage sont parfois même conflictuels ou se limitent à un simple bonjour, bonsoir ». (Entretien réalisé le 23/02/2021 avec un vieux de la première génération du quartier).

Il ressort des entretiens avec les jeunes de la troisième génération que la famille se limite uniquement aux parents, frères et sœurs. Rare sont les jeunes qui voient les liens familiaux au-delà du lien sanguin le plus proche à plus forte raison voire les fonctions (protection, solidarité, compassion, entraide) de la famille dans nos sociétés africaines.

Les familles dans le quartier garantissent la protection de ses membres dans toutes les situations. Les familles sont les premiers cercles, vers lesquels se tournent les individus lorsqu'ils sont en difficulté. Il s'agit donc là d'une fonction primordiale de la famille tant pour les individus que pour la société dans son ensemble. Aujourd'hui, l'instabilité de la structure familiale réduit toute l'efficacité et l'effectivité de cette protection qui dépend nécessairement de la famille.

Conclusion

La dynamique urbaine a éloigné les membres de la famille du fait de l'inégalité des revenus financiers due la diversification des activités faisant en sorte qu'ils vivent dans des quartiers différents au centre-ville pour les plus aisés et à la périphérie pour les pauvres et les jeunes aisés. Cette dernière a entraîné la dispersion des membres de la famille par manque d'espace qui leur permet de

vivre dans la même concession du fait de l'augmentation du nombre de membre de la même famille. Ce qui réduit l'espace de solidarité et la solidarité en elle-même. Les changements familiaux constatés liés à l'urbanisation sont entre autres la dégradation progressive des visites à domiciles désintéressées, le manque d'entraide, le développement de l'individualisme, chacun ne vit que pour lui-même sans se soucier des autres membres de la famille. L'enfant n'appartient plus à tout le monde comme dans le passé mais à ses parents biologiques uniquement, son éducation n'est plus à la charge de tous ce qui conduit les enfants à la délinquance et le manque de respect envers les aînés. La famille se modernise sous l'influence de la dynamique urbaine, les jeunes générations tendent à rejeter l'autorité générationnelle dans les rapports familiaux sous le regard impuissant des parents qui ne peuvent que s'y conformer à cette nouvelle donne.

Les membres d'une même famille ne se connaissent pas (cousins et cousines proches) ce qui conduit à la méconnaissance des liens familiaux. Le non-respect des décisions de la hiérarchie dans le choix du conjoint du fait de l'indépendance économique et financière. L'urbanisation est venue avec sa propre solidarité qu'est la solidarité « solidarité organique », basée sur la similitude des comportements des individus et des valeurs de la société. La dynamique urbaine facteur de diffusion de nouveaux systèmes de valeurs, conduit plus à une réduction des espaces de solidarité qu'à des déstructurations familiales.

Références bibliographiques

ADEPOJU Aderanti, 1999. « La famille africaine, politiques démographiques et développement ». Paris, Karthala.

ANDRE Burguiere, 1986. « Histoire de la famille ». Paris, Armand colin.

COURET Dominique, 2001-2004. « Environnement Urbain, bilan ». UR029-IRD.

DOMINIQUE Tabutin, 2000. « La ville et l'urbanisation dans les théories du changement démographique ». Université Catholique de Luvain.

BALANDIER Georges, 1981. « Sens et puissance: les dynamiques sciales ». Paris, PUF.

BALANDIER Georges, 1982. « Sociologie actuelle de l'Afrique noire ». Paris, PUF.

DURKHEIM Emile .1893. « De la division du travail social ». Paris, PUF.

GUY Rocher, 1968. « Le changement social». Montréal.

GIBBAL Jean-Marie, 1971. «Stratégie matrimoniale et différenciation sociale en milieu urbain abidjanais (le choix de l'époux) ». Paris, PUF.

KONE Martin, 2005. «Socio-anthropologie de la famille en Afrique; évolution des modèles en Côte d'Ivoire, Abidja». Paris, PUF.

MARTIN Yao Koffi, 2002. « La famille africaine en voie d'occidentalisation». Rome.

LOCCOH Thérèse, 2005. « Vers de nouveaux modèles familiaux en Afrique de l'Ouest». Tours, Khartala.

Michel Andrée, 1986. « Sociologie de la famille et du Mariage». Paris: PUF.

PILON Marc et al, 1997. « Ménages et familles en Afrique». Paris, Khartala.

DUPONT Véronique, 1993. « Mobilités spatiales et urbanisation, Asie, Afrique, Amérique, Cahier des Sciences Humaines». 29(2-3), pp.279-581, ISSN,0768-9829.

YVES Gaudineau, 2011. « Sens de la Famille, sens de la communauté». Paris, PUF.

Des quartiers aux marges des réseaux des services urbains dans l'arrondissement communal Niamey 5 : inégalité, disparité et marginalité spatiale

MOUSSA YAYE Abdoul-Bachirou

*Doctorant, Equipe de recherche pluridisciplinaire Binciké Birané, Ecole Doctorale Lettres, Arts, Sciences de l'Homme et de la Société, Université Abdou Moumouni (Niger)
moussayayeabdoulbachirou@gmail.com*

Résumé

La répartition inégale des services urbains est l'un des thermomètres pour évaluer l'échec du modèle d'urbanisation en cours dans les villes africaines, lui-même relique d'une époque coloniale. Ce modèle dual, qui crée des inégalités infrastructurelles entre les quartiers, s'observe dans la grande majorité des villes africaines telle que Niamey, capitale du Niger. En effet, la trajectoire du déploiement des services urbains dans la ville de Niamey crée des marges urbaines, dépourvues des services nécessaires pour le bien-être des populations. Ce présent article, qui s'intéresse au cas de l'arrondissement communal Niamey 5 vise à démontrer à travers une analyse spatiale, la répartition inégale et marginalisant des réseaux des services urbains dans ledit arrondissement. Notre propos est de voir les liens entre la périphérie et la marginalité urbaine en tant que deux réalités socio-spatiales à travers la répartition des services urbains. La méthodologie de ce travail a lié recherche documentaire, observation directe et travaux cartographiques. Les résultats obtenus ont démontré une répartition inégale des équipements des services urbains qui se traduit par des disparités entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques de l'arrondissement communal Niamey 5.

Mots-clés : *Niamey, Arrondissement communal Niamey 5, Services urbains, Disparités, Marginalité*

Abstract

The unequal distribution of urban services is one of the thermometers to assess the failure of the current model of urbanization in African cities, itself a relic of a colonial era. This dual model, which creates infrastructural inequalities between neighbourhoods, is observed in the vast majority of African cities such as Niamey, the capital of Niger. Indeed, the trajectory of urban services deployment in the city of Niamey creates urban margins, lacking the necessary services for the well-being of populations. This article, which focuses on the case of the municipal district Niamey 5 aims demonstrated through a spatial analysis, the unequal distribution and marginalizing urban service networks in said district.

Our aim is to see the links between the periphery and urban marginality as two socio-spatial realities through the distribution of urban services. The methodology of this work linked documentary research, direct observation and cartographic works. The results obtained showed an unequal distribution of urban services facilities, which translates into disparities between central and peripheral districts in the municipal district of Niamey 5.

Keywords: Niamey, Municipal district Niamey 5, Urban services, Disparities, Marginality

Introduction

Le phénomène de l'étalement urbain dans les villes africaines met davantage au-devant de la scène la question des services urbains. Connues pour leur faible équipement, ces villes constituent un laboratoire où s'observe des inégalités, notamment celles liées à l'habitat qui conduisent une part de la population à vivre dans les périphéries urbaines (B.E. ONGO NKOA et J.S. SONG, 2019, p.3). Ces périphéries qui forment les espaces de la marge (A. GUEZERE et H. MAHAMAT-HEMCHI, 2021, p.3) sont dépourvues des services urbains nécessaires. Pourtant, l'accès aux services urbains est censé être universel car ils sont un outil de redistribution sociale des ressources (S. JAGLIN, 1988, p.7). Or, dans la plupart des villes africaines, les services urbains sont concentrés dans les quartiers aisés, administratifs et centraux reléguant ainsi les quartiers périphériques, précaires et pauvres à la marge des réseaux de ces services.

Cette même configuration centre-périphérie des services urbains qui est avant tout le reflet d'une marginalisation sociospatiale s'érige en règle à Niamey. En effet, la répartition spatiale des services urbains recouvre plusieurs dimensions dont l'inégalité, la disparité et la marginalité. Sous l'effet de la croissance de la population urbaine, la ville de Niamey s'est agrandie pour donner naissance à des périphéries exclues de certaines aménités urbaines (K.H. MOTCHO, 2005 ; H. YOUNSA HAROUNA, 2019 ; A. ABDOULRAZACK NIANDOU, 2020). Parmi ces périphéries figurent en bonne place les quartiers périphériques de l'arrondissement communal Niamey 5 (ACN 5).

L'ACN 5 est situé sur la rive droite du fleuve entre les coordonnées 2°0'0" et 2°8'40" de longitude Est et 13°23'10" et 13°31'50" de latitude Nord. Il a la particularité d'être seul, coupé des quatre

autres arrondissements communaux de Niamey par le fleuve tel que le présente la carte ci-dessous.

Carte 1 : Localisation de l'ACN 5

Ce n'est qu'en 1970 que la rive droite, actuel ACN 5 a été connecté au reste de la ville avec la mise en service du pont Kennedy, intervenue en 1970 (A. HAROUNA SIDIKOU, 1975, pp. 12-13). À partir de cette date, la population de cet arrondissement n'a cessé de croître comme l'indique la figure ci-après.

Figure 1 : Evolution de la population de l'ACN 5

Source : INS, 2023

Sous l'effet de la croissance de sa population et de celle de la ville de Niamey en général, l'ACN 5 est l'objet d'une croissance périphérique d'une grande envergure qui a conduit à la création de plusieurs quartiers périphériques, situés relativement loin de son centre qui monopolise l'essentiel des services. Dans ces nouveaux quartiers, les services urbains revêtent un caractère disparate, discontinu et marginalisant. Ainsi, le problème que pose cet article est de voir dans quelle mesure la distribution des services urbains dans l'ACN 5 révèle une situation de disparité, d'inégalité et de marginalité spatiale des quartiers périphériques. Après avoir décliné l'approche méthodologique, ce travail se consacre à dresser un état des lieux des réseaux des services urbains au sein de l'ACN 5 dans le but de montrer l'écart d'équipement qu'il y a entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques.

1. Méthodologie

Ce travail s'appuie sur des recherches documentaires, des données démographiques recueillies à l'institut national de la statistique (INS) et des travaux cartographiques. Ces derniers ont nécessité des observations de terrain et un recueil de données auprès des

services compétents (NIGELEC, NDE, Agence de Modernisation des Villes et le service hygiène et assainissement de l'ACN 5). L'analyse documentaire a mobilisé essentiellement des articles et a permis de voir l'état des connaissances sur le sujet. Les travaux SIG (système d'information géographique) quant eux, ont permis de réaliser des cartes thématiques avec le logiciel ArcMap 10.8. Ils agissent des :

- Cartes des services urbains de base. Ce sont le réseau de la NDE (la Nigérienne Des Eaux), de la NIGELEC (Société Nigérienne d'Electricité) et de la répartition des conteneurs dépotoirs ;
- Cartes du réseau routier et des infrastructures connexes. Il s'agit de la voirie, de l'éclairage public et des caniveaux. La voirie a été classée en deux catégories à savoir les routes principales (bitumées) et les voies pavées. Pour réaliser les cartes de la voirie et de l'éclairage public, une image satellitaire téléchargée en level-18 sur l'application Universal Maps Downloader (UMD) a servi de base. La méthode cartographique utilisée est celle de la photo-interprétation assistée par ordinateur (PIAO). Elle a consisté à une digitalisation de toutes les voies identifiables sur l'image grâce à leur différente intensité de teinte (les linéaires noirs-foncés correspondent aux routes bitumées). Cependant, la digitalisation des voies pavées a été faite de façon supervisée (une identification à partir du terrain de l'ensemble des voies pavées avant leur digitalisation) du fait qu'il est difficile de reconnaître les voies pavées sur l'image avec certitude.

2. Résultats

2.1. Les services urbains de base dans l'ACN 5

Les services urbains de base font référence au volet social des services urbains composés des services urbains d'eau, d'électricité et de collecte de déchets.

2.1.1. Le réseau d'adduction d'eau courante

Le réseau de distribution d'eau courante est très fragmentaire dans l'ACN 5. Cette situation laisse une grande partie de l'arrondissement hors zone de couverture réseau d'eau, posant de

ce fait un problème d’injustice spatiale qui a plusieurs visages dont le premier correspond à une marginalisation territoriale. En effet, l’accès au réseau dépend avant tout du quartier de résidence. Tous les ménages se situant hors du périmètre aggloméré sont exclus du réseau comme on peut le voir sur la carte n°2.

Carte 2 : Réseau d’adduction d’eau de l’ACN 5

Il apparait en plus sur cette carte que toutes les localités rattachées à l’ACN 5 ne sont pas connectées au réseau d’adduction d’eau potable, de même que les quartiers (villages urbains) situés à l’Ouest de l’arrondissement. Le secteur Sud ou extension des quartiers Nordiré, Banga Bana, Saguia, Seno et Kirkissoye ne sont pas eux aussi connectés au réseau d’adduction bien que faisant partis de la zone agglomérée, où ne se dégage guère une discontinuité de l’habitat. L’analyse de cette carte démontre en outre, les disparités profondes qui existent entre les quartiers et les autres localités qui rendent toute comparaison impertinente. Ces disparités s’observent aussi entre les quartiers quant à la densité du réseau. Sans oublier que la présence du réseau dans un quartier ne signifie pas que tous les ménages y sont connectés, ce

qui en dehors du caractère institutionnel, donne un caractère économique aux disparités observées.

2.1.2. Le réseau d'électricité

La couverture du réseau électrique présente presque les mêmes réalités que celle du réseau d'eau. Malgré l'exclusion de toutes les localités rattachées à l'arrondissement du réseau, les disparités entre quartiers et villages urbains sont atténuées car quelques-uns de ces derniers sont connectés au réseau.

Carte 3 : Réseau électrique de l'ACN 5

À la dimension territoriale de la marginalisation s'ajoute une inégalité d'habitat. En effet, la densité du réseau dans les quartiers est fonction du nombre d'abonnés. On peut voir que le réseau électrique est plus ou moins dense dans les quartiers Gawey, Karadjé, Lamordé et Banga Bana que dans les autres quartiers. Le réseau s'effrite à force d'aller vers les périphéries jusqu'à devenir totalement absent. Aussi, même les quartiers dans lesquels le réseau apparaît dense ont des poches périphériques marginalisées où vivent des ménages démunis. Un autre fait complètement inédit est que certains villages urbains tel que Kourtéré Samboro sont traversés par la ligne électrique sans être raccordés. A ce niveau,

la marginalisation prend une forme sélective qui est difficilement explicable. Il est vrai que la connexion d'une zone au réseau dépend largement du nombre potentiel des abonnés, un nombre qui doit être significatif pour que la connexion soit rentable pour la société chargée de l'électricité. Mais, une telle considération créée en ville des micros zones exclues du réseau comme c'est le cas de tous les villages urbains et toutes les poches marginalisées des quartiers de l'ACN 5.

2.1.3. La collecte de déchets

Le service municipal d'hygiène et assainissement de l'ACN 5 intervient dans la gestion de déchets au niveau de l'évacuation des ordures ménagères des conteneurs de pré-collecte vers les carrières de décharge. Cette évacuation périodique est réalisée avec l'appui logistique de la mairie centrale de la ville de Niamey. En moyenne deux brigades (équipe chargée de l'évacuation de déchets) sont affectées à l'ACN 5 chaque mois. Ces brigades réalisent en moyenne 25 voyages (chargement) soit l'évacuation de 778 m³ de volume de déchets, des conteneurs repartis dans les quartiers vers les carrières de décharge comme l'indique le tableau suivant.

Tableau 1 : Évacuation de déchets de janvier à septembre 2023

Mois	Nb des brigades	Nb des voyages évacués	m ³
Janvier	2	26	1087
Février	1	14	288
Mars	3	52	3160
Avril	2	20	380
Mai	1	20	380
Juin	2	27	513
Juillet	3	43	817
Août	2	14	266
Septembre	1	6	114
Total	17	222	7005

Source : Service hygiène et assainissement de l'ACN 5

Une insuffisance s'observe en ce qui concerne le nombre des conteneurs. En effet, on dénombre 33 conteneurs sur l'ensemble

du territoire de l'ACN 5 pour une population estimée à 181 321 en 2022 correspondant à 30 220 ménages (INS, 2023). Soit 1 conteneur pour 5494 personnes correspondant à 915 ménages. En plus, la répartition spatiale des conteneurs poly-benes est inéquitable car elle n'a pas pris en compte le poids démographique des quartiers. Enfin, ce ne sont pas moins de six quartiers et villages urbains formant pourtant une continuité avec l'espace aggloméré qui ne sont dotés d'aucun conteneur.

Carte 4 : Répartition des conteneurs dans l'ACN 5

Il faut rappeler que le service de pré-collecte de déchets ou ramassage porte à porte est modestement assuré par les petits opérateurs privés pour certains ménages. Ces opérateurs artisanaux pratiquent cette activité sans coordination réelle avec le service hygiène et assainissement de la municipalité.

2.2. La voirie et ses réseaux connexes dans l'ACN 5

Le réseau des VRD reflète davantage les disparités infrastructurelles entre les quartiers de l'arrondissement.

2.2.1. La voirie urbaine

Deux catégories de voies ont été retenues à savoir la route principale ou bitumée et la voie de quartier ou pavée. A part la fonction circulatoire des voies, les différentes artères jouent un rôle dans la structure du tissu urbain de l'arrondissement.

La voie principale a pour rôle premier de connecter les différentes parties d'une ville (CEREMA, 2016, p. 19). Dans l'ACN 5, les voies principales sont formées majoritairement par les routes nationales qui assurent au passage les liaisons entre les quartiers riverains de ces voies. Toutes ces voies ont une fonction interurbaine et sous régionale. C'est pourquoi, les différentes artères ne couvrent pas tout le territoire de l'arrondissement et ne traversent qu'une partie de sa zone agglomérée car ces voies sont tournées vers l'extérieur.

Carte 5 : Voies bitumées dans l'ACN 5

Les routes bitumées jouent un rôle dans le tissu urbain car elles structurent l'arrondissement en cinq principaux secteurs :

- Le premier secteur est constitué par les quartiers Karadjé, Diamyowé, Zarmagandey (un quartier informel), Lamordé, Nogaré et le domaine universitaire ;

- Le deuxième secteur regroupe les quartiers Banga Bana, Nordiré, Seno, Saguia et Kourtéré Boubacar (Kourteré Béné) ;
- Le troisième secteur est formé par le quartier pont Kennedy, les locaux du centre régional AGHYMET et de l'autorité du bassin du fleuve Niger, le domaine de l'église évangélique et les rizières ;
- Le quatrième rassemble les quartiers Gawey, Kirkissoye, Nialga (noyau villageois de Kirkissoye) et les rizières ;
- Le cinquième moins imposant que le quatre autres, regroupe Kourteré Samboro, les villages de Kossèye, de Ganguel et leurs prolongements.

Quant à la voie pavée, avec une chaussée en béton, est conçue comme un espace piéton qui peut occasionnellement recevoir des automobiles (CEREMA, 2016, pp. 268-270). Cependant, dans l'ACN 5, les voies pavées reçoivent autant d'automobilistes que de piétons. On la qualifie de voie de quartier ou de desserte du fait que son rôle c'est d'assurer les déplacements internes dans un quartier. Très insignifiante à l'échelle de l'arrondissement, les disparités spatiales quant à sa répartition sont encore plus prononcées.

Carte 6 : Trame de la voie pavée dans l'ACN 5

Comme on observe sur cette carte, les quartiers Pont Kennedy, Seno et Nordiré, les villages urbains et toutes les localités rattachées à l'arrondissement n'ont aucun tronçon de voie pavée. Il faut noter qu'en dehors de son aspect disparate, la voie pavée existante subit une dégradation importante (photos 1 et 2) due au manque d'entretien et aux usages qui en est fait.

La photo 1 illustre un tronçon de voie pavée dans le quartier Nogaré qui subit une dégradation par désagrégation des briques en béton qui le forment. La photo 2 quant à elle, illustre un tronçon de voie pavée dans le quartier Lamordé avec des flaques d'eau sur la chaussée.

Photo 1 : Pavée dégradée à Nogaré

Photo 2 : Pavée couverte par les eaux usées à Lamordé

Prise des vues : Moussa Yayé A-B, 2024

2.2.2. L'éclairage public

Par ses multiples fonctions, l'éclairage public constitue un élément important de la vie urbaine. Dans l'ACN 5, les dispositifs assurant l'éclairage public sont le lampadaire/réverbère classique alimenté par l'énergie électrique et le lampadaire alimenté par l'énergie solaire grâce à son panneau intégré. Comme au niveau de la voirie, les lampadaires sont repartis d'une manière non égalitaire sur le territoire de l'arrondissement.

la présence des lampadaires n'est pas synonyme de celle de l'éclairage car presque tous les lampadaires se trouvant au sein des quartiers ne sont pas fonctionnels. Autrement dit, les seuls lampadaires qui fonctionnent sont ceux qui longent les routes nationales. Par manque d'entretien, les lampadaires sont réduits à leur simple expression 'lampe à l'air' sans grande utilité pour les populations de l'arrondissement.

2.2.3. Le réseau de drainage des eaux

Les caniveaux réalisés dans l'ACN 5 sont de deux type : le caniveau fermé qui est annexé à la route bitumée placé aux deux côtés de la chaussée et le caniveau ouvert qui est beaucoup plus présent dans les quartiers. Le réseau de caniveaux est très modeste et est localisé dans les quartiers centraux de l'arrondissement.

Carte 8 : : Réseau de caniveaux de l'ACN 5

Cette carte montre que le réseau est concentré sur les routes bitumées qui traversent l'arrondissement. À l'intérieur des quartiers, en dehors de Banga Bana qui est le plus doté, le réseau est dérisoirement présent à Gaway, Kirikissoye et Karadjé. Quant

aux autres quartiers, ils sont laissés à la bonne disposition de la gravité pour l'évacuation des eaux pluviales ou sinon à l'inondation. Les villages urbains et les localités rattachées sont entièrement exclus du réseau.

À cette sélectivité spatiale s'ajoute une fonction détournée des caniveaux. En effet, par le comportement de certains ménages, les caniveaux sont devenus le réseau d'évacuation des eaux usées et des ordures ménagères, notamment les déchets organiques et plastiques (photos 3 et 4).

Prise des vues : Moussa Yayé A-B, 2024

Le caractère modique des réseaux de VRD dans l'ACN 5 est l'une des conséquences de la démission des pouvoirs publics vis-à-vis des questions urbaines. Les infrastructures n'évoluent pas alors que l'arrondissement s'étale dans un rythme soutenu, engendrant ainsi des zones d'habitat extrêmement marginalisées.

Discussion

Ce travail a permis de mettre en lien périphérie urbaine et marginalité, entendue comme exclusion des quartiers périphériques des réseaux des services urbains. Cette marginalisation se révèle au sein de l'ACN 5 dans la configuration spatiale des services qui crée des disparités entre les quartiers centraux et périphériques. En effet, les résultats de cette étude ont démontré que les quartiers périphériques de l'ACN 5 (villages

urbains inclus) subissent une mise en marge aux réseaux. Ainsi, le réseau viaire dans ses composantes voie bitumée et voie pavée sont quasi-inexistantes dans les quartiers périphériques en dehors des routes nationales qui traversent les façades de ces quartiers. L'éclairage public quant à lui est seulement présent sur les routes nationales et dans la zone centrale de l'arrondissement, excluant de facto, les quartiers périphériques du réseau. Cette même situation s'observe au niveau du réseau de caniveaux car toute la partie périphérique de l'arrondissement est exclue. La distribution du réseau de la NDE est spatialement inégale. Certains villages urbains qui font partis de l'espace urbanisé de l'arrondissement ne sont pas connectés à plus forte raison les localités rattachées. Le réseau électrique de la NIGELEC présente la même réalité de même que la répartition des conteneurs-dépotoirs. Ainsi, en ce qui concerne le service urbain d'eau, les résultats obtenus concordent avec ceux de P. VENNETIER (1988) qui a traité de l'inégalité entre citadins dans l'accès à l'eau potable dans les villes africaines et de H. YOUNSA HAROUNA (2019) sur les quartiers périphériques de la ville de Niamey. Pour ce qui est de l'électricité, nos résultats sont appuyés par ceux de A. ABDOULRAZACK NIANDOU (2020) sur la ville de Niamey, de J-P. MPIANA TSHITENGE (2018) sur les quartiers périphériques de Kinshasa. S'agissant des problèmes liés à la gestion de déchets, nos résultats rejoignent ceux de de E. KONDOH et al (2019) et de J. RAYMOND NGAMBI (2016). Sur les disparités du réseau viaire, nos résultats sont similaires aux résultats de E. GNELE et al (2016), de K-F. N'ZI et al (2018) et de L. SOMIK (2017) qui ont exposé les disparités entre centre-ville et quartiers périphériques dans la répartition des voies dans les villes africaines. Cette même situation s'observe au niveau du service urbain d'éclairage public qui est très insuffisant dans les villes africaines du fait du manque des moyens qui ne permet pas aux pouvoirs publics de réaliser des infrastructures d'éclairage public de grande envergure (AFD, 2021). Ce qui fait que l'éclairage public est inégalement réparti entre les quartiers centraux qui sont dotés et les quartiers périphériques qui sont lésés (A. BAJPAI et al, 2022). Enfin, l'insuffisance des caniveaux et leur entretien révélés dans notre travail s'accordent avec les résultats de I. MAMADOU (2014) obtenus sur la ville de Zinder, de H. ISSAKA et D. BADARIOTTI (2013) sur le problème de l'entretien des caniveaux à Niamey et de C. BARON et al (2016) sur les disparités entre les quartiers

périphériques et les quartiers centraux dans la distribution de caniveaux. L'ensemble des résultats exposés démontre que les disparités spatiales constituent une réalité partagée par les villes africaines et que la marginalité, bien que ces villes n'aient pas une culture de ghetto est une réalité à penser, repenser et corriger dans une perspective d'aménagement de territoire.

Conclusion

Cette étude qui a pour objectif de dresser un état des lieux des services urbains dans l'ACN 5 a mis en relief le phénomène de marginalisation que subissent les quartiers périphériques. En effet, les cartes des réseaux ont démontré que les services urbains sont concentrés autour du centre-ville de l'ACN 5 et que ces réseaux décroissent au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce centre. Ces disparités constituent une inégalité sociospatiale institutionnalisée du fait que les pouvoirs publics n'ont pas un regard consistant sur cette situation qu'ils ne considèrent pas comme un phénomène de fracture urbaine donc de marginalisation.

Enfin, cette situation des quartiers périphériques de l'ACN 5 démontre la difficile réconciliation entre étalement urbain et services urbains dans une ville qui reçoit peu d'investissement. À l'instar des autres villes ouest-africaines, Niamey évolue dans ses périphéries du fait des comportements résidentiels et de l'esprit de rente des particuliers qui n'ont pas pour vocation d'investir dans des services collectifs. Une nouvelle doctrine de gestion urbaine est donc nécessaire qui aura comme objectif principal la réduction des disparités infrastructurelles entre les quartiers pour une véritable intégration des marginalisés dans les services urbains.

Bibliographie

ABDOURAZACK NIANDOU Abassa, 2020. *Urbanisation et précarité de l'énergie électrique à Niamey, Niger*, Thèse de Géographie, Université de Toulouse et Université Abdou Moumouni, Toulouse

AFD, 2021. *Guide pratique. Éclairage public sensible au genre : pourquoi et comment ?*, AFD, Paris

BAJPAI Anandita, STRATTON-SHORT Samantha et ADELEKAN Ibidun, 2022. *Renforcer les services essentiels dans*

les villes africaines, Banque africaine de développement, Cities Alliance/UNOPS, Abidjan

BARON Catherine, BONNASSIEUX Alain et BONTIANTI Abdou, 2016. *Eau des villes, assainissement et précarités : des réalités contrastées à Ouagadougou (Burkina Faso) et Niamey (Niger)*, AFD, NOTES TECHNIQUES – N°19, Paris

CEREMA, 2016. *Voirie urbaine. Guide d'aménagement*, Éditions du Cerema, Lyon

GNELE José E, HOUINSOU Auguste T, ABOUDOU Ramanou et DOSSOU GUEDEGBE Odile V, 2016. « Aménagement de la voirie dans l'agglomération urbaine d'Abomey-Calavi (Bénin) : état des lieux et perspectives », in *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n°2, pp. 183-192

GUEZERE Assogba et MAHAMAT-HEMCH Hassane, 2021. « Les transports informels dans les marges urbaines en Afrique : Une analyse à partir du rôle des motocycles dans les espaces périurbains », in *Revue Espace Géographique et Société Marocaine*, n°45/46, pp. 106-124

ISSAKA Hamadou et BADARIOTTI Dominique, 2013. « Les inondations à Niamey, enjeux autour d'un phénomène complexe », in *Les Cahiers d'Outre-Mer*, n° 263, pp. 289-392

JAGLIN Sylvie, 1998. « Services urbains et cohésion sociale en Afrique australe (Afrique du Sud, Namibie, Zambie) : une laborieuse ingénierie », in *Flux*, n°31-32, pp. 69-82

KONDOH Essowè, BODJONA MAGNOUDEWA Bassaï, AZIABLE Etsè, TCHEGUENI Sanonka, KILI KOFFI Ani et TCHANGBEDJI Gado, 2019. « Etat des lieux de la gestion des déchets dans le Grand Lomé », in *International Formulae Group*, pp. 2200-2209

MAMADOU Ibrahim, 2014. « La gestion des eaux de pluie et risques d'inondation dans la ville de Zinder au Niger », in *Territoires, Sociétés et Environnement- Presses universitaires de Zinder*, n°003, pp. 9-27

MOTCHO Kokou Henri, 2005. « Urbanisation et rôle de la chefferie traditionnelle dans la communauté urbaine de Niamey », in *Les Cahiers d'Outre-Mer*, p. 13

MPIANA TSHITENGE Jean-Pierre, 2018. « Le service public d'électricité dans la périphérie de Kinshasa : entre régulation de contrôle et régulation autonome », in *Anthropologie & développement*, n° 48-49, pp. 67-95

- N'ZI KOUAME Ferdinand, KAMAGATE Sanaliou et ALOKO N'GUESSAN Jérôme**, 2018. « Dynamique du réseau viaire et structuration de l'espace urbain abidjanais », in Annales de l'Université de Moundou, Série A - Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Vol° 5(2), Jan. 2019, pp. 275-298
- ONGO NKOA BRUNO Emmanuel et SONG JACQUES Simon**, 2019. « Urbanisation et inégalités en Afrique : une étude à partir des indices désagrégés », in Revue d'Économie Régionale & Urbaine, Éditions Armand Colin, pp. 447-484
- RAYMOND NGAMBI Jules**, 2016. « Les pratiques populaires à la rescousse de la salubrité urbaine : la précollecte, un service alternatif aux insuffisances du système formel de gestion des déchets à Yaoundé », in Space, Society, Territory, p. 21
- REPUBLIQUE DU NIGER, Ministère des finances, I.N.S**, 2023. *Population du Niger estimée*, Niamey
- SIDIKOU AROUNA Hamidou**, 1975. « Niamey », in Cahiers d'outre-mer, 111, pp. 201-217
- SOMIK VINAY Lall, VERNON Henderson J, VENABLES Anthony J**, 2017. *Ouvrir les Villes Africaines au Monde*, Banque Mondiale, Washington
- VENNETIER Pierre**, 1988. « Cadre de vie urbain et problèmes de l'eau en Afrique noire », in Annales de Géographie, Tome 97, n°540, pp. 171-194
- YOUNSA HAROUNA Hassane**, 2019. *Les services d'eau face aux défis urbains sahéliens : insécurité hydrique et initiatives pour l'accès à l'eau dans les quartiers périphériques de Niamey (Niger)*, Thèse de Doctorat en Aménagement de l'espace et Urbanisme, Université Bordeaux Montaigne et Université Abdou Moumouni, Bordeaux

La problématique du statut de premier occupant à kudgo

Nongma Nestor ZONGO

Doctorant à l'Université Norbert ZONGO

Laboratoire Sciences Humaines et Sociales

Histoire politique et sociale

76 40 77 65

nestzongo@gmail.com

Résumé

A l'instar des autres localités du Burkina Faso, la question de primo-arrivant fait l'objet de débat entre les populations anciennes. A Kudgo, la polémique se pose entre les groupes de Sukoombse, de Yönyöose et de Nakombse anciennement installés dans cette région. Dès lors, qui est le premier occupant de Kudgo ? Les récits de fondation et leur analyse critique permettent d'appréhender la vérité historique. Pour atteindre nos objectifs, la méthodologie employée dans cette étude est essentiellement qualitative et repose sur un guide d'entretien. De l'analyse des résultats, il ressort que la connaissance des récits de fondation des Sakse (quartiers) d'Issuka, de Paalogo, de Goanghin et de Dapoya contribue à trancher les débats et d'attribuer le titre de premier arrivant aux Sukoombse d'Issuka.

Mots-clés : *Kudgo, Sukoombse, Yönyöose, Nakombse.*

Summary

Like other localities in Burkina Faso, the question of newcomers is the subject of debate between older populations. In Kudgo the controversy arises between the groups of Sukoombse, Yönyöose and Nakombse formerly settled in this region. So who is the first occupant of Kudgo? The founding stories and their critical analysis allow us to understand the historical truth. To achieve our objectives, the methodology used in this study is essentially qualitative and based on an interview guide. From the analysis of the results, it appears that knowledge of the foundation stories of the Sakse (districts) of Issuka, Paalogo, Goanghin and Dapoya contributes to resolving the debates and attributing the title of first arrival to Kudgo on Sukoombse of Issuka.

Keywords: *Kudgo, Sukoombse, Yönyöose, Nakombse.*

Introduction

Géographiquement, *Kudgo*¹ est un territoire *moaaga* de l'Ouest du

¹ Ancienne terre et par déformation Koudougou.

Moogo rattaché au *Lalle*. Tout comme la plupart des formations politiques *moose* du *Moogo* occidental, le *Lalle*, est un territoire vassal au *Moogo* central ou au *Riungu* (royaume) de *Wodgodo*. *Kudgo*, capitale du cercle de Koudougou est aujourd'hui le chef-lieu de la province du Boulkiemdé. Il a connu une occupation ancienne. C'est au sein de cet espace géographique que les *Sukoombse*, les *Yönyöose* et les *Nakombse* se disputent le titre de primo-arrivant. Dans ce contexte de polémique, il est de notre devoir de décrypter les débats qui s'entourent sur la question du statut de premier occupant de *Kudgo*.

Cette étude vise à mettre en lumière l'occupation ancienne de *Kudgo*. Autrement dit, elle consiste à présenter les différents groupes qui occupaient le territoire de *Kudgo* avant la fondation de *Lalle*. Ce qui permet de faire un bref aperçu du peuplement ancien de l'Ouest du *Moogo*, présenter les récits de fondation et leur analyse.

Des auteurs comme Timpoko Hélène Kienon/Kaboré (1998), Blaise Bayili (1998), François Xavier Kiendrebéogo (2018), Mathieu Hilgers (2003) et Diatto Hortense Dermé/Namoulniara (1992) ont apporté des informations un peu parcellaires sur le sujet. Mais, à notre connaissance, aucun n'a analysé la question en s'appuyant sur l'angle sous lequel nous l'abordons.

A partir d'une démarche qualitative, nous avons confronté plusieurs écrits. Ainsi, nous avons consulté des ouvrages, des thèses, des mémoires et des articles. À cette documentation viennent s'ajouter les données des sources orales collectées dans l'ouest *moaga* et en pays *léla*. Les données recueillies sur le terrain, traduites et classées par thème, viennent compléter et éclairer les informations issues des documents écrits.

1. Bref aperçu de Kudgo avant la fondation du Lalle

L'Ouest du *Moogo* (*Kudgo*), à l'image du *Riungu* de *Wodgodo* a connu un peuplement ancien avant l'implantation du *Kombere* de *Lalle*. Plusieurs sources attestent cette occupation ancienne avant l'arrivée des *Nakombse*. Pour Timpoko Hélène Kienon/kaboré (1998, 70), les *Nakombse* en pénétrant dans l'Ouest du *Moogo* ont trouvé sur place des populations anciennement installées, que les traditions historiques désignent par les termes *Ninsi*, *Gourounsi* et *Kipirsi*. Selon Mathieu Hilgers

(2003, 73), « dans les régions de l'ouest moaga, les Moose nakombse auraient trouvé à leur arrivée des Ninsi (Samo ou Fulse) en nombre restreint ». Blaise Bayili (1998, 20) partage aussi l'idée selon laquelle, « les premiers Moose auraient atteint la région de Kudgo vraisemblablement peuplé de Ninsi et/ou yoyoose (Kibisi) vers la fin du XV^{ème} siècle ». Sur le peuplement ancien de Kudgo, Français Xavier Kiendrebéogo (2018, 7) est plus précis car écrit-il : « à l'origine, tout comme le centre du Burkina Faso, la région actuelle de Lalle et ses environs étaient occupées par des populations anciennes désignées par les vocables Ninsi ». Les versions recueillies par les traditions orales de Kudgo distinguent plusieurs groupes de populations dites anciennes en présence : « les Ninsi et les Gourounsi occupaient les territoires de Kudgo, de Nandiala, de Kindi, de Siglé, Pabré et Laye. Avant l'arrivée de Lalle-naaba-Bεεga, fondateur du Lalle, ceux-ci partageaient le territoire avec les Yōnyōose et les Sukoombse ». (Peelga Koama, entretien du 22/03/2023).

Ces différentes sources concordent que le territoire de Kudgo a connu une occupation ancienne. Nous retenons qu'elle se compose de Ninsi, de Gourounsi, de Yōnyōose et de Sukoombse. Mais dès lors que l'on aborde l'occupation ancienne de Kudgo, les Yōnyōose et les Sukoombse occultent les Ninsi et les Gourounsi et se donnent le statut de premier arrivant. En effet, avant la création de Lalle, quatre (4) Sakse se disputaient du statut de premier occupant à Kudgo. Il s'agit d'Issouka, de Dapoya, de Goanghin et de Paalogo (carte n°1). A cette période, il n'existait pas véritablement de chefs dans ces entités politiques. C'était des sociétés lignagères. Chaque village était indépendant, le Tēngsoaba² ou le Yirsoaba³ étaient leur figure de référence.

Chaque Tēngsoaba ou Yirsoaba, en fonction de son ressort territorial était chargé à la fois de gérer le pouvoir coutumier et de s'occuper des questions sociales, politiques et judiciaires de son Saka. Un tam-tam servait à l'appel à la mobilisation des populations des Sakse en cas de guerre ou autres sujets majeurs concernant la région de Kudgo. Ce tam-tam existe toujours et est gardé secrètement dans le Kimroogo (maison des ancêtres) de Dapoya. (Saydou Yaméogo, entretien du 26/06/2022).

² Chef de terre.

³ Doyen d'un lignage.

Sur la question de primo-arrivant à *Kudgo*, les populations des quatre *Sakse* reconnaissent avoir trouvé à leur arrivée des *Ninsi* et des *Gourounsi* sur le territoire. Mais, dès lors que l'on aborde le sujet de premiers occupants, chacun se réclament le premier à être implanté à *Kudgo*, à occuper cet espace avant la conquête des *Nakombse*. Il s'agit de la famille *Yaméogo d'Issuka*, la famille *Zongo de Goanghin*, la famille *Guissou de Paalogo* et la famille *Yaméogo de Dapoya*. La connaissance des récits de fondation contribue à départager les opinions.

Carte 1 : Situation de Kudgo avant la fondation de Lalle

2. Les récits de fondation

Nous avons recueilli des récits dans les quartiers d'*Issuka*, de *Paalogo*, de *Goanghin* et de *Dapoya* afin d'analyser le titre de primo-venu à *Kudgo*.

➤ **Version d'Issuka**

Naaba Saaga I d'*Issuka* rapporte :

Bassanga, ancêtre fondateur d'*Issuka* est un Gourounsi venu de Léo. Il se serait installé à l'emplacement actuel de la Direction Provinciale de l'Environnement et du Tourisme (DPET) avec sa famille. Au cours de ses promenades de chasse, il découvrit une hutte construite par un autre chasseur. Après les salutations d'usage, une polémique s'installa entre les deux à propos du premier à s'installer dans la zone. Pour désigner le plus ancien occupant des lieux, ils procédèrent à l'examen des toitures de leur hutte respective. Après observation des toitures, *Bassanga* tire la conclusion : « *foo me ne ti mon rooga kudgon yidafoo rooga* ». Ce qui signifie en langue française « *tu vois bien que ma case a vieilli plus que la tienne* ». Le mot *kudgo* par déformation a donné *Koudougou*. L'autre chasseur de patronyme Zongo quartier de *Goanghin* consentit que la hutte de *Bassanga* soit la plus vieille. Par conséquent l'ancêtre d'*Issuka* est le premier occupant des lieux. (Naaba Saaga I, entretien du 16/07/2022).

➤ **Version de Goanghin**

Selon Kiide Zongo :

Les premiers habitants de *Kudgo* sont les Zongo de *Goanghin*. Ils seraient des *Yönyöose* venus de *Guimba* (*Yako*). À leur arrivée, c'était la forêt. Il y avait un grand puits vers la DPET appelé *Boulkiëngo* où leurs femmes partaient chercher régulièrement l'eau. Un jour, elles constatèrent des traces de pieds au bord du puits et informèrent à leurs maris de la présence d'un autre groupe de personnes dans les lieux. Ces derniers se mirent à

surveiller les environs et se rendirent compte de la présence d'une famille *Yaméogo* installée dans la localité (*Issuka*). Après des échanges, les deux familles s'accordèrent de délimiter à proximité du puits leur arbre à palabre. Elles utilisèrent une canne pour indiquer le terrain et une daba pour enlever les mauvaises herbes. Des outils utilisés, les Zongo de *Goanghin* emportèrent la canne et les *Yaméogo* d'*Issuka* gardèrent la daba. La canne symboliserait l'ancienneté, le droit d'aînesse c'est-à-dire l'antériorité des Zongo sur les *Yaméogo*. Par conséquent l'installation des Zongo est antérieure aux *Yaméogo*. (Kiide Zongo, entretien du 04/11/2022).

➤ **Version de Dapoya**

Au sujet du titre de premier occupant, Koudraogo Yaméogo relate :

Nos grands-parents, à leur arrivée à *Kudgo*, c'était la forêt et seuls les *Ninsi* étaient présents dans cette localité. Ils ont partagé le village de *Guy* avec les *Ninsi* avant de les repousser hors de *Kudgo*. En dehors de ce groupe qui était en place à *Kudgo*, ils n'ont trouvé personne à leur arrivée. Nous sommes les premiers occupants de *Kudgo*. La détention de la fonction de chef de terre est une illustration. (Koudraogo Yaméogo, entretien du 14/09/2022).

➤ **Version de Paalogo**

Selon les traditions de *Paalogo* :

Les *Guissou* sont les premiers occupants de *Kudgo*. Venus de *Boussouma*, ils se sont d'abord installés à *Tēnkuidre* avant de migrer à l'est de la ville pour fonder *Paalogo*. À cette période, c'était la forêt et il était difficile d'identifier toute présence humaine. Les raisons de l'abandon du premier site seraient liées à un incident. L'ancêtre des *Guissou* et sa famille étaient sortis pour une partie de chasse. À leur retour, ils se rendirent compte que des termites auraient dévoré un enfant laissé devant la concession. De cet incident, l'ancêtre des *Guissou* décida d'abandonner son premier site d'occupation et créa un

second, *Paalogo*. Les *Tënse* de toute la région de *Kudgo* se trouvent toujours à *Tënkuidre*. Ils sont gérés par le *Tënsoaba* de *Paalogo*. Pour tout animal sacrifié sur les *Tënse*, il reçoit trois parties de la viande en droit d'aînesse. Pour montrer le statut de premier arrivant à *Kudgo*, le *Tënsoaba Regënmaneba* a accepté de se faire immoler sur la terre pour calmer la colère du blanc et les massacres humains. (Koudbi Paul Guissou, entretien du 19/01/2023).

Quelle analyse critique peut-on faire des quatre versions ?

3. Analyse critique des récits

La version de *Goanghin* qui s'appuie sur la possession de la canne ayant servi à indiquer l'arbre à palabre entre les deux groupes en présence à *Koudougou*, à savoir les *Zongo* de *Goanghin* et les *Yaméogo* d'*Issuka* mérite une analyse historique. En effet, dans les sociétés traditionnelles africaines, la canne est généralement un symbole d'aînesse et de protection. Pour le cas spécifique de *Goanghin*, nous pouvons émettre une hypothèse selon laquelle la possession de la canne par ce groupe pourrait être probablement en lien avec la gérontocratie du père fondateur de *Goanghin* sur celui d'*Issuka*. La canne illustre pour nous, un outil d'aînesse et non un instrument pour déterminer le titre de premiers occupants. La thèse sur la canne ne semble pas être pour nous plausible comme le clame les traditions de *Goanghin*.

Au-delà de l'analyse des outils pour départager les deux ancêtres fondateurs sur la question de l'antériorité, la position de l'arbre à palabre pourrait être un indice non négligeable. La position de cet espace, pour notre part, devait avoir une neutralité ou être situé au juste milieu entre les deux familles. Ce qui pourrait laisser apparaître des difficultés sur la question du titre de premier occupant. Mais, il se localise dans le champ d'aire des *Yaméogo* d'*Issuka*. Cela traduit une emprise d'antériorité des *Yaméogo* sur les *Zongo*. Le choix de cet espace à *Issuka* montre à notre sens que les *Yaméogo* ont devancé les *Zongo* de *Goanghin*. Une partie d'*Issuka* est située au centre de la ville et s'étend surtout au sud-est de celle-ci, juste à côté du *Boulkiëngo* qui servait de réservoir d'eau aux habitants d'*Issuka*. La province du *Boulkiëmdé* tire son nom de ce grand puits appelé en *moore* « *Boulkiëngo* » qui veut dire « grand-puits » en souvenir des premiers occupants de

Kudgo que sont les *Yaméogo d'Issuka*. L'activité constitue un indice pour déterminer le statut de premier arrivant.

Dans la préhistoire, l'activité permet de déterminer les premiers occupants d'une localité donnée. Nous savons qu'à cette période, la chasse a précédé l'agriculture. Les premiers hommes vivaient essentiellement de chasse et de cueillette. Les sources orales recueillies sont unanimes que *Bassanga*, fondateur d'*Issuka* est un chasseur venu de la région de *Léo*. Elles soutiennent que le fondateur de *Goanghin* est un *Yöoyönga* venu de *Guimba*. Pour Diatto Hortense Dermé /Namoulniara (1992, 21), la chasse est la composante de la vie des *Gourounsi* et l'agriculture celle des *Yönyöose*. La chasse est une activité préhistorique antérieure à l'agriculture. Partant de là et de la thèse la plus répandue dans l'Ouest du *Moogo* que le territoire du *Lalle* était primitivement occupé par des *Gourounsi*, l'on peut déduire que l'ancêtre fondateur d'*Issuka* a devancé celui de *Goanghin* à *Kudgo*. La nature des matériaux de construction aide à identifier parfois les premiers occupants d'une terre donnée.

Dans l'histoire du peuplement, l'habitat est un indice permettant de remonter les périodes d'occupation des groupes humains. Les mottes de terre et les pailles qui ont servi à bâtir les cases peuvent être des arguments pour déterminer le statut de premiers occupants entre des groupes de populations dans les sociétés précoloniales. C'est le cas des *Yaméogo d'Issuka* et les Zongo de *Goanghin* qui comparent les toitures de leur case pour déterminer le groupe qui aurait devancé l'autre. En effet, l'habitat est neuf si la paille l'est, il est vieux si la paille est de même. En observant les pailles du toit du fondateur de *Goanghin*, *Bassanga* lui fait comprendre que la toiture de sa case est neuve, ce qui montre que son installation est récente. En observant également la case de *Bassanga*, l'ancêtre fondateur de *Goanghin* admet que la case du fondateur d'*Issuka* est plus vieille. La vieille habitation signifie que *Bassanga* réside dans les lieux il y a très longtemps. La nouvelle habitation traduit que l'ancêtre de *Goanghin* l'a réalisée récemment, par conséquent son occupation du site est récente. Mais, ne perdons pas de vue que la construction d'une nouvelle maison peut occulter certains aspects de l'histoire du peuplement à savoir le changement de site et le renouvellement de la toiture. Pour notre part, si l'ancêtre de *Goanghin* avait renouvelé sa case, des preuves matérielles ne devaient pas

manquer. Dans les sociétés précoloniales, si un ancêtre s'installe dans un lieu, il conserve les traces de ses premières réalisations (poutres, seccos etc) pour qu'elles soient des éléments de témoins en cas de débat sur le statut de premier arrivant. Certes des raisons climatiques, d'insécurité ou autres mobiles peuvent conduire un groupe de personnes à abandonner leur lieu d'habitation et à en créer un nouveau site mais, les traces de l'ancien habitat demeurent des témoins tangibles pour remonter la période de leur installation. Les informations recueillies à *Goanghin* ne font pas mention de changement de site d'habitation, contrairement à *Issuka* qui occupe un nouveau site. Cela veut dire alors que l'implantation de l'ancêtre de *Goanghin* est postérieure à celui d'*Issuka*. La connaissance de la fonction d'un groupe humain participe souvent à remonter sa période d'implantation dans un site.

Le rôle qu'occupe l'ancêtre d'*Issuka* dans la catégorie socioculturelle des *Sukoombse* pourrait lui conférer le titre de premier occupant de *Kudgo*. En effet, l'ancêtre d'*Issuka* est responsable d'un culte consacré aux masques. Il a une primauté sur les autres *Sukoombse* de la localité. M. Hilgers (2003, 6) fait remarquer :

Lorsqu'une personnalité locale importante décède, certaines cérémonies funéraires se font avec les masques. Aucun d'eux ne peut sortir si les *sikoomse*, les adeptes du *suko* du quartier *Issuka* n'en donnent l'ordre. Le chef de terre d'*Issuka* commande tous les cultes relatifs aux masques qui ont lieu dans l'agglomération. Le masque le plus important de *Koudougou* appartient à sa famille et il en est le responsable. Il prend les décisions relatives au culte et à l'organisation des *sikoomse*.

La fonction de *Sukoombkiënma* (ancêtre des masques) responsable du culte du *Suko* d'*Issuka* constitue pour de nombreux habitants de la région de *Kudgo*, un argument favorable au titre de premier occupant aux *Yaméogo* d'*Issuka*. Les *Sukoombse* d'*Issuka* se seraient implantés au *Lalle* bien avant la conquête de la région de *Kudgo* par *naaba-Bεεga* au XVI^{ème} siècle. Leur migration serait antérieure à cette période. Chronologiquement, les *Sukoombse* d'*Issuka* se sont implantés dans le *Lalle* au XIII^{ème} siècle.

(<https://lefaso.net/spip.php?article62693>, Consulté, le 13/08/2023 à 13h15mn). Pourquoi le quartier *Dapoya* se réclame-t-il le statut de premier occupant ?

Concernant les *Nakombse* de *Dapoya*, nous réfutons la version qui dit que ce groupe s'est installé à *Kudgo* avant les *Zongo* de *Goanghin* et les *Yaméogo* d'*Issuka*. Parlant de leur installation, les traditions de *Goanghin* retournent :

L'ancêtre de *Dapoya* a été accueilli par les *Yōnyōse* de *Goanghin*. Il eut un fils avec la fille de l'ancêtre de *Goanghin*. La tradition *moaga* interdit la cohabitation entre le beau-père et son gendre. Il autorisa à son étranger à s'installer derrière sa cour, ce qui donna le toponyme « *Dapoya* », en langue *moore* « *Dapore* », « derrière la cour » et par déformation *Dapoya*. L'ancêtre de *Goanghin*, compte tenu de sa vieillesse permit à son neveu de gérer les sacrifices en relation avec les *Tēse* (culte à la terre). Au fil du temps, les *Yaméogo* de *Dapoya* refusèrent de céder les *Tēse* à leur propriétaire. Ce qui ouvrit des crises permanentes entre les deux groupes. (Kiide ZONGO, entretien du 04/11/2022).

À notre sens, la gestion des *Tēse* par les *Yaméogo* de *Dapoya* leur offre un rôle très important à *Kudgo* et particulièrement pour les populations nouvellement installées. Cette fonction de *Tēngsoaba* (chef de terre) détenue par les *Yaméogo* de *Dapoya* fait présager qu'ils ont le titre de premier occupant de *Kudgo*. Dans la réalité, leur installation est postérieure aux *Yaméogo* d'*Issuka* et aux *Zongo* de *Goanghin*.

Le jeu politique à *Kudgo* et surtout l'accession de Maurice Yaméogo au pouvoir fut un facteur de privilège à ce groupe pour discuter le titre de premier occupant. Les autorités politiques nationales et régionales s'appuyaient sur le *Tēngsoaba* de *Dapoya* pour la mobilisation sociale. Ce qui donna plus de visibilité et d'importance à ce dernier. Nous partageons l'avis de Mathieu Hilgers (2003, 11) car écrit-il :

Par sa seule présence, le chef de l'État a une incidence sur la ville. À son arrivée, les danses et les festivités se déroulent dans la cour du palais, signant ainsi la fin de la

période coloniale durant laquelle elles avaient lieu chez le chef de *Laalle*. Fort du charisme et du rôle politique de Maurice Yameogo, le quartier *Dapoya* s'impose petit à petit comme le premier quartier de la ville car, comme le disent de nombreux informateurs, « quand c'est le village du président, c'est le quartier du président ». L'ascension fulgurante de Maurice Yameogo entraîne un nouveau renversement dans la légitimité de la primauté. Le quartier du chef de l'État s'affirme comme le premier installé. Pour conforter cette domination, Denis Yameogo, le cousin du président de la République, ministre de l'Intérieur et maire de la ville, fait construire une école, devenue aujourd'hui l'école « Est fille », à l'endroit où la population d'*Issuka* prétend que *Bassenga* a disparu en s'enfonçant dans la terre. De nombreux habitants considèrent aujourd'hui que cette construction a été entreprise pour détruire les traces témoignant de l'antériorité d'*Issuka* dans la ville.

Quant à l'antériorité de *Paalogo* sur les terres de *Kudgo*, elle ne semble pas être fondée à notre sens. En effet, la version rapportée par les traditions de *Paalogo* ne traduit pas toute la réalité des faits. Concernant le premier site occupé par leur ancêtre, les renseignements sont insuffisants. Le premier lieu d'occupation du fondateur, *Tënkuidre* n'a pas de toponyme caractéristique. Pour nous, *Tënkuidre* fait allusion à *Kudgo* qui veut dire ancienne terre. Naaba Saaga I atteste que *Tënkuidre* fait référence aux *Tëense* de *Kudgo* qui se localisent dans le quartier d'*Issuka*. C'est un site ethnographique qui réunit tous les *Sakse* de *Kudgo* et non une seule entité politique. Il est un facteur d'identification de l'histoire culturelle et de l'histoire du peuplement de *Kudgo*. Dans les consciences collectives, *Tënkuidre* est utilisé pour désigner *Kudgo*. (Naaba Saaga I, entretien du 16/07/2022). Le *Tënkuidre* des populations de *Paalogo* serait en lien avec leur premier site d'occupation, *Tënkudugu* (*Tenkodogo* : ancien terre) et leur implantation à *Kudgo* donna le toponyme *Tënpaale* et par déformation *Paalogo*. Ces deux toponymes marquent le passage d'une ancienne terre à une nouvelle terre mais dans des régions différentes. (Issouf Semdé entretien du 01/07/2022).

En outre, les enquêteurs d'*Issuka* rapportent que leur ancêtre ne s'est pas intéressé au culte de la terre à *Kudgo* car il possédait déjà le *Sukoomkiënma* qui illustre leur primauté dans la localité. Il ne voulait pas cumuler le *Suku* à la gestion de la terre. *Bassanga* a préféré laisser la gestion des *Tënse* entre les mains des *Yaméogo* de *Paalogo*. Pour le culte des *Tënse*, *Issuka* apporte l'eau et *Paalogo* le couteau. (Ignace Yaméogo, entretien du 06/09/ 2022).

Par ailleurs, le titre de primo arrivant réclamé par les habitants de *Paalogo* serait certainement lié au rôle joué par le *Tëngsoaba* de *Paalogo* durant la mise en valeur du canton de *Lalle* par le colon. Pour Koudbi Koala, lorsque les colons sont arrivés à *Koudougou*, ils réunirent les *Tëngsoabdamaba* (chefs de terre) et les *Yirsoabdamba* (doyen de lignage) et demandèrent quel est le chef qui dirigeait cette localité ? Devant le refus de tous, le *Tëngsoaba* de *Paalogo*, le plus âgé s'est présenté et fut exécuté par les colons. Ce sacrifice du *Tëngsoaba* au *Tëngpëlem* (terre) de *Koudougou* constitue un acte qui valorise les populations de *Paalogo* et leur confère un rôle central aux yeux des autres quartiers de *Koudougou* sur les questions politiques, culturelles et religieuses. (Koudbi Koala, entretien du 07/01/ 2023). Au niveau rituel, le sacrifice du *Tëngsoaba* confère à la population de *Paalogo* l'autel le plus dominant à *Koudougou*. (Naaba Saaga I, entretien du 16/07/2022).

Pour notre part, cette domination culturelle du *Tëngsoaba* de *Paalogo* dans la région de *Koudougou* n'est que récente. Elle prend effet avec le truchement de la colonisation et ne saurait être un argument solide pour justifier le statut de primo-arrivant à *Koudougou*. C'est pourquoi nous partageons l'avis de Mathieu Hilgers (2003, 8) car écrit-il :

Lorsque les colons arrivent, ils trouvent une partie de la population en sortie pour une battue. D'autres groupes sont réunis, pour des funérailles, ils crient, chantent et dansent. Cette époque, à tout événement, les gens sortent avec des machettes, des carquois et des flèches. Un traître informa à l'envahisseur que les hommes réunis se préparent à l'attaquer. Le colon donne alors l'autorisation à ses hommes de tirer sur la foule. La cérémonie s'arrête subitement. L'homme blanc demande qui est responsable de cette

agitation, qui est responsable de ces populations. Personne ne se prononça aux interrogations. De nouveau le blanc demande encore : qui commande les lieux ici ? À qui appartient la terre, qui a en charge de la gérer ? Un silence absolu règne, pas de réponse. La question est vainement posée trois fois. [...]. Finalement *Regẽnmaneba*, le *Tengsoaba* de *Palogo*, le doyen de ce quartier se présente au nom de tous. Il est emmené et tué.

Conclusion

Dans la localité de *Kudgo*, la question du titre de primo-arrivant se pose avec acuité et est toujours d'actualité. Les *Sukoombse* du quartier *Issuka* et *Paalogo*, les *Yõnyõose* du quartier *Goanghin* et les *Nakombse* du quartier *Dapoya* se disputent du titre de primo-venu. Si les uns justifient leur antériorité en s'appuyant sur des symboles comme la canne et les toitures des cases, les autres lient leur primauté à la gestion des *Tẽnse*. L'analyse des récits de fondation a permis d'aboutir à la conclusion selon laquelle, les *Sukoombse* d'*Issuka* de patronyme *Yaméogo* seraient les premiers occupants de *Kudgo*. La connaissance du statut de premier occupant participe à la construction de la stabilité, de la cohésion, de la paix et du vivre ensemble dans les sociétés humaines.

Elements de sources et de bibliographie

1-Eléments de Sources

1-1 Sources orales

Tableau : Liste des informateurs

N° d'ordre	Nom	énom (s)	Sexe	Age	Fonction	Lieu	Date
1	GUISSOU	Koudbi Paul	Masculin	61 ans	Chef de terre	Paalogo	01/04/2023
2	KOALA	Koudbi	Masculin	79 ans	Marabout	Bourkiẽo	07/01/2023
3	KOAMA	Peela	Masculin	93 ans	Chef de terre	Waatoogo	14/09/2023
4	NAABA	Saaga I	Masculin	63 ans	Chef d'Issuka	Issuka	16/02/2022
5	SEMDE	Issouf	Masculin	48 ans	Enseignant	Thyou	01/07/2023
6	YAMEOGO	Ignace	Masculin	54 ans	Enseignant	Koudougou	06/09/2023
7	YAMEOGO	Koudraogo	Masculin	53 ans	Chef de Dapoya	Dapoya	14/09/2022
8	YAMEOGO	Saydou	Masculin	72 ans	Chef de terre	Dapoya	26/06/2022
9	ZONGO	Kiide	Masculin	74 ans	Marabout	Goanghin	04/11/2022

1. 2. Bibliographie

BAYILI Blaise, 1998. *Religion, droit et pouvoir au Burkina Faso : les Lyèlae du Burkina Faso*, Paris, Harmattan, 478. p.

DERME/NAMOULNIARA Diatto Hortense, 1992. *La ville de Koudougou et le facteur islamique des origines à 1960*. Mémoire de maîtrise, UO, DHA, 132.p.

HILGERS Mathieu, 2003. *Une ethnographie à l'échelle de la ville. Urbanité, histoire et reconnaissance à Koudougou*, Paris, Karthala, 432. p.

KIENDREBEOGO François Xavier, 2018. *Le patrimoine culturel physique de l'ancien Kombere de Lalle (Burkina Faso)*, Mémoire de master, Université de Ouaga1 Pr Joseph. Ki-Zerbo, DHA, 244. p.

KIENON/KABORE Timpoko Hélène, 1998. *La métallurgie ancienne du fer au Burkina Faso : province du Boulkiemdé, approche ethnologique, historique, archéologique et métallographique*. Thèse de doctorat, Paris : Karthala, 325. P.

« La cité du cavalier rouge ou la ville rebelle ». [En ligne], Disponible sur <https://lefaso.net/spip.php?article53216>, Consulté, le 13/08/2023 à 13h15mn, Koudougou.

Dynamique urbaine et offre de transport à Bouaké de 1965 à 2015

OUATTARA Teninan Hugues,

*Université de Bondoukou (Côte d'Ivoire)
teninan.ouattara@ubkou.edu.ci*

N'GUESSAN Kacou François,

*Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
nkfrancois72@gmail.com*

SAGNON Ibrahima,

*Université de San Pedro (Côte d'Ivoire)
ibrahima.sagnon@usp.edu.ci*

Résumé

Ces dernières décennies sont fortement marquées par l'étalement urbain en Côte d'Ivoire. L'urbanisation de Bouaké résulte tant de l'augmentation de la population que de l'occupation horizontale de l'espace avec pour corolaire une insuffisance d'offre des équipements de base, des services en réseau et spécifiquement des infrastructures viaires. Ces dernières se mettant en place toujours en situation de rattrapage sur la croissance urbaine. Les dynamiques de rattrapage relèvent de moins en moins des autorités. Face à l'absence d'une orientation prospective des autorités publiques dans le domaine du transport des personnes et des biens surtout dans la couronne périphérique de la ville de Bouaké, le secteur artisanal tente, tant bien que mal d'assurer la desserte des quartiers difficilement accessibles. Ce sont les acteurs informels qui s'y investissent pour des raisons plus économiques que sociales. Cependant, la mobilité à Bouaké se caractérise par une adaptation urgente et quotidienne des populations qui aspirent à un lendemain meilleur.

La présente contribution se fixe ainsi pour objectif d'analyser l'évolution de l'offre de transport en rapport avec la dynamique urbaine à Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, des données secondaires et primaires ont été mobilisées à travers les structures dédiées au transport et des enquêtes de terrain.

Dans les phases de sa progression spatiale, la ville de Bouaké s'est fait accompagner par différents modes de transport. Ils sont l'émanation d'acteurs privés qui assurent la desserte des différents quartiers de la ville. Ils ont longtemps constitué le catalyseur de l'économie en dépit de la vétusté des moyens de transport et l'insuffisance des infrastructures routières.

Mots clés : *Dynamique, urbaine, offre de transport, urbanisation, artisanale, Bouaké.*

Abstract

The last decades have been strongly marked by urban sprawl in Ivory Coast. The urbanization of Bouake results both from the increase in population and from the horizontal occupation of space with a corollary of insufficient supply of basic equipment, network services and specifically road infrastructure. The latter are still catching up on urban growth. Catching-up dynamics are increasingly the responsibility of the authorities. Faced with the lack of a prospective orientation of public authorities in the field of transport of people and goods especially in the peripheral crown of the city of Bouake, the craft sector tries, The Commission has already taken a number of initiatives to improve the quality of the services provided by the European Community. It is the informal actors who are involved in this for economic reasons rather than social ones. However, mobility in Bouake is characterized by an urgent and daily adaptation of the populations who aspire to a better tomorrow. The objective of this paper is to analyse the evolution of transport supply in relation to urban dynamics in Bouake, the second largest city in Ivory coast. To achieve this, secondary and primary data were mobilized through transport structures and field surveys.

In the phases of its spatial progression, the city of Bouake has been accompanied by different modes of transport. They are the emanation of private actors who ensure the service of the different districts of the city. They have long been the catalyst of the economy despite the dilapidated transport and inadequate road infrastructure.

Keywords : *Dynamic, urban, transport offer, urbanization, artisanal, Bouake*

Introduction

La Côte d'Ivoire s'inscrit pleinement dans le contexte de l'urbanisation fortement en cours dans les pays en développement. L'extension rapide de l'espace urbain, sous la forme de l'étalement urbain, s'inscrit dans un contexte de crise économique à l'origine de la fragilisation des pouvoirs de l'État ivoirien en matière de production et d'aménagement de l'espace. En 2014, elle atteint un taux d'urbanisation de 50,3 % (INS, 2014, p. 49) suite à l'explosion démographique de plusieurs localités et son corollaire d'extension spatiale accélérée.

La ville de Bouaké n'est pas restée en marge de cette croissance urbaine. De 1960 à 1990, le taux de croissance urbaine de Bouaké supérieur à 5 % a atteint 4,5 % entre 1988 et 1998. Ce taux s'est stabilisé autour de 3 % pendant les années de crises

militaro-politique qu'a connu la Côte d'Ivoire en 2002 et 2011 (Urbaplan, 2017). La population urbaine de Bouaké a atteint respectivement 84 846 habitants en 1965, 173 189 habitants en 1975, 322 999 habitants en 1988, 416 618 habitants en 1998, 536 189 habitants en 2014 (INS, 2014, p. 49).

Cette dynamique démographique est soutenue par un étalement spatial remarquable. En effet, l'aire d'extension qui couvrait une superficie de 85 hectares en 1940 (ATTA, 1978, p.88) est passée à 29 250 hectares (INS, 2014). Ainsi donc, cette dynamique urbaine engendre une mobilité croissante et une forte demande en services, notamment les transports. Quels sont les facteurs de la dynamique urbaine à Bouaké? Quelles sont les offres de transport qui accompagnent cette dynamique urbaine? Quels sont les enjeux de l'évolution de l'offre de transport?

1. Méthode et matériels

Les résultats de cette étude émanent de plusieurs sources de données : ce sont la recherche documentaire, l'observation de terrain, les interviews et les enquêtes par questionnaire. À travers ces sources nous avons recueilli des informations relatives à la démographie, aux équipements et infrastructures. Ensuite, à la direction en charge de l'urbanisme nous avons eu connaissance des différentes politiques d'urbanisation mises en place par l'administration publique. La méthode utilisée est l'enquête participante. C'est une technique de collecte d'informations qui permet de s'intégrer à la vie quotidienne de la population investiguée. Cette démarche consiste au choix raisonné de l'échantillonnage d'enquête. Les questionnaires adressés aux usagers du transport routier nous ont permis de connaître les raisons et les formes de mobilité. De plus, les différentes gares routières ont été des points focaux dans ces enquêtes. Elles se sont prolongées dans certains quartiers en fonction des critères mentionnés dans le tableau n°1.

Tableau n°1 : Caractéristiques des quartiers investigués

LES QUARTIERS	CARACTERISTIQUES
Le commerce	Forte attractivité Accès facile Présence des infrastructures administratives
Air France et Nimbo	Quartier de haut standing Présence de nombreuses voies bitumées
Zone et Dar-es-salam	Quartier périphérique populaire Zone peu attractive Mauvais état des voies
Broukro et N'dahkro	Faible absence de voirie et infrastructures

Source : Enquête personnelle, 2015

Pour parvenir à l'élaboration de notre travail, un guide d'entretien a été adressé au chef du service de transport de la mairie (1), le chef du service technique (1), le directeur régional du transport de Gbêkê (1), le secrétaire du Haut Conseil des Transporteurs de Bouaké (1), le directeur de la construction (1). Pour ce qui concerne le questionnaire, nous avons eu recours à la méthode accidentelle en raison du caractère mobile des acteurs professionnels. Ce sont 65 personnes qui furent interrogées. Nous avons entre autres les chauffeurs au nombre de 30 (46 %), 5 syndicalistes en raison de 8 % d'enquêtés et 35 usagers (54 %). Les données récoltées ont été traduites en carte à partir du logiciel Qgis 2.1 et en graphique avec le logiciel Excel. Ainsi, les résultats issus des investigations s'organisent autour de deux axes : la dynamique urbaine de la ville de Bouaké et l'évolution de l'offre de transport.

2. Résultats

2.1. Bouaké : une forte dynamique urbaine de 1965 à 2014

La dynamique urbaine à Bouaké se traduit par une forte croissance démographique, mais aussi par un accroissement du cadre spatial.

2.1.1 Une population à croissance rapide

Bouaké, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire après Abidjan, est située exactement entre les méridiens 5° 6'00 " et 4° 58'00 " de longitude Ouest et les parallèles 7° 45'00 " et 7° 38'00 " de latitude Nord. En 1965, elle comptait une population de 85 000 personnes. Cette population a atteint 536 189 personnes en 2014 : la ville a été multipliée presque par six en un demi-siècle. Pour s'imprégner de cette évolution rapide, il faut se référer à la figure n° 1.

Figure n° 1 : Évolution de la population de Bouaké de 1965 à 2014

Source : ATTA, 1977, INS, 2014

De 1965 à 1975, l'on a enregistré une croissance prononcée avec un taux d'accroissement moyen annuel de 7,4 %. Au Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 1988, ce taux a connu une régression de 5,15 % jusqu'à atteindre 3 % en 2014 (INS, 2014, p.49). Cependant, la population a connu une évolution rapide de 1965 à 2014 pour des raisons à la fois conjoncturelle et structurelle : forte croissance économique des années glorieuses, solde migratoire largement positif, taux de natalité élevé, une espérance de vie en augmentation (INS,

1998). À cela s'ajoute l'extraordinaire situation de la ville au croisement de plusieurs voies de communication (voie ferroviaire et voies bitumées) qui en font une ville carrefour. Elle joue à fond sa position de relais desservant deux régions économiques différentes et favorisant les échanges tant économiques que culturels pour les populations ivoiriennes et étrangères. La dynamique urbaine de Bouaké est le fruit d'une croissance démographique exponentielle dont la conséquence est l'extension spatiale rapide.

2.1.2 Une explosion spatiale entre 1965 et 2014

À son origine, Bouaké était composée d'un poste militaire, de quartier européen et de trois villages. La création d'éléments structurants comme le chemin de fer en 1912 a permis d'impulser une dynamique à la croissance urbaine. De 1952 à 1966, le centre urbain a connu une forte densification et la croissance spatiale se poursuit au nord puis à l'ouest avec la transformation des principaux quartiers (Koko, commerce, Air-France et Dougouba). Bouaké dans sa progression autour de la couronne centrale absorbe des villages immédiatement accessibles (Urbaplan, 2014). Ceux-ci feront office de quartiers de bas standing, situés pour la plupart dans La couronne péricentrale de ladite ville. Ils offrent à leurs occupants une sécurité sur le plan foncier. Ce sont : Dar-Es-Salam, Belleville, Air France II, N'gattakro, Ahougnanssou, Nimbo, Broukro, Tolakouadiokro, N'dahkro et Djézoukouamékro.

De 1965 à 1998, les espaces urbanisés ont évolué de façon progressive de 23,32 km² à 80 km² (K. ATTA, 1978, p.92). Cela s'explique en partie par la présence de l'administration qui veille à une distribution rationnelle des terrains en fonction de la population qui augmente à un rythme régulier. Cependant, au cours des années de crise (1999-2014) des opérations illicites de ventes de terrain ont propulsé de façon exponentielle l'urbanisation de la ville. Cette situation sera à l'origine de la forte croissance des surfaces urbaines de 292,5 km².

Carte 1 : Dynamique spatiale spectaculaire de Bouaké de 1965 à 2014

La croissance spatiale de Bouaké est le fruit d'un long processus qui s'est fait à la fois par agglutination et par projection vers l'extérieur. Le développement de la ville s'est opéré de façon progressive vers les zones environnantes. Des villages environnants et leurs terroirs ont été engloutis et sont devenus ainsi des quartiers de la ville. En effet, Bouaké en se développant a fait disparaître les espaces de culture des villages absorbés. Des espaces de culture ont été détruits pour faire place à des lotissements urbains. En se multipliant, ces lotissements ont considérablement augmenté la distance par rapport au centre-ville. L'augmentation des distances dans la ville de Bouaké va accroître les besoins de la mobilité des personnes et des biens. Au regard du contexte d'occupation spatial qui agit sur les transports artisanaux, il apparaît opportun d'analyser les stratégies par lesquelles ce secteur essaie de répondre aux défis

multiples que lui impose la ville. Ces mécanismes d'ajustement et/ou d'adaptation permettent au système de se perpétuer.

2.2. L'offre de transport diversifiée mais artisanale

Les modes de transports collectifs à Bouaké ont chacun une histoire. Ils sont apparus le plus souvent à des moments charniers du développement de la ville et correspondent à un besoin spécifique de mobilité. Leur diversité se présente certainement comme le gage d'un service différencié pour les différents secteurs de la ville et surtout la mobilité urbaine. Leur somme pourrait conduire à une situation favorable se traduisant par une mise en relation des divers compartiments qui s'agglomèrent pour former la ville.

Les transports populaires ont connu un développement grâce à la libéralisation du secteur des transports urbains. Les moyens de transport collectifs de Bouaké sont composés de taxis communaux et de minicars « Gbaka ». Ils sont apparus dans le paysage urbain de Bouaké à partir de 1965. Jusqu'en 2002, ces deux modes ont constitué l'ossature du transport collectif de la ville. Le succès rencontré auprès de la population, a permis à ces moyens de se développer rapidement pour atteindre un parc auto se chiffrant en 2000 à 1 490 taxis communaux et 530 minicars « Gbaka » (N. ALOKO, 2002, p.76).

2.2.1. Les taxis communaux à l'origine du transport urbain à Bouaké

Les taxis communaux encore appelés wôrô-wôrô sont des véhicules de 5 places, rapides et pratiques qui permettent de circuler facilement en ville pour des besoins de service, de commerce, d'achats, d'études et de loisirs (Photo 1). Il s'agit d'un transport artisanal où l'exploitation du véhicule de transport se fait à une échelle individuelle dont la propriété est atomisée, c'est-à-dire répartie entre de nombreux propriétaires (X. GODARD, 2006, pp.181). Ce moyen de transport est apparu à Bouaké en 1965 et avait le monopole du transport jusqu'en 1980.

Photo 1 : Taxis communaux circulant au rond-point de la préfecture de Bouaké

Source : Ouattara, 2015

Le transport urbain à Bouaké a connu deux phases dans son évolution de 1980 à 2014. En effet, la croissance démographique galopante a entraîné une forte consommation de l'espace urbain. Face à cette situation, la réponse des systèmes de transport a été timide. Le nombre de taxis qui était de 2500 unités passe à 1490 unités entre 1980 et 2000. Cependant, la tarification a connu une hausse (Figure 2).

Figure 2 : Évolution de l'offre de transport des taxis communaux de 1980 à 2014

Source : Aloko, 2000 et service de transport, 2014

On remarque que l'offre de transport des taxis communaux a connu une évolution progressive de 1980 à 1985. De 1985 à 2014, l'on a observé une évolution régressive due en partie à la crise économique des années 1980 et à la crise sociopolitique que la Côte d'Ivoire en 2002. Pendant que le nombre de taxis connaissait quant à lui une régression, le prix du transport connaissait une hausse. On est passé de 75 F en 1980 à 200 F en 2014. Cette évolution des prix est le fruit de l'inflation pétrolière au plan mondial, mais aussi à une réduction du parc automobile du secteur du transport. En effet, pendant la crise de 2002, les véhicules étaient réquisitionnés par les soldats et parfois interdisent de circuler. Ainsi, cette paupérisation de la population va faire naître à Bouaké un autre mode de transport.

2.2.2 Les minicars comme appui aux taxis communaux

Les minicars ou « Gbakas » (Photo 2) sont des véhicules, le plus souvent d'occasion d'une capacité de charge de 18 places ; 22 places ou 32 places assurant le transport urbain de passagers. À Bouaké, les Gbakas ont presque tous une capacité de 18 places assises.

Photo 2 : Présentation d'un gbaka en stationnement près du grand marché de Bouaké

Source : Teninan, 2015

L'apparition des « Gbakas » dans le transport urbain de Bouaké est relativement récente par rapport aux taxis communaux. Copiés sur le modèle abidjanais, les Gbakas desservent les quartiers périphériques de la ville. En effet, l'arrivée des Gbakas est consécutive à la défaillance des taxis qui éprouvaient les pires difficultés à satisfaire la clientèle et à assurer la liaison entre les différents quartiers de la ville en perpétuelle recomposition. En 1979 est mise en place la première ligne de Gbaka. Elle relie le quartier Dar es Salam au Marché central. Le prix du trajet était facturé à l'époque à 50 F CFA. Cette ligne venait ainsi soulager les populations de cette partie de la ville rejetées par les taxis communaux en raison de la distance et du mauvais état de la voirie.

Très vite, les « Gbaka » connaissent un succès remarquable, à cause du développement spatial et démographique de la ville. C'est dans cette dynamique de succès que sont créées successivement plusieurs autres lignes, notamment : les lignes d'Ahougnanssou, de Broukro et même d'Air France, avec comme point de convergence la place du marché central.

Ainsi, les Gbakas jouent un rôle discret et efficace dans la topologie sociale de la ville. Ils favorisent et maximisent l'interaction sociale, consolident les traditionnels circuits de transport et participent à l'animation de la vie urbaine. Les « Gbaka » deviennent alors des canaux incontournables dans la circulation des hommes, des biens, des informations et des flux financiers à toutes les échelles de l'espace de Bouaké. La symbiose hommes/espace qui s'est accompagnée d'un état d'esprit dont l'expression marque un enracinement culturel des populations peut être portée au crédit des « Gbaka » considéré comme un moyen de transport de masse. Depuis son apparition dans la ville de Bouaké, le nombre de Gbaka n'a fait que connaître une augmentation (Figure 3).

Figure 3 : Évolution de l'offre de transport de "Gbaka" à Bouaké

Source : Aloko, 2000

De 1980 à 2000, le nombre de Gbaka connaît une évolution régulière. Elle se justifie par la floraison des quartiers périphériques de la ville de Bouaké. La crise économique faisant, les populations à faible revenu trouvent refuge dans les quartiers périphériques. Ces quartiers n'étant pas dotés d'infrastructures de communication vont être l'élément catalyseur du développement des Gbakas. En même temps que le nombre de véhicules Gbaka augmente, les tarifs connaissent aussi une fluctuation avant de se stabiliser en 1995 à 100 F CFA.

2.2.3 Les moto-taxis : un mode de transport généré par la crise armée de 2002

À Bouaké, c'est à l'occasion de la crise militaro-politique de 2002 que les moto-taxis ont été intégrés dans le transport collectif à Bouaké, ainsi que dans les grandes villes du nord et dans certaines villes de l'ouest du pays. Ils sont apparus comme une alternative aux besoins accrus de la mobilité. Ils ont été d'utilité publique pendant la guerre au moment où les autres offres de transport traditionnel de locomotion étaient quasi inexistantes. Les moto-taxis apparaissent comme des moyens de substitution temporaire. Ainsi, « au plus fort des crises avec l'ingéniosité du désespoir parfois, les africains qui font preuve d'une remarquable capacité d'adaptation et de résistance ont relevé le défi... » (A. Dubresson et al, 1998, p.143). En effet, la débrouille s'est exprimée vivement durant la période de crise armée à Bouaké par l'adoption d'une innovation pratique. Les deux roues commerciales sont apparues en réaction à l'abandon de la desserte par les modes artisanaux traditionnels que sont les taxis wôrô-wôrô et les mini cars. Ce mode de transport issu des effets de la crise politico-militaire n'a cependant pas pris fin avec celle-ci. Au contraire d'une posture conjoncturelle, ces moto-taxis se sont depuis lors solidement intégrés au transport urbain à Bouaké. Une cohabitation difficile s'est donc installée entre ce mode et les modes artisanaux traditionnels préexistants. De cette multi modalité, s'ouvre des perspectives pour étudier plus en profondeur la question globale des transports collectifs à l'échelle de l'agglomération à Bouaké.

L'évolution des moto-taxis dans la ville de Bouaké est remarquable sur deux années, ce sont entre autres 2014 et 2015. Cependant entre 2002 et 2013, il n'y a pas eu de statistique sur le parc des moto-taxis (Figure 4).

Figure 4 : Évolution des moto-taxis après la crise politique

Source : Service transport, 2015

À l'examen de la figure 4, l'on note que le phénomène des moto-taxis est en pleine expansion. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette augmentation. D'une part, nous notons la flexibilité des prix. En effet, le client peut discuter le prix du trajet avec le conducteur. Ce qui n'est pas le cas chez les taxis communaux ou Gbakas où le prix est connu d'avance. D'autre part, ils offrent un accès facile à des zones ou quartiers inaccessibles (absence ou mauvais état de la voirie). De plus, ils sont implantés dans tous les carrefours des quartiers de la ville de Bouaké. Leur positionnement géographique dans les quartiers offre un accès facile à la population. Enfin, les moto-taxis offrent un service de porte à porte c'est-à-dire que le moto-taxi peut conduire le client jusqu'à son domicile même s'il n'est pas situé sur une grande voie.

Ainsi, ce mode de transport s'est imposé comme une alternative crédible dans le transport collectif grâce à son utilité et en dépit des externalités hautement négatives qu'il soulève.

2.2.4. Une offre formelle : Les autobus, une alternative de lutte contre les moto-taxis

La Société de Transport Urbain de Bouaké (STUB) née en octobre 2009 est une initiative de l'ex-maire M. FANNY Ibrahima. À cette société vient s'ajouter la SOTUB (Société de Transport Urbain de Bouaké), apparue en 2013 avec l'arrivée du président Alassane OUATTARA dans la région du Gbêkê. Ces modes de transport urbain avaient pour but de desservir les quartiers de la ville de Bouaké (Photo 3 & 4). Sociétés qui faisaient la fierté et le bonheur de la population sont aujourd'hui en plein déclin en raison du temps d'attente trop long et du temps de passage très irrégulier des bus.

Photo 3 : Autobus de la société STUB

Photo 4 : Autobus de la société SOTUB

Source : Teninan, 2015

Depuis leurs arrivées, ces véhicules n'ont enregistré qu'une baisse de leur parc automobile (Figure 5).

Figure 5 : Évolution du parc autobus de la SOTUB et STUB

Source : Mairie, 2015

La réduction des bus est en partie liée aux effets de la crise électorale de 2010. En effet, à la faveur des manifestations politiques de février 2010 suite à la dissolution du gouvernement des manifestants incontrôlés en ont profité pour piller et saccager le dépôt des autobus. Les bus restants sont en très mauvais état et même ne suffisent pas pour satisfaire la demande des usagers. La vétusté des véhicules, les longs temps d'attente (40 min ou 1 heure en moyenne) et les passages irréguliers aux arrêts sont les facteurs qui ont contribué au déclin puis à la disparition des autobus urbains à Bouaké. L'ensemble de ces facteurs a poussé les populations riveraines à adopter l'usage des moto-taxis et taxis communaux pour assurer leur déplacement. Ces modes de transport ne renferment-ils pas des avantages et des inconvénients dans l'espace urbain de Bouaké ?

2.2. Les enjeux de l'évolution de l'offre de transport dans la ville de Bouaké

Les transports génèrent indéniablement des avantages économiques considérables. Les plus évidents sont le gain de temps, la réduction des coûts de transport, l'élargissement de l'aire d'influence pour le travail et les achats. Le transport permet

aussi d'améliorer la qualité de vie des acteurs. Mais outre ces avantages manifestes liés aux transports, il existe des inconvénients induits par l'évolution de l'offre de transport dans nos villes. Ces inconvénients multiples sont observables au niveau spatial, au niveau de la santé publique et même au niveau sécuritaire.

2.3.1. L'amélioration de la qualité de vie et des recettes fiscales

Le secteur du transport constitue un enjeu majeur pour les autorités et pour les acteurs qui animent le domaine du transport en particulier. À Bouaké, les différents modes de transport génèrent de nombreux emplois directs et indirects. Il permet aux différents acteurs de subvenir aux besoins familiaux. En effet, le salaire de l'employé est fonction de l'état du véhicule. Il peut varier entre 30 000 F CFA et 70 000 F CFA par mois. Hormis les transporteurs, le secteur du transport constitue une source économique importante pour la municipalité (Tableau 2).

Tableau 2 : Apport financier des taxis motos à la caisse de la Mairie

Mois d'encaissement	Recette de la taxe mensuelle (F CFA)	Nombre de moto-taxi pour la taxe	Recette de la quittance (F CFA)	Nombre de moto-taxi pour la quittance	Total de la recette mensuelle
Février	735.000	245	752.000	188	1.487.000
Mars	3.066.000	1.022	2.804.000	701	5.870.000
Avril	3.675.000	1.225	1.620.000	405	5.295.000
Mai	3.036.000	1.012	1.120.000	280	4.156.000
Juin	2.664.000	888	752.000	188	3.416.000

Source : Mairie de Bouaké, service transport, juillet 2014.

À travers le tableau ci-dessus, on perçoit mieux que les moto-taxis participent à la consolidation des recettes municipales. C'est l'un des moyens de transport les plus dynamiques en termes de contribution financière. Il n'est plus négligeable dans le budget communal de Bouaké. Par ailleurs, un renforcement du contrôle de ces engins pourrait augmenter les recettes, car beaucoup de conducteurs profitent de la faiblesse des services municipaux pour échapper aux taxes.

2.3.2. Les effets négatifs de l'offre de transport : Bouaké une ville accidentogène

Au cours du XX^e siècle, les accidents de la route sont devenus l'une des principales causes de décès et de morbidité dans le monde, tuant ou blessant grièvement plus de 20 millions de personnes chaque année. Même si la mortalité routière est en déclin depuis une trentaine d'années dans les pays industrialisés, les collisions restent l'une des premières causes de mortalité, surtout chez les jeunes (OMS, 2009, p.55). Un accident est un événement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts, met en danger (de blessure, d'invalidité, de mort). Ainsi, un accident peut être causé par un choc, une chute, une collision ou une explosion. Les accidents peuvent varier selon les modes de transport (un accident de voiture, de train, d'avion, accident de personnes). À Bouaké, les déplacements de personnes sont assurés par différents modes de transport. Nous avons les taxis communaux, les Gbakas, les moto-taxis, les vélos, les motos et les voitures personnelles. Selon les Sapeurs-pompiers, les moto-taxis sont à la base des nombreux accidents de circulation dans la ville de Bouaké (Carte 2). Bien qu'ils constituent la proportion la plus forte en matière d'accident, il existe des accidents avec les autres modes de transport.

Carte 2 : La répartition des accidents dans les quartiers de Bouaké entre 2013 et 2014

On observe à travers la figure ci-dessus que l'ensemble des quartiers qui concentrent le plus d'accidents de la circulation (Air France, Commerce, Dougouba et Dar Es Salam) se trouve sur l'axe routier A₃ (Abidjan-Korhogo). Les accidents enregistrés dans ces quartiers sont majoritairement générés par les moto-taxis (80 %). Le taux élevé des accidents dans ces quartiers est lié à un faisceau de causes. D'une part, les conducteurs de moto-taxis ne disposent pas de permis de conduire, ce qui entraîne la méconnaissance du code de la route. D'autre part, ces chauffeurs pratiquent des excès de vitesse, se livrent à la prise de stupéfiant avant et pendant le service.

3. Discussion

De nombreux auteurs ont montré à travers leurs travaux l'interrelation entre le transport urbain et l'étalement de la ville. Selon M. WOLKOWITSCH (1992, p.191), la croissance spatiale est indissociable du développement des transports. Pour lui

l'étalement de la ville ne peut se faire sans les moyens de transport. En d'autres termes, au fur et à mesure que la ville s'agrandit, il y a une forte demande en transport. Selon notre étude, les transports sont des marqueurs de l'espace.

J. ALOKO (2002, p.77), affirme que les transports informels participent à l'étalement de la ville en desservant la périphérie. Ainsi, les wôrô-wôrô et les Gbakas ont joué un rôle important dans l'étalement de la ville d'Abidjan et de Bouaké. Ils desservent les parties de la ville où les moyens de transport conventionnels n'ont pas accès. Ils participent donc à l'intégration de la périphérie dans la ville. Selon lui le fait que les Gbakas assurent cette liaison a permis la couverture du périmètre urbain de Bouaké en moyen de transport. Abondant dans le même sens, I. KASSI (2007, p.311), montre que l'urbanisation accélérée en périphérie est devenue une sorte de moteur pour le système de transport. Pour elle, l'augmentation incontrôlée des distances dans la ville accroît les besoins de déplacements motorisés. La croissance spatiale n'est pas le seul facteur de développement du transport dans les villes. Le transport urbain constitue un important vecteur de développement économique et social, dans la mesure où il facilite la mobilité des individus et participe à l'amélioration des conditions de vie de la population. À Bouaké, il aide également à l'intégration des couches sociales vulnérables. Le transport génère de nombreux petits métiers, dont la précarité est encore plus importante que celle des transporteurs. Dans la même optique, notre étude a montré que l'évolution de l'offre de transport contribue au développement des collectivités, améliore le quotidien des populations. Bien que des analyses pour mesurer l'ampleur du phénomène font défaut, une simple observation permet de constater l'envahissement des rues de nos villes africaines par des petits réparateurs, des colleurs de roues, des petites boutiques, des vendeurs de pièces détachées, de carburant et de lubrifiants mécaniques ou encore de laveurs de voitures dont l'activité dérive du transport artisanal. Les accidents de circulation et la pollution atmosphérique sont les principaux effets négatifs du transport routier dans les pays du monde. Le phénomène d'insécurité routière, caractéristique de ces accidents et de la pollution due au transport routier affecte considérablement le développement des villes. Selon O. DIAZ et

al (2007, p.17), la multiplication des moto-taxis pose de nombreux problèmes environnementaux et de santé publique. En effet, par leur rejet de fumé, ils contribuent fortement à la pollution atmosphérique et nuisent à la santé des populations. Dans la ville de Bouaké, il ressort de notre étude que les moto-taxis sont à l'origine de 80 % des accidents de la circulation. Cette forte proportion est due à plusieurs facteurs : le non-respect des règles les plus élémentaires de la circulation routière, entre autres : le respect des feux tricolores, le respect de la priorité à droite, le port de casque, la prescription de clignoter pour signaler un changement de direction. Abordant dans la même veine K. KOUASSI (2016, p.214) affirme que la survenue des accidents de motos à l'échelle de la ville de Bouaké résulte des facteurs pluviométriques et comportementaux ainsi que de la densification de la charge du trafic routier et de l'étroitesse des voies routières.

Conclusion

Les transports sont l'un des secteurs fondamentaux qui jouent un rôle de premier plan dans la réalisation des objectifs d'élimination de la pauvreté et de développement durable. Le secteur des transports est étroitement lié aux autres secteurs de l'économie et influence leur évolution. Aujourd'hui plus que jamais, le transport occupe une place de choix dans la politique de l'État de Côte d'Ivoire qui ménage de grands efforts pour améliorer le quotidien de sa population. Les transports, tous modes confondus, constituent des facteurs d'intégration physiques et économiques d'un pays. C'est l'un des vecteurs du développement de la promotion des échanges et de la cohésion sociale. Les transports artisanaux constituent un enjeu majeur pour les populations ivoiriennes. La politique libérale du pays a facilité l'importation des engins de transport afin de répondre à une demande sans cesse croissante. Cette croissance de la population et de l'espace urbain ont permis l'évolution de l'offre de transport. Ainsi, le transport artisanal contribue au développement des activités économiques à Bouaké. Ils améliorent également la qualité de vie des populations Bouakoise en offrant des emplois à une jeunesse en proie au chômage. Elle facilite également la

desserte des localités urbaines et extra urbaines. Cette offre de transport, bien que bénéfique pour les populations urbaines et rurales demeure aussi une source d'insécurité pour ceux-ci. Sur les routes urbaines et extra urbains, les modes de transport qui assurent le transport des populations occasionnent de nombreuses pertes en vie humaine. Les statistiques des dernières années montrent une tendance à l'augmentation rapide du nombre des accidents dans la zone de couverture de la compagnie des sapeurs-pompiers de Bouaké. 1/3 des accidents implique une voiture et un deux roues, alors que 23 % des accidents n'impliquent que des deux roues.

Références bibliographiques

ALOKO-N'GUESSAN Jérôme, 2002, « Les relations difficiles entre le transport collectif et l'espace urbain à Bouaké », *in recherche transports sécurité*, n°74, Abidjan, institut de géographie tropicale, pp. 67-84.

ATTA Koffi, 1978. *Dynamique de l'occupation de l'espace urbain et péri-urbain de Bouaké (Côte d'Ivoire)*, Thèse de doctorat, ORSTOM, Paris.

BAMAS Stanislas, 1995. *Deux roues et transports collectifs à Ouagadougou : la recherche d'une Articulation*, Université Bordeaux.

DIAZ OLVERA Lourdes, PLAT Didier, POCHE Pascal, SAHABANA Maïdadi, 2007. *La diffusion des motos-taxis dans l'Afrique urbaine au sud du Sahara*, Grenoble-Chambéry.

DIAZ OLVERA Lourdes, PLAT Didier, POCHE Pascal, 2002, « Etalement urbain, situations de pauvreté et accès à la ville en Afrique subsaharienne », l'exemple de Niamey, *in BUSSIÈRE, Démographie et transport : Villes du Nord et Villes du Sud*, Paris, Harmattan, pp. 147-175.

DUBRESSON Alain, MOREAU Sophie et RAISON Jean-Pierre, 1998, « L'Afrique subsaharienne. Une géographie du changement. », *In Revue de géographie alpine*, Paris, Armand Colin, tome 86, n°4, pp. 143-144.

GODARD Xavier, TEURNIER Pierre, 1992. *Les transports urbains en Afrique à l'heure de l'ajustement*, Karthala-INRETS, Paris.

- GODARD Xavier**, 1992. *Mobilité et transports dans les villes en développement, transfert de modèles et échanges économiques Nord-Sud*, CODATU, l'harmattan, Paris.
- GODARD Xavier**, 2001, « Difficultés d'adaptation des approches du transport urbain pour les villes en développement », *In les Cahiers Scientifiques du Transport*, n° 39, pp. 15-41.
- GODARD Xavier**, 2006, « Les transports urbains et l'environnement dans les villes du sud », *In DORIER APPRILL E., ville et environnement*, Paris, SEDES, pp. 169-196.
- INS**, 2014. *Le Recensement General de la Population et de l'Habitat 2014*, Abidjan.
- INS**, 2022. *Le Recensement General de la Population et de l'Habitat 2021, résultats définitifs par localités*, Abidjan.
- KASSI Irène**, 2010, « Rôle des transports populaires dans le processus d'urbanisation à Abidjan », *In Cahiers d'Outre-mer*, n°251, pp. 391-402.
- KASSI Irène**, 2011, « Les taxis motos : un transport de crise dans la ville de Bouaké (Côte d'Ivoire) », *In Géotransport, Transport et développement des territoires*, n°1-2, pp. 105-144.
- KOUASSI Konan**, 2016 « Évolutions tendanciennes croissantes des incidences des accidents de motos à Bouaké : diagnostics et perspectives ». *Revue de Géographie du Lardymes*, N°16, pp 209-219.
- LABORIE Jean-Paul**, 1997, « L'étalement urbain et le retour de la domination des infrastructures de transport dans la planification urbaine », *In : Revue de géographie de Lyon*, vol. 72, n°2, pp. 153-158
- ORGANISATION MONDIALE de la SANTÉ**, 2009. *Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde : il est temps d'agir*, Genève.
- TRA BI Zamblé, ASSUE Yao Jean-Aimé et DIARRASSOUBA Bazoumana**, 2015, « Variation du microbioclimat de 2000 à 2014 : étude des interactions entre climat, environnement et agriculture intra-urbaine à Bouaké », *In Revue Baobab*, pp. 270-285.
- SDU 2030**, 2014. *Diagnostic stratégique*, Urbaplan, Bouaké, Abidjan.

WOLKOWITSCH Maurice, 1992. *Géographie des transports : aménagement et environnement*, Armand Colin, Cours Géographie.

Penser l'essor et le sort de l'Afrique face à la réalpolitique mondiale

Sékou COULIBALY

Assistant, Philosophie Africaine
Université Félix Houphouët-Boigny
seeku.ufhb@gmail.com

Résumé :

Dans le concert de la politique internationale basée sur des considérations de rapports de forces et de possibilités concrètes, l'Afrique serait-elle simplement victime de sa beauté naturelle ? La présente contribution se propose de répondre à cette interrogation au moyen d'une analyse à trois articulations. 1) l'interconnexion des marchés fait du continent africain le théâtre d'un jeu d'intérêts, un territoire d'occupation. Elle l'expose à une exploitation abusive de ses ressources naturelles par les pays industrialisés avec la complicité de certains leaders politiques locaux parvenus, le plus souvent, au pouvoir public en la faveur de mains occidentales invisibles. 2) la défense des intérêts de l'Occident en Afrique fait impliquer les Occidentaux dans les gestions des pouvoirs dans des pays africains. Cette ingérence met à rudes épreuves non seulement la gouvernance en Afrique, mais surtout l'expose à de véritables problèmes d'insécurité de tout genre. 3) au final, l'Afrique nouvelle gagnerait donc, elle aussi, par son génie, à défendre ses intérêts afin d'éviter que son âme étiolée ne s'éteigne. Nous contribuons ainsi à la saisie des raisons de l'exploitation abusive de l'Afrique par les puissances occidentales en dépit de son indépendance proclamée et à ouvrir les perspectives de son développement.

Mots-clés : Afrique – réalpolitique – mondialisation – géopolitique – économie – commerce.

Abstract:

"In the concert of international politics based on considerations of power dynamics and concrete possibilities, is Africa simply a victim of its natural beauty? This contribution aims to address this question through a threefold analysis. 1. The interconnectedness of markets turns the African continent into a theatre of interests and in occupied country. It exposes Africa to abusive exploitation of its natural resources by industrialised countries, often with the complicity of local political leaders who have come to power through invisible Western hands. 2. Defending Western interests in Africa involves Western intervention in the management of power in African countries. This interference not only challenge governance in Africa but also exposes it to various security problems. 3. Ultimately, the new Africa would benefit from defending its interests to prevent its fading soul. We contribute understanding the reason

behind the abusive exploitation of Africa by powerful nations, despite its proclaimed independence, and we explore prospects for its development."

Keywords: *Africa, realpolitik, globalization, geopolitics, economy, trade.*

Introduction

L'interconnexion des marchés mondiaux impose à l'Afrique une marche, un rythme et une norme. Ce caractère imposant de la mondialisation se veut être le principe fondateur du troisième millénaire, celui de l'expression de la puissance économique, du commerce et de la technologie. C'est la règle, semble-t-il. « La mondialisation actuelle est désormais une contrainte de base fondamentale, inévitable, irrésistible, contre laquelle personne ne peut et ne saurait lutter » (R. Petrella, 1997, p.7). Sous toutes ses facettes (commerce, politique, économie), elle est une réalité imposante et qui traîne avec elle l'idée de compétitivité entre les États du monde. En effet, les nations du monde se sont lancées dans une compétitivité économique induite par la globalisation des marchés. Notre monde plonge dès lors dans « l'impératif de la compétitivité mondiale de tous contre tous », nous dit Riccardo Petrella (1997, p.8). Cette phrase nous ramène à la formule bien connue : "les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts à défendre". Ainsi, ajoute Riccardo Petrella, « la compétitivité est le nouvel évangile du nouveau monde universel de la haute technologie » (1997, p.8). Nous sommes dans un monde hautement connecté. La compétitivité plonge les pays dans une rivalité sournoise, voire même ouverte. Il s'agit d'un enjeu économique et géostratégique à défendre.

Disons donc, par ricochet, que les révoltes grondantes des Africains sont généralement en rapport avec l'intention inavouée de chaque partenaire, de chaque multinationale à s'offrir une meilleure part des revenus miniers et pétroliers de l'Afrique. Aussi, bien qu'unis par des coopérations et bien d'autres formes de solidarité régionale, les pays africains eux-mêmes ne sont pas en marge de la compétitivité interne. Chacun privilégie et défend ses intérêts au péril des autres.

En effet, nous dit Samba Diakité, malgré l'affirmation tous azimuts du socialisme africain, l'Afrique demeure plus que jamais divisée. Les organisations africaines

(U.A, CEDEAO, etc.) restent pantoises et impuissantes devant les graves crises politiques et sociales africaines. Les exemples sont légion : les guerres civiles du Rwanda, en Côte d'Ivoire, au Burundi, au Libéria, au Congo, etc. ne trouvent des débuts de solution que par les accords en dehors de l'Afrique. L'entente et l'union entre les Africains demeurent une chimère, l'entraide, un vain mot (2011, p.360).

Cette analyse faite par Samba Diakité résume et dénonce la duperie et les complots contenus dans les rapports que les États africains entretiennent. De là, se dessine clairement la qualité de la participation actuelle de l'Afrique à la politique internationale. Mais à partir de cette image d'une Afrique divisée pour des intérêts égoïstes, quel avenir peut-on envisager ? Autrement dit, dans le concert de la politique internationale basée sur des considérations de rapports de forces et de possibilités concrètes, que sera l'Afrique de demain face à la compétitivité ? Sans fournir de réponse à cette préoccupation, nous pensons qu'elle sera ce que les Africains auront voulu qu'elle soit. Toutefois, il faut trouver des moyens pour atténuer les effets des complots (internes et externes) desquels elle souffre.

Pour atténuer les effets de ces complots intercontinentaux et continentaux – induits par la compétitivité qui, elle-même, est une conséquence de la mondialisation – l'Afrique doit faire sa cure en vue d'un meilleur lendemain. Ainsi, l'Afrique – cette représentation cartographique qui figure sur la carte du monde sans comprendre les jeux et les enjeux d'un tel partage – en faisant sa cure libre, en faisant sa thérapie, ayant ainsi pris conscience des défis du marché mondial, elle trouvera des réponses appropriées qui lui permettront de mieux se porter dans le concert de la politique internationale. Par cette contribution, nous entendons promouvoir l'industrialisation effective de l'Afrique qui nous apparaît comme le gage de son autonomisation. Aussi, par la saisie des jeux et des enjeux de la politique internationale en Afrique, nous entendons montrer que les relations internationales – basées sur des jeux d'intérêts économiques et la gouvernance mondiale – impulsent les guerres, le terrorisme et les coups d'État en Afrique. Mais, comment sortir des troubles et repositionner les États africains à l'aide de leurs

ressources naturelles ? Mais avant, la loi du marché, telle qu'imposée par la mondialisation, est-elle favorable à l'Afrique actuelle ?

1. L'interconnexion des marchés : commercer, envahir l'Afrique

L'Afrique représente un trophée, un véritable enjeu économique aux yeux des puissances industrielles. Accaparer le marché africain constitue un des enjeux économiques qu'il vaille la peine d'atteindre par la force. Et comme les relations internationales se justifient déjà moralement par un rapport de force au détriment d'un prétendu droit international avec toutes les promesses qu'un tel droit garantirait, la violence, sous toutes ses formes, devient le moyen adéquat pour parvenir à des fins économiques. L'on pourrait croire que les peuples africains sont victimes de la réalpolitik mondiale entendue comme la politique internationale basée sur des considérations de rapports de forces et de possibilités concrètes. À lire le géopolitologue P. Boniface (2016, p.24), l'on s'aperçoit la pertinence de cette idée. Selon lui,

Les nations sont des corporations économiques qui se battent pour la victoire. Les tentations que suscitent les marchés de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Extrême-Orient ont conduit les Européens à se lancer dans une course, cette dernière reposant sur la force. Les relations internationales peuvent s'étudier en termes de stratégie et de tactique. Chaque nation peut perdre ou gagner selon le choix qu'elle fait. Il n'y a pas pour elle de substitut à la force et le concept de droit international est donc illusoire. Ce dernier est d'ailleurs régulé par la force elle-même. La guerre peut-être moralement justifiée en l'absence de toute autorité internationale sur la base de l'existence de vérités morales.

La course et la bataille pour le pouvoir entre pays puissants font ainsi que l'Afrique demeure un vaste territoire d'occupation et un énorme marché à la fois d'importation et d'exportation au

bénéfice de ces puissances industrielles ayant l'impératif de se maintenir puissantes.

À l'inverse, l'on pourrait ironiquement dire de l'Afrique qu'elle est comparable à un mendiant assis sur une mine d'or. Cette affirmation peut paraître pertinente puisque constamment l'Afrique est en proie à la famine, aux conflits, aux guerres et de toutes autres formes de maux malgré sa richesse incontournable en matières premières dont la détention est la condition primaire de toute puissance. Bien sûr, les leaders politiques africains semblent n'avoir pas conscience que les ressources primaires constituent les éléments constitutifs de la puissance contrairement aux Occidentaux qui, constamment, explorent les côtes africaines à la recherche de trésors cachés officiellement depuis la traite négrière. C'est d'ailleurs le dévouement de chaque puissance industrielle à tirer le meilleur profit de l'exploitation des ressources de l'Afrique qui fait de ce continent un véritable champ de bataille au sens propre comme figuré du concept.

Comme l'illustre P. Boniface, « la possession de matières premières, qu'elles soient agricoles ou minières, a toujours été un élément constitutif de la puissance » (2016, p.197). Lorsqu'un État ou un continent dispose en quantité de ressources naturelles ou lorsqu'il détient quantitativement des produits à l'état brut, cet État remplit des conditions de la puissance. Et pourtant, malgré la diversité des ressources naturelles de l'Afrique, elle n'est pas pour autant parvenue à être une puissance. Au contraire, elle s'expose à n'être aux autres continents qu'un réservoir et un dépotoir.

En tant que réservoir des ressources pétrolières et minières, l'Afrique sert aujourd'hui, au reste du monde, de grenier. Le monde entier la courtise parfois sans même lui faire des avances de la belle manière. C'est ainsi qu'il faut voir ce continent : « L'Afrique est un continent délaissé au sortir de la guerre froide et de nouveau courtisée aujourd'hui par les puissances extérieures grâce à ses ressources pétrolières et minières » (Boniface, 2016, p.198). En fait, l'espace géographique africain, le sous-sol notamment est riche de matières premières (le pétrole, le gaz naturel, l'or, l'uranium) dont l'importation est indispensable aux pays industrialisés.

Pour parvenir à l'exploitation de ses ressources, deux voies s'offrent aux puissances extérieures : la première, plus pacifique,

est celle empruntée notamment par la Chine. Pour P. Boniface, « la Chine est particulièrement gourmande et intervient dans le développement des pays africains à travers la construction d'infrastructures, en échange desquels elle obtient des droits d'exploitation » (2016, p.198). Ce premier procédé, bien que relevant d'une intention parfois malveillante, se veut constructif et contribue à l'essor infrastructurel et économique du continent. Il relève de la mauvaise foi simplement parce que, comme le disait Lloyd Timberlake, l'aide qu'apporte le partenariat à l'Afrique « est bien évidemment une aide pour le lancement de nouveaux projets plutôt que pour le fonctionnement et l'entretien des activités existantes » (1985, p.265). Ce procédé est tout de même pacifiste.

La seconde voie pour parvenir à l'exploitation des matières premières, quant à elle, fait penser que la détention de ces ressources naturelles serait source de malheur. Les pays riches en ces matières « peuvent surtout être la source de nombreux conflits internes. Des groupes armés rebelles ou de guérillas dégénérées continuent leur activité militaire non pas dans le but politique, mais pour profiter de la rente minière, qui par ailleurs constitue leur source de financement » (Boniface, 2016, p.199). Paradoxalement, les ressources naturelles censées garantir la puissance des États africains servent souvent de sources de conflits et même de financement de guérillas. Les exemples d'exploitations non conventionnelles des matières premières, dans des pays africains sont légion, en témoigne P. Boniface en ces termes :

Le Zaïre, devenu République Démocratique du Congo qui était qualifiée de "scandale géologique" tant elle est riche en ressources minières, est l'un des pays les plus sous-développés de la planète à cause de la gabegie de ses dirigeants, de l'exploitation par des groupes armés internes et des puissances extérieures de ses richesses géologiques (2016, p.199).

Autrement dit, les ressources minières et pétrolières, censées conférer le pouvoir aux pays africains, contribuent à les exposer à des violences de toute sorte. C'est alors que le continent africain devient un territoire d'occupation par des nationaux et surtout par des narcotrafiquants en quête de matières premières.

Dernièrement, en tant que réceptacle, l'Afrique se présente comme un vaste marché de consommation des productions des puissances industrielles qui espèrent chacune avoir et garder le monopole du marché africain. En effet, la globalisation vise à instituer une libre concurrence entre les multinationales créatrices de richesse et de biens de consommation. Cette vision s'accompagne nécessairement d'un transfert de technologie. Autrement dit, la mondialisation a rendu possibles l'ouverture et l'interconnexion des marchés. Dans cette ouverture, les marchés africains restent un secteur de consommation des productions industrielles, des technologiques nouvelles et des cultures étrangères sans véritablement avoir à proposer quelque chose en retour au reste du monde.

On croirait, avec Yacouba Konaté, qu'elle est « une politique pour éteindre l'âme africaine » (2009, p.80). Justement, elle l'est. Car, alors qu'un pays comme « la Chine assure ne pas vouloir dominer le monde, mais défendre ses intérêts » (P. Boniface, 2016, p.151), même si cela reste à prouver, les pays influencés par les religions chrétiennes et islamiques « ont développé une volonté de répandre leur vision du monde et de convertir les autres peuples à leur foi » (Boniface, idem) par ricochet. Envahir le marché africain, y introduire ses croyances propres, telles sont les visées des pays occidentaux. Ainsi, l'interconnexion des marchés présente à l'Afrique deux formes divergentes de développement : le développement pacifique avec la volonté de coopération et de libres échanges d'une part ; le développement de domination proposé par les mondes judéo-chrétiens et arabo-musulmans qui entendent respectivement s'attirer la faveur des peuples africains. En effet, le modèle de développement prôné par la Chine est libre et s'attaque aux modèles infrastructurels. Il privilégie les partenariats et les échanges. À l'inverse, le développement dit de domination vise avant tout à revisiter les traditions, à imposer des langues, à refaire les systèmes d'éducation et d'instruction des peuples africains. L'invasion arabe et la colonisation ont favorisé cet autre volet du développement.

Ainsi, pour défendre leurs intérêts culturels, idéologiques et économiques, les puissances industrielles livrent une guerre sans merci. L'on croirait même que le commerce et la guerre sont inséparables. À titre d'illustration, nous avons l'exemple de la

détermination des Américains à défendre à tout prix leurs intérêts commerciaux à travers le monde. À ce sujet, l'on peut lire dans *Déclin et renaissance du pouvoir* de M. Guénaire, cet ouvrage qui examine les pouvoirs militaires et commerciaux dans un monde globalisé, ce qui suit :

À la fin du siècle, la guerre pour le sauvetage de ses intérêts commerciaux a été menée par les États-Unis, confrontés à la nécessité d'exporter leurs produits et leurs services et, par voie de conséquence, de protéger les économies des pays les accueillant. Leurs intérêts économiques ont rejoint leurs intérêts militaires. La guerre du Golfe a révélé la volonté des États-Unis, via l'O.N.U., d'user de la force militaire pour faire plier ceux qui menaçaient les investissements américains (2002, p.30).

Il ressort de cette conception de la globalisation des marchés que la guerre accompagne la défense des intérêts économiques et que le commerce international est suivi par la guerre. Par voie de corolaire, l'ouverture du marché africain au reste du monde peut servir de réponse à la question : comment l'Afrique a-t-elle pu être victime de terrorisme ?

Au fait, les pays africains, à l'instar de tout autre pays au monde, espèrent parvenir à leur développement à partir de la coopération économique et commerciale qu'ils entretiennent avec le reste du monde. Dans ce processus, ils se heurtent à diverses formes de conflits d'intérêts. Il est clair que chaque nation cherche à défendre ses intérêts et que pour cela seul, elle est prête à faire la guerre à toute autre nation qui s'insurge contre cet intérêt. Ainsi, contrairement à l'idéal de paix dont est censée garantir la globalisation des marchés, cette paix n'est plus effective. Idéalement, « le commerce et la guerre sont deux forces rivales aux effets contraires. Le commerce réunit les hommes, tandis que la guerre les sépare » (M. Guénaire, 2002, p.23). Pour cela, la globalisation devrait étouffer les guerres en Afrique, ce gros marché de consommation. Cependant, le commerce devient paradoxalement le nerf de la guerre et la cause éminente des maux de l'Afrique. La défense des intérêts particuliers, par quelque moyen que ce soit, livre le continent à la

guerre du commerce qui est « d'abord, une guerre dans le commerce » (M. Guénaire, 2002, p.29). La guerre fait partie du commerce. Sous la plume de M. Guénaire, il ressort que

le développement industriel contemporain renferme des guerres sans arme, quand il ne cesse de se nourrir, au-delà des guerres que provoquent de petits États comme on l'a vu, des guerres que lancent de grands États pour protéger les investissements de leurs entreprises ressortissantes (2002, p.29).

Les États, en effet, se font la guerre afin de défendre leurs investissements et leurs intérêts économiques. L'Afrique en tant qu'un vaste marché de consommation n'est donc que victime des querelles de puissances industrielles en quête de profit. Cela n'aurait pu être autrement selon M. Guénaire lorsqu'on sait que « les pactes commerciaux ou financiers, qui sont scellés à présent, le sont au cœur d'antagonismes violents » (2002, p.29) et que dans la guerre du commerce « les armes ont changé, mais la violence et la fatalité de l'affrontement, doublées de la frustration des populations, subsistent » (2002, p.29).

Alors, disons que la mondialisation a favorisé l'occupation de l'Afrique sous une autre appellation : l'interconnexion des marchés. Cette occupation aboutit à l'accroissement des phénomènes de criminalité depuis l'annonce formelle des pseudo-indépendances politiques des pays africains. Pour terminer, accordons-nous à dire avec Michel Guénaire, cet ancien universitaire et aujourd'hui homme du droit (avocat d'affaires), en rapportant son analyse à notre continent, que la forme actuelle de violence en Afrique est un chantage retrouvé des forts sur les faibles. Et, puisque la guerre, sous sa forme nouvelle, « est, ensuite une guerre pour le commerce » (M. Guénaire, 2002, p.30), l'ingérence politique et le protectionnisme en seront d'autres conséquences. Ne sont-ce d'ailleurs pas les jeux géopolitiques des multinationales qui fondent et soutiennent l'instabilité et l'insécurité en Afrique ?

2. Le protectionnisme néocolonialiste et les défis de la gouvernance et de la sécurité en Afrique

L'ingérence ou le protectionnisme néocolonialiste dans la gestion politique des États africains par les pays industrialisés constitue une des causes profondes de la propagande du terrorisme en Afrique. En effet, cette volonté de s'ingérer s'appuie sur le prétexte de la régularisation des gestions politiques dans les pays du Sud et prétend mettre fin à la dictature de certains dirigeants politiques africains. Mais en fait, l'ingérence traduit deux réalités autres que celle que nous venons de présenter : soit, elle traduit simplement l'incapacité des pays africains à se gérer eux-mêmes à la suite de l'incompétence avérée des gouvernants ; soit, elle traduit la volonté des fils d'anciens colons de toujours avoir à décider, par héritage, pour les enfants de ceux que leurs parents ont tenus en esclavage.

Dans le premier cas, compte tenu de la non-maitrise par les dirigeants des rouages de la démocratie et même des questions géopolitiques et géostratégiques, certaines questions en rapport avec les libertés des citoyens et la gestion du territoire peuvent manquer d'efficacité dans leur traitement. Pour cette raison, la puissance coloniale, ayant des intérêts à défendre dans ces pays, se propose de veiller sur la gestion quotidienne des affaires dans son ancienne colonie. Considérés comme des États faillis pour la simple raison que leurs « gouvernements ne contrôlent pas effectivement le territoire » (Boniface, 2016, p.65), les pays africains suscitent de véritable volonté d'ingérence non seulement pour le choix de leur système de gestion politique, mais aussi pour le choix de l'exécutif qui ne devra dérouler qu'une ligne de directive reçue de son parrain.

Cette incapacité des dirigeants politiques à faire face au quotidien de leurs peuples et à gérer copieusement l'unité et l'intégralité de leurs territoires nationaux aboutit parfois à des conflits, dont le terrorisme, aujourd'hui encore sous sa forme dans le nord du Mali. P. Boniface (2016, p.66) prévient à juste titre sur le risque que court un pays à manquer de maitrise de son territoire. Il fait remarquer que dans les États faillis,

le monopole de la violence légitime est remis en cause par l'existence de guérillas, de bandes armées, de seigneurs de la guerre, de groupes paramilitaires, d'organisations criminelles ou terroristes qui imposent leur autorité sur une partie du territoire. L'État ne peut plus faire respecter ses règles de façon uniforme. C'est un État qui ne peut plus assurer la sécurité et le développement de sa population et qui n'a pas le contrôle effectif de son territoire et de ses frontières étatiques. Un État failli ne peut donc pas assumer ses responsabilités nationales et internationales. La violence y est fragmentée et privatisée.

Selon ce géopolitologue, l'incapacité des dirigeants politiques africains à avoir une bonne maîtrise de l'intégralité de leurs territoires est cause de nombreuses crises dont la résolution nécessite une intervention ou une ingérence de l'opinion internationale. En dépit de la volonté des « autorités de la transition » de les voir partir, la présence massive et conjointe de troupes et de soldats de bien d'organisations internationales dans le Nord-Mali est édifiante.

Il est clair que ces soldats ont officiellement pour feuille de route, la mise hors d'état de nuire, les insurgés anciennement à travers l'opération Serval et aujourd'hui avec l'appui logistique de Russes ; mission d'ailleurs qu'ils peinent à réussir. En témoignent les récurrentes attaques terroristes perpétrées contre des camps des forces régulières du Mali et contre des civiles (cas du massacre d'Ogossagou¹, un village peul de la région de Mopti en mars 2019 qui fit environ 160 morts selon les autorités maliennes sur les médias) et la quasi-absence de l'administration malienne dans les zones sous occupation terroriste. En fait, Serval est une opération militaire menée au Mali par l'armée française et lancée en janvier 2013. Son objectif est, en soutenant les troupes maliennes, de repousser une offensive des groupes armés islamistes qui ont pris le contrôle de l'Azawad, la partie nord du Mali et de permettre au pays de recouvrer son intégrité territoriale. Elle est remplacée en 2014 par l'opération Barkhane, plus inclusive des forces locales et étrangères, avec le même objectif.

¹ Radio France Internationale (2019). Mali : retour sur le massacre d'Ogossagou, la pire tuerie depuis la crise de 2012 [consulté le 14 juillet 2024].

Mais dans la pratique, l'occupation actuelle des zones centres et nord du Mali ne répondrait qu'à un besoin d'exploitation du sous-sol malien riche des produits bruts miniers de tous acabits. Cette situation s'explique par le propos de Charles de Gaulle (1967), militaire français et premier président de la cinquième République française, extrait d'un entretien au magazine "Paris Match", le 09 décembre 1967. L'on peut y lire : « Les États n'ont pas d'ami, ils n'ont que des intérêts » à défendre. La défense des intérêts français a conduit et maintenait les troupes françaises au Mali. Ce fait correspond au second cas qui motive l'ingérence ou le protectionnisme comme forme nouvelle de colonisation.

Dans le second cas, qui n'est d'ailleurs que l'achèvement du premier, lorsque le pays anciennement colonisé fait preuve de maturité politique, l'ancien pays colonisateur trouve des astuces pour limiter tant soit peu sa liberté ou son autodétermination. C'est qu'en réalité, l'ingérence est « le masque d'une volonté néocolonialiste des pays occidentaux de venir limiter, fût-ce sous le prétexte de principes humanistes, une indépendance nouvellement et chèrement acquise par les pays du Sud » (Boniface, 2016, p.187). La souveraineté des anciennes colonies devrait signifier la prise en main par ces nouveaux États de leurs destins tant politiquement qu'économiquement. Ces États devraient, en principe, faire face tous seuls aux différents défis sécuritaires, sanitaires, nutritionnels.

Vu les conditions et le niveau de vie de certains pays de l'Afrique, malgré l'indépendance formelle qui leur a été accordée, les États africains n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Faut-il alors les laisser s'émouvoir au nom d'un principe de non-ingérence ? La réponse que nous propose P. Boniface (2016, p.188) est que l'ingérence apparaît alors comme « la preuve d'une générosité, le souci de se préoccuper du malheur des autres, le refus de l'indifférence ou du cynisme face à des catastrophes naturelles ou politiques lointaines ». Sous ce rapport, l'ingérence n'est en soi pas un crime. Elle protège les populations à la fois contre la famine et contre les pouvoirs autocrates et tyranniques et veille à l'application stricte du respect des droits humains fondamentaux. Elle répond également au besoin de solidarité et d'humanisme éprouvé par les hommes et apparaît pour cela comme un devoir moral d'intervention éprouvé par les anciens colons.

Toutefois, l'ingérence, censée intervenir seulement en cas de violation de droit, apparaît comme une mise à mal de la stabilité des pays africains. En effet, l'ingérence dont il est question concerne la volonté des anciens pays colonisateurs de tenir en esclavage tant politiquement que structurellement les enfants des esclaves de leurs pères à qui l'ont a fait semblant de reconnaître la dignité. Dans ce contexte, l'ingérence a pour finalité le maintien sous tutelle des États africains qui ne servent, dans le système de la mondialisation, que de maillons secondaires. S'il est logique en théorie que tous les hommes aient les mêmes droits, dans la pratique, les droits des hommes dépendent des États qui les représentent. Un Américain, par exemple qui a reçu un choc émotionnel lors de l'attaque du 11 septembre 2001 et dont le pays a droit de veto, n'a pas les mêmes droits qu'un Dogon ou un Peul malien qui est mort à la suite de l'attaque d'Ogossagou².

La raison, c'est que les États-Unis font et défont toute l'Organisation des Nations Unies à cause de leur veto ; tandis que le Mali, totalement absent des scènes internationales, est à l'étape de recherche de solutions aux besoins élémentaires de sa population. Par conséquent, l'ingérence des superpuissances dans le quotidien des États africains conduits pour la plupart par des dictateurs ou des putschistes, loin de répondre aux exigences d'un idéal humaniste, masque de véritables enjeux géopolitiques qui ne peuvent être atteints qu'au prix d'une instabilité politique. À défaut d'une ingérence directe qui pourrait attirer l'attention de la communauté internationale, les États forts parviennent à privatiser la guerre en engageant des mercenaires ou toutes autres forces privées qui n'engagent pas la participation directe de leurs forces militaires. En effet, en Afrique,

après les guerres d'indépendance des années 1960 sont apparus des mercenaires ou "soldats perdus». Le mercenaire est défini selon les conventions de Genève comme "une personne spécialement recrutée dans un pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé prenant une part directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel, une rémunération supérieure à celle payée aux combattants de la force

² Un village au centre du Mali qui abrite une caserne militaire qui a été victime d'attaque terroriste et où des civils et des soldats maliens ont trouvé la mort.

armée de cette partie et qui n'est pas ressortissante d'une partie au conflit. De nos jours, l'image de mercenaires est liée aux activités clandestines et délictueuses ainsi qu'aux coups tordus visant à entraver le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (Boniface, 2016, p.193).

Il ressort de cette affirmation que la reconnaissance à chaque peuple du droit de disposer de lui-même, loin de mettre un terme à l'ingérence des États forts dans la gestion quotidienne des affaires des anciennes colonies, a fait tourner la stratégie d'une intervention militaire directe à un recours à des forces privées. Cette stratégie a pour objectif de permettre un camouflage, de ne pas engager directement la responsabilité des États-bouc-émissoires qui, du reste, reviennent sur la scène publique en se présentant comme des sauveurs. Il suffit, pour s'en convaincre, de faire une incursion dans le passé très proche des pays d'Afrique comme l'Angola où le conflit « s'inscrit dans le contexte géopolitique de la guerre froide » (Dugot et al , 2006, p.98) et le Katanga pour ne citer que ces deux. Dans le cas Katanga en fait :

Derrière les manifestations du " tribalisme", monté en épingle par les nostalgiques de l'ordre colonial pour qui la "congolisation" préluait mal des indépendances africaines, se trouvaient les intérêts de la Belgique et surtout de la puissante Union minière du Haut-Katanga qui redoutait que ses intérêts ne fussent menacés par l'orientation prétendument communiste du Premier ministre Patrice Lumumba, finalement assassiné par les Occidentaux, plus précisément par des hommes de main des réseaux américano-belges en janvier 1961 (Dugot et al , 2006, p.99).

Il en résulte que les « sauveurs » prennent pour prétexte de tirer les peuples dans des guerres tribales, des guerres civiles alors qu'au fond, ils défendent leurs intérêts durant ces guerres qu'ils ont eux-mêmes orchestrées. Mais, à quand la fin de ce complot ? Comment garantir à l'Afrique un meilleur repositionnement dans la réalpolitik mondiale ? « En d'autres termes, quelles stratégies l'Afrique doit-elle adopter pour réaliser par elle-même son développement ? » (Diakité, 1988, p.27).

3. De l'effectivité de l'industrialisation de l'Afrique, gage du repositionnement

L'Afrique doit s'industrialiser. C'est-à-dire, s'équiper d'industries (tout type confondu : équipements, mécanique, usinage, défense militaire, électronique, produits minéraux, transport et aérospatiale, alimentation, scieries, énergie, etc.) pouvant concourir à la production et à la circulation de richesses. Ce processus d'industrialisation devrait permettre aux Africains, faisant face à cette exigence mondiale d'industrialisation, d'exploiter eux-mêmes leurs sols et leurs sous-sols par des moyens techniques de pointe et de mener des transformations nécessaires de leurs minerais et de leurs matières agricoles. En fait, le développement économique aurait pour synonyme ou condition l'industrialisation. Tout prêté à croire que sans industrie, un État ne saurait se développer et s'ériger en puissance. Si les États africains aspirent à se développer, il leur reste, non plus à recevoir en Afrique des entreprises étrangères seulement, mais surtout à se former à la culture de la machinisation afin de créer des compétences à la hauteur de la compétition internationale. Ce défi actuel des États d'Afrique dans leur grande majorité a été dans un passé si proche celui des Occidentaux.

Comme le témoigne l'académicien français Georges Duhamel (1952, p.109) « Toutes les nations font effort pour s'industrialiser, comme on dit dans le jargon moderne. Toutes les nations rêvent d'abandonner l'agriculture, de construire des usines et de vendre avantageusement les articles ainsi fabriqués ». De ce témoignage, il ressort deux analyses pertinentes : la première est que l'industrialisation est comme un impératif pour toute nation aspirant à participer à la compétition mondiale et secondement, que la construction des usines qui rime avec la production, favorise le commerce, l'exportation et donc la croissance économique. L'avantage que l'Afrique a, c'est qu'elle n'importera pas les matières premières qui alimenteront ses industries, ses usines. Elle dispose de sols arables dont l'exploitation peut fournir les ressources nécessaires pour faire fonctionner ses industries. Avec les techniciens, les ingénieurs formés et compétents, les États africains devraient se donner les moyens d'exploiter par eux-mêmes leurs ressources minières, pétrolières et autres afin de réduire la forte présence des

multinationales sur les espaces africains et réduire par cet acte, le risque d'instabilité.

Ainsi, lorsque Sidiki Diakité (1988) appelait à un transfert de technologies en Afrique, l'on pourrait penser qu'il souhaitait une autonomisation du continent africain devant avoir en 2001 ce que les nations dites développées ont de plus. En effet,

le transfert de technologies au sens général du terme peut se définir comme une opération entre des centres de recherches publiques et l'entreprise (transfert vertical) ou encore entre différents secteurs industriels (transfert horizontal) ; ceci au sein d'un même pays ou de pays de développements technologiques équivalents, mais lorsque nous parlons de transfert de technologie nous pensons au transfert de technique d'un pays développé à un pays sous-développé (1988, p.28).

En d'autres mots, le transfert de technologies est communément perçu d'abord comme une symbiose entre l'offre et la demande ou comme un partage de compétences et d'expériences entre des professionnels. Mais le transfert dont parle Diakité concerne la formation des ingénieurs africains, en Occident, à l'art et au génie pouvant permettre l'effectivité de l'industrialisation de l'Afrique. L'emprunt à l'Occident de son art de bâtir, loin d'être en soi un mal, est une stratégie qui devra permettre aux Africains de satisfaire leurs besoins d'ordre vital et de développement qui sont selon S. Diakité (1988), au nombre de sept :

- la santé
- l'alimentation
- l'éducation
- la communication
- l'exploitation des ressources de base
- la maîtrise du développement
- l'administration de l'État (1988, p.27).

La mise en place d'industries concernant les différents secteurs susmentionnés apparaît donc à nos yeux comme une des conditions incontournables au repositionnement d'une Afrique du futur autonome.

Conclusion

La guerre mondiale est en cours : la guerre du marché. Le commerce international favorisé par la mondialisation a imposé son rythme et sa règle (la compétitivité) aux échanges commerciaux en rupture avec les normes éthiques préétablies de liberté, d'égalité et même d'équité). Cette compétitivité induit un rapport de force entre les États : la primauté des plus forts sur les plus faibles. C'est la règle. Et dans ce nouveau contrat social imposé par la loi du marché, il n'y a pas de faveur accordée à l'Afrique. Elle est absente de la scène, car impuissante. Elle vocifère. Pourtant, elle a tout ce qu'il lui faut pour son développement et pour conquérir le monde. Malgré la diversité de sa richesse, l'on continue de se demander : « *À quand l'Afrique ?* » (Ki-Zerbo, 2013).

Pour l'avènement d'une Afrique compétitive, notre démarche a consisté à indiquer que l'interconnectivité des marchés mondiaux est un processus inéluctable. Et, au nom de la compétitivité entre les nations, les États africains servent d'air de démonstration de puissance des multinationales. Justement, au nom de ce même principe de compétition entre les nations, les anciens colonisateurs s'ingèrent dans la gestion de leurs anciennes colonies. Cette situation est de nature à mettre à mal non seulement la gouvernance de certains États africains et surtout à encourager l'insécurité dans ces pays. Sous cet angle, l'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique est perceptible comme le fond des maux de ce continent. Faut-il alors en dernier lieu, soutenir qu'il faut faire cesser l'hémorragie en dotant l'Afrique d'ingénieurs, de techniciens, de moyens technologiques pouvant hisser ses États au rang de puissances industrielles. L'Afrique du futur doit être cette Afrique industrialisée, capable de transformer ses matières premières en produits finis ; capable d'exploiter ses sols en vue d'une autosuffisance alimentaire ; capable d'exploiter ses eaux et sous-sols pour en extraire or, diamant, pétrole, uranium, etc. La prise en mains de son destin garantira à l'Afrique la quiétude, la sécurité (alimentaire, sociale), le développement. En gros, l'Afrique du futur gagnerait, elle aussi, dans la course aux intérêts, à défendre les siens propres afin d'éviter que son âme étiolée ne s'éteigne.

Bibliographie

BONIFACE Pascal, 2016. La géopolitique. 42 fiches thématiques et documentées pour comprendre l'actualité. **EYROLLES**, Paris, 207 pages.

DIAKITÉ Samba, 2011. *Philosophie et contestation en Afrique, quand la différence devient un différend*. ÉPU, Éditions Publibook Universités, Paris, 514 pages.

DIAKITÉ Sidiki, 1988. *Les techniques de pointe et l'Afrique, préparer l'an 2001*. Les Nouvelles Éditions Africaines, Abidjan, 82 pages.

DUGOT Philippe ; HENRIET Jean-Michel ; MUTIN Georges et al., 2006. *Géopolitique de l'Afrique et du Moyen-Orient*. Dirigé par Roland POURTIER, Nathan, Collection Nouveau Continent, Paris, 351 pages.

DUHAMEL Georges, 1952. *Manuel du protestataire*. Mercure de France, Paris, 254 pages.

GAULLE Charles De, 1967. Extrait d'un entretien au magazine "Paris Match", le 09 décembre 1967.

GUÉNAIRE Michel, 2002. *Déclin et renaissance du pouvoir*. Éditions Gallimard, Paris, 207 pages.

KI-ZERBO Joseph, 2013. *À quand l'Afrique ? Entretien avec René Holenstein*. Édition d'en bas, Lausanne, 239 pages.

KONATE Yacouba, 2009. *La biennale de Dakar. Pour une esthétique de la création africaine contemporaine. Tête à tête avec Adorno*. L'Harmattan, Paris.

PETRELLA Riccardo, 1997. *Écueils de la mondialisation, urgence d'un nouveau contrat social*. Les grandes conférences, Éditions Fides, Québec, 48 pages.

TIMBERLAKE Lloyd, 1985. *L'Afrique en crise. La banqueroute de l'environnement*. L'Harmattan, Paris, 292 pages.

Radio France Internationale, 2019. Mali : retour sur le massacre d'Ogossagou, la pire tuerie depuis la crise de 2012 [consulté le 14 juillet 2024]. In <https://www.radiofrance.fr/franceculture/postcasts/le-reportage-de-la-redaction/mali-retour-sur-le-massacre-d-ogossagou-la-pire-tuerie-deuis-la-crise-de-2012-21629543..>

Analyse de la sécurité foncière dans la bande Sud-est du Niger : cas des communes rurales de Baoudetta et Koonna du département de Tessaoua dans la région de Maradi

ADAMOU SALEY Laouali,

*doctorant à l'université Abdou Moumouni Niamey/Niger
adamousaleylaouali213@gmail.com
+22796941152/+22791527534*

ILLOU Mahamadou,

*Maitre des Conférences
Université André Salifou Zinder/Niger
illou.mahamadou@gmail.com*

DAMBO Laouali,

*Professeur Titulaire,
Université Abdou Moumouni Niamey/Niger*

Résumé

Le présent travail porte sur la problématique de l'insécurité foncière dans les communes de Baoudetta et Koonna, du département de Tessaoua situé dans la Région de Maradi au Niger. L'étude vise à analyser la sécurité foncière dans les deux communes en examinant la disponibilité du capital foncier des exploitants, la typologie du statut foncier, les pratiques de sécurisation foncière les plus dominantes et enfin les facteurs d'incertitude à la sécurité foncière des ménages. La méthodologie pour ce travail repose sur la recherche documentaire. La collecte des données dans quatorze (14) villages répartis dans les deux communes à l'aide des grilles d'observations. Les enquêtes ont permis de collecter des données quantitatives et qualitatives et enfin le traitement et l'analyse des informations à travers des méthodes et outils appropriés. Aussi, les données satellitaires des années 1986 et 2023 ont servi pour apprécier les occupations du sol et la disponibilité des terres de culture au niveau des communes d'étude. Ainsi, les résultats relèvent une dynamique dans le cadre d'accès, de gestion et transactions foncière afin de conclure que les terres sont en surexploitation. De même, les statuts fonciers dominés par 81% des champs hérités et l'ampleurs de l'achat et vente conditionnent le calcul de l'indice agro-démographique d'où une moyenne de 3,47 ha et 5,36 ha par commune en 2024 respectivement dans les communes de Baoudetta et Koonna. La multitude des formes de sécurisation foncière souvent imposée par le contexte réconforte une appréciation de la sécurité foncière des exploitants.

Mots clés : *Commune Rurale, Baoudetta, Konna, Sécurité foncière, Insécurité foncière.*

Summary

This work focuses on the issue of land tenure insecurity in the communes of Baoudetta and Koonna, in the department of Tessaoua located in the Maradi Region of Niger. The study aims to analyze land tenure security in the two municipalities by examining the availability of farmers' land capital, the typology of land tenure statuses, the different most dominant land tenure security practices and finally the factors of uncertainty in household land tenure security. The methodology for this work is based on literature search. The collection of data in fourteen (14) villages spread over the two communes using observation grids. The surveys made it possible to collect quantitative and qualitative data and finally to process and analyse the information through appropriate methods and tools. Also, satellite data from 1986 and 2023 were used to assess land use and the availability of agricultural land at the level of the study municipalities. Thus, the results show a dynamic in the context of land access, management and transactions in order to conclude that the land is overexploited. Similarly, land tenure status, dominated by 81% of inherited fields, and the size of the purchase and sale condition the calculation of the agro-demographic index, resulting in an average of 3.47 ha and 5.36 ha per commune in 2024 respectively in the communes of Baoudetta and Koonna. The multitude of forms of land tenure security often imposed by the context reinforces an appreciation of the land tenure security of farmers.

Keywords : Rural Commune, Baoudetta, Konna, Land tenure security, Land insecurity.

Introduction

En Afrique de l'Ouest, la complexité de la question foncière résulte de la coexistence de plusieurs systèmes de normes (coutumiers, parfois islamisés et étatiques) qui se surimposent les uns aux autres, sans que l'un puisse complètement s'imposer (Lavigne D, P., et al 1999, p2). Cette complexité omniprésente du système, impose toujours des contradictions entre les acteurs et usagers des ressources naturelles.

Depuis plusieurs décennies, le Niger est confronté à l'amenuisement progressif des terres agricoles et des ressources naturelles. Ces dernières constituent le poumon de vie de la population du pays majoritairement rurale. Cependant, les mutations agropastorales observées ces dernières décennies sont particulièrement trop sensibles à l'échelle des terroirs villageois. Ainsi, les populations survivent grâce aux activités en lien à l'exploitation des ressources naturelles (agriculture et l'élevage).

Ces deux activités se complémentarisent et subissent une dégradation du fait des manifestation climatiques et anthropiques sur leurs potentiels.

Outres ces facteurs, l'accès à la terre aujourd'hui fait l'objet d'une compétition permanente entre de différents usagers. Dans ce contexte, la question foncière se retrouve au centre de toutes les stratégies en matière de sécurité alimentaire, de préservation de l'environnement et de gestion des ressources naturelles (MOUSSA A. et al. 2018, p12).

Cependant, le sud-est nigérien ne fait exception de ce phénomène compétitif lié à l'accès aux terres de cultures. En effet, cette zone est confrontée à la saturation de l'espace et l'émergence des transactions foncières dont les causes, le processus et les impacts sur les ménages agricoles sont peu connus (SITOU L., 2012, p1). Les politiques foncières sont fortement liées aux politiques agricoles et économiques, donc à toutes les stratégies du développement d'un pays agricole comme le Niger. Ce dernier est constitué d'une population rurale estimée à plus de 80% et dépendante des activités agro-pastorales. Les conditions naturelles défavorables, couplées aux effets de la croissance démographique sont à la base des changements dans le mode de vie des ruraux (MOUSSA N. O, 2020 p9 ; ADAMO S. L., 2021, p7). Ainsi, l'accès à la terre et aux ressources qu'elle porte est perçu comme étant un des droits indispensables pour l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement.

La région de Maradi à l'instar des autres régions du Niger ne fait pas exception à cette question. Déjà handicapée par une pression foncière croissante et une dégradation continue des terres. Ceci contraint à une population déjà pauvre à faire face à un défi supplémentaire.

Cette situation se caractérise par une production agricole et pastorale insuffisante et une dégradation accélérée des sols déjà fragilisés par des mauvaises conditions naturelles et la pression démographique. C'est dans ce contexte que cette étude est initiée portant sur le thème « analyse de la sécurité foncière dans la bande sud-est du Niger : Cas des communes rurales de Baoudetta et Koono du département de Tessaoua dans la Région de Maradi ». Cette étude entre dans le cadre des travaux de thèse de doctorat en cours de réalisation.

La question centrale reste à savoir ce qui caractérise sécurité foncière dans les communes de Baoudetta et Koona. Faisant appel aux différents modes d'appropriation, d'exploitation et de gestion des ressources foncières ;

Aussi, des statuts fonciers des exploitants ainsi que l'indice agro-démographique au sein des communes de Baoudetta et Koona ; Enfin, la disponibilité foncière, la typologie des pratiques de sécurisation foncière ainsi que les facteurs de l'insécurité foncière dans ces localités ;

I. Caractéristiques Géographiques de la zone d'étude

Les communes rurales de Baoudetta et Koona ont été créées par la loi n°2002-14 du 11 juin 2002 portant la création des communes et fixant le nom de leurs chefs-lieux. Elles sont des sous-ensembles du canton de Korgom dans le département de Tessaoua. Situés sur le même tronçon à 22 et 30 km au sud du chef-lieu du département entre 8°4' et 8°10' de longitude Est et entre 13°30' et 13°45' de latitude Nord (Voir figure 1). Ces communes sont contiguës et couvrent des superficies d'environ 249 km² et sont limitée à l'est par les communes rurales de Maijirgui et Korgom, au nord et à l'ouest par la commune rurale de Maijirgui et la commune urbaine de Tessaoua et au sud par le département d'Aguié. Ces deux localités comptent chacun vingt-cinq (25) villages et tribus et/ou hameaux (RENALOC 2012, pp 290-293) et totalisent une population de 18311 et 22972 en 2024 (l'INS/Niger, 2024), respectivement dans la commune de Baoudetta et Koona. Avec leurs chefs-lieux des communes des mêmes noms, un chef du groupement peul à Baoudetta ces localités se rattachent au canton de Korgom et le chef-lieu du département est Tessaoua.

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

Le climat dans la région de Maradi est de type sahélo-saharien au nord, sahélien au centre et soudano-sahélien dans l'extrême sud, (SAF, 2020, p28). Au niveau des communes d'étude, il est typiquement sahélien semi-aride avec trois (3) saisons dont une longue saison sèche et froide qui va du novembre à février, une saison sèche et chaude qui va de Mars à Mai, et une saison pluvieuse de juin à septembre pouvant aller exceptionnellement à la mi-octobre, (SRAT, 2009, p8). Les températures moyennes se situent entre 40°C et 15°C et le gradient pluviométrique varie du Nord au Sud du 400 à 600 mm de pluie par an, (SRAT, 2019, p11). Le relief de la région de Maradi dans son ensemble est peu accidenté avec une légère inclinaison du sud au nord entre 550 à 400 m d'altitude (SAF,2020, p27). Dans le secteur d'étude, le relief est plat avec une élévation maximale de 189 m d'altitude. Il est formé des bas plateaux constitués des dunes de sable, localisés un peu partout, des zones de dépression inter dunaire au nord-est et au sud-ouest de Baoudetta ainsi qu'au nord-est de Koonaa et de la vallée au nord-ouest des deux communes et à l'extrême sud-est de Koonaa. Ainsi, la majeure partie du terrain au niveau de ces communes est constituée des glaciés avec une pente plus ou moins plane (figure 2).

Figure 2 : Carte géologique de la Zone d'étude
Source : Traitement données satellitaires, 2024

Cette diversité topographique offre des conditions favorables aux activités agricoles et pastorales. La pente dans le secteur d'étude est plus ou moins plane dont l'écoulement est du type Horthonien, caractéristique des zones aux climats semi-aride avec une végétation typique du sahel.

Le réseau hydrographique est assez pauvre. En effet, les communes ne disposent d'aucune mare permanente, toutefois, des mares semi permanentes existent dont la vocation est réservée à l'abreuvement des animaux et aux carrières pour l'extraction du banco et sable nécessaires aux constructions et à la pêche pendant une période de l'année. Les ressources en eau sont constituées des mares temporaires dont les plus importantes sont celles de Mounrey et Gao Sofua Haoussa dans la commune de Baoudetta et de la mare de Gochiro dans la commune de Koonna qui peuvent durer 3 à 5 mois après la saison hivernale.

II. Méthodologie de la recherche

La collecte des données qualitatives et quantitatives ainsi que leur traitement ont servi de la méthodologie dans le cadre de cette étude.

2.1. Collecte de données

Les travaux du terrain ont été effectués à travers les visites d'explorations, les enquêtes quantitatives et qualitatives. Pour ce faire, quatorze (14) villages ont été sélectionnés en fonction de leurs tailles et activités des ménages ainsi qu'à leur position géographique par rapport aux chefs-lieux des différentes communes. Il s'agit principalement des villages de Baoudetta Haoussa, Baoudetta Peul, Doubaoua, Gao Sofua Haoussa, Dan Baoussaoua, Gao Sofua Bougagé, Mourey dans la commune de Baoudetta et, Gochiro, Koona, Dagouajé, Rijiyal Sarki, Rijiyal Doudoua, Hardo Bamey, Hardo Dodori dans la commune de Koona (figure 3).

Figure 3 : Répartition des localités enquêtées

Selon le répertoire national de localité (Renaloc., 2012, pp 289-293), ces communes totalisent 3009 ménages agricole. La détermination de la taille de l'échantillon au niveau des villages cibles a été obtenu par le protocole de (Schwartz D., 1995). Cette méthode a été inspirée des travaux de (KOMANDAN M., 2022. P52), qui s'écrit : $\beta = Z_{\alpha/2} \times \sqrt{pq/i2}$ où :

- β = taille de l'échantillon ;

- $Z_{\alpha} = 1,96$: Ecart réduit correspondant à un risque α de 5 % ;
- $p = n/N$ avec p la proportion des ménages agricoles dans le milieu de recherche ;
- n = nombre de ménages agricoles dans le milieu de recherche ;
- N = nombre total de ménages dans le milieu de recherche ;
- $q = 1 - p$;
- i = précision désirée égale ou marge d'erreur (traditionnellement fixée à 5 %).

La méthode des quotas a été utilisée pour définir le nombre des ménages interrogés par villages. Au total, 384 ménages sont enquêtés, soit 19,96% du nombre total de ménages agricoles au niveau des 14 villages (1924 ménages agricoles). Quant à la population cible, elle est constituée des paysans qui ont au minimum 40 ans car ils ont suffisamment de recul pour rendre compte de l'évolution de la dynamique foncière des 20 dernières années. Les autres personnes interrogées lors de l'entretien semi-structuré (services techniques de l'Etat, responsables locaux, et autres personnes ressources), sont celles qui sont directement ou indirectement liés aux activités grâce aux relations qu'elles entretiennent avec les paysans. En effet, 12 personnes ressources ont été enquêtées au niveau des deux commune et 10 au niveau départemental et 3 COFOB au niveau des villages phares des spéculations foncières. Par ailleurs, des focus group ont été animés afin de compléter et enrichir les données collectées. Ces genres d'entretiens groupée lors des assemblée villageoises sont catégorisés par acteurs (Jeunes, femmes, vieillards), et ont concerné six (06) villages dans les localités enquêtées.

2.2. Outils et matériels de collecte des données

Dans le cadre de cette étude, le questionnaire ménage via Kobocollect est utilisé pour la collecte quantitative. Ensuite, le guide d'entretien semi-directif, la grille d'observation plus un GPS et un appareil photo numérique servant des prises de vue pour illustrations sont utilisés.

2.3. Typologie des données utilisées

La recherche documentaire, les informations socioéconomiques des ménages, et les supports cartographiques ont été utilisés dans le cadre de cette étude.

2.4. Traitement des données collectées et l'analyse des résultats

Les données collectées ont été dépouillées avec le logiciel Sphinx Plus2 V5. Certaines données ont été directement transformées en tableaux ou graphiques et d'autres ont subi des modifications puis transformées à l'aide du tableur Excel.

Quant aux données qualitatives collectées lors des entretiens semi-structurés, ils ont été dépouillés manuellement avant d'être transcrit sur le logiciel Word. Les logiciels ArcMap 10.4 et QGIS 3.34 ont servi pour la réalisation des cartes.

3. Résultats

Cette partie présente d'abord les occupations du sol, la disponibilité des terres de culture dans les deux communes, le statut des champs couplé à la superficie des exploitations des ménages. Ensuite, elle met en relief l'indice agro-démographique des ménages enquêtés, les pratiques de sécurisation foncière ainsi que les facteurs qui entravent la sécurité foncière des communautés étudiées.

3.1. Occupations des espaces : un déterminant dans la dynamique foncière

La dégradation du sol née de la surexploitation des terres agricoles dans le secteur d'étude entraîne une dynamique très sensible des formations des unités d'occupation des sols. Les changements spatio-temporels des unités d'occupation des terres dans les communes de Baoudetta et Koonna ont été observés à travers les cartes d'occupation du sol des années 1986 et 2023.

□ Occupation du sol en 1986

La figure ci-dessous permet d'apprécier l'occupation du sol dans les communes rurales de Baoudetta et Koonaa des années 1986.

Figure 4 : Occupations des sols 1986
Source : Traitement données satellitaires

La figure 4 montre que le paysage des communes de Baoudetta et Koonaa est dominé par les cultures pluviales sur les terrains dunaires un peu partout (9309,946 Ha), et du bas-fond agricole au nord-ouest et à l'extrême sud (2011,431 Ha) et des zones de dépression inter dunaire (348,530 ha).

□ Occupations du sol en 2023

La figure ci-dessous permet d'apprécier l'occupation du sol dans le secteur d'étude en 2023. Le paysage de la zone d'étude est constitué des cultures pluviales sur les terrains dunaires (6137,246 Ha), du bas-fond agricole au nord-ouest et à l'extrême sud (4080,33 Ha) et des zones de dépression inter dunaires (1452,33).

Figure 5 : Occupations du sol en 2023

L'analyse diachronique des cartes d'occupations des sols montre une transformation des unités paysagères. Ces transformations se sont observées entre la période de 1986 à 2023, d'où une transformation des bas plateaux d'avant en bas-fond agricole et l'augmentation des zones de dépressions inter dunaire. Les espaces habités ont pris de l'ampleur, les cours d'eau se sont multipliés. L'une des principales causes de ce déséquilibre écologique est la variation climatique et l'action anthropique. Cette dernière causée par l'agriculture extensive, l'agriculture itinérante sur brûlis, l'ouverture des infrastructures sociocommunitaires et des carrières de sable, de graviers dans la zone d'étude. A cela s'ajoute

la coupe abusive du bois au niveau des deux communes malgré l'absence d'une forêt. Ceci accélère la régression du couvert végétal, et expose les terrains à l'érosions (hydrique et éolien). Cette situation contraint également la disponibilité des terres agricoles des ménages étudiés.

3.2. Disponibilité des terres de culture : un déterminant de la sécurité foncière dans les communes de baoudetta et koon

Le capital foncier est perçu comme l'une des principales ressources qui définissent l'Homme tant en ville qu'en campagne. C'est un patrimoine culturel inaliénable et transmissible à l'échelle générationnelle. Cependant, sa disponibilité devient de plus en plus une problématique dans les communes rurales de Baoudetta et Koon.

Tableau 1 : Disponibilité des terres cultivables

Communes	Terres dunaires	Bas-fond agricole	Zone à dépression inter dunaire	Total superficie en Ha	Population agricole 2024
Baoudetta	3071,5	2126,46	19	5216,96	8973
Koon	3065,746	1954,417	1433,33	6453,493	11257
Total	6137,246	4080,33	1452,33	11669,906	20230

Source : INS 2024 ; données satellitaires 2024

L'analyse du tableau 1 renseigne sur la disponibilité des terres de culture dans le secteur d'étude. Cette disponibilité du capital foncier englobe les terres cultivables de toute catégorie, c'est-à-dire les terres dunaires, les terres du bas-fond agricole et celles des zones de dépression inter dunaires. Elle est de 5216,96 hectares au total dans la commune rurale de Baoudetta pour une population agricole de 8672 habitants en 2024, par contre dans la commune rurale de Koon la population agricole est de 11257 habitants pour une superficie cultivable de 6453,493 hectares. L'analyse de ces chiffres conclue véritablement une pression humaine constante sur le potentiel productif. Cette disponibilité foncière variée traduit déjà la vulnérabilité foncière des ménages étudiés.

3.3. Statut foncier : un facteur déterminant de la sécurité foncière dans les communes de Baoudetta et Koona

Selon les informations recueillies concernant les statuts des terres de culture au niveau des communautés villageoises enquêtées, quatre (04) modes d'appropriation privé des terres de culture existent. Il s'agit de l'héritage, de l'achat, le don et le défrichement. La plupart des terres acquises sur les sites sont issues de l'héritage.

Figure 6 : Typologie des statuts fonciers des droits privé
(Source : Résultats enquête terrain, 2024)

La figure 6 explique la manière dont les chefs des différents ménages enquêtés ont eu accès aux terres de cultures. Cependant, la plupart des personnes ayant participé à l'entretien individuel mettent en valeur les terres acquises par héritage avec une proportion de 84,1% dans l'ensemble des deux communes. D'autres personnes cultivent des terres acquises depuis des temps anciens, c'est-à-dire par l'ancien mode (défrichement), 3,9% des enquêtés. Ces ménages, appelés familles groupées existent et continuent à exploiter le champ familial. La plupart d'entre eux présentent le noyau de la famille, c'est-à-dire le père central. Les ayants travaillent la terre suivant les règlements issus du premier chef de la famille. Le don et l'achat existent aussi avec une proportion respectivement de 4,17% et 6,25%. La donation était pratiquée avant par les grands propriétaires terriens (par exemple le chef du village) à l'encontre de leurs amis, enfants ou un

étranger. Cette méthode tend à disparaître actuellement à cause de l'insuffisance des terres cultivables. L'achat découle le plus souvent d'une mise en gage. Ainsi, en dehors de l'héritage, les paysans qui ont des moyens peuvent acheter des terrains pour augmenter leur production agricole. Aussi, un paysan sans terre peut être propriétaire terrien moyennant une certaine somme d'argent qui varie suivant le type de terre et les conditions dans lesquelles se trouve le vendeur. En milieu rural elle prend une envergure depuis que la terre a pris ses dimensions marchande.

3.4. Autres statuts fonciers

Tableau 2 : Faire valoir indirecte des terres de cultures

Faire valoir indirect	Non réponse	Concession rurale	Gage	Location	Métayage	Prêt	TOTAL
Non	105	0	0	0	0	0	105
Oui	0	6	171	39	43	20	279
TOTAL	105	6	171	39	43	20	384

(**Source** : Résultats traitement de données, 2024)

Ce tableau présente l'évolution du statut d'usage temporaire de la terre au sein des ménages enquêtés. Au total, 279 chefs de ménages ont confirmé avoir une fois mis en valeur la terre sous un droit d'usage temporaire. En effet, 171 chefs de ménage confirment avoir user le terrain à travers le contrat du gage coutumier. D'autres personnes (20) ont prêté les terres. Il existe la « gamana », sorte de capital que le mari donne à sa femme mais qui est aussitôt retiré en cas de divorce. Le prêt tend à disparaître vu les conflits qu'il engendre. Par ailleurs, six (6) chefs de ménages ont une fois exploités la terre sous la concession rurale et 43 ménages ont mis en valeur les terres d'autrui pour être récompensés avec la récolte. Ce type de contrat rural se manifeste en cas de solidarité ou en absence d'investissement ou d'une personne propriétaire terrien et donne parfois à la classe des paysans sans terre le droit d'usage temporaire de la terre. Ainsi, 39 ménages dans l'échantillon ont confirmé avoir une fois louer un terrain pour mettre en valeur. C'est un mode en expansion en milieu rural même s'il se développe de façon timide aux vues des changements

dans la dynamique de mise en valeur de terre, certaines personnes préfèrent le bail que le gage coutumier.

3.5. Superficiers des exploitations : un levier pour la sécurité foncière

Dans les villages d'étude, la démographie manifeste ses effets dans le cadre de la gestion du capital foncier. Ceci conditionne en partie la gestion de la terre à caractère individuel en lien avec le morcèlement répétitif. En effet, l'exploitation en bloc (des grands champs) tend à disparaître car les héritiers acceptent mal la pratique, du moment où les produits de récolte sont inégalement partagés, et que les non mariés sont souvent marginalisés. La figure 7 renseigne la proportion des terres de culture des enquêtés par hectare.

Figure 7 : Superficie des terres de cultures

Source : données terrain, 2024

L'analyse de la figure 7 présente la proportion des terres de cultures des ménages enquêtés dont la moyenne est de 0,91 ha/ménage. Il faut noter qu'au niveau de chaque village, les champs qui ont servis des sites d'observation ont été géoréférencés dans le but d'avoir une idée sur les plus grandes et plus petites exploitations afin de soutenir l'argumentaire. A l'issue de l'analyse des données, seulement 2% des enquêtés ont plus de huit (8) hectares. Ces derniers sont les personnes âgées qui possèdent des terres qui datent de longtemps et qu'ils continuent l'exploitation collective. De plus, les grands commerçants qui ont possédé des

champs au niveau des localités enquêtées figurent dans cette catégorie. 39% ont une superficie comprise entre 1 à 2 ha et 53% ont moins d'un hectare. Tout ceci explique le morcèlement accru des terres de culture en lien avec l'héritage ou à la vente à la découpe.

3.6. Indice agro-démographique : un déterminant dans la sécurité foncière

Pour mieux apprécier les effets de la croissance démographique sur les exploitations familiales des ménages enquêtés, l'indice Agro-démographique (IAT) a été réalisé à travers la formule ($IAT = \text{Terre agricole cultivable} / \text{population agricole}$). Cette formule a concerné le croisement de deux variables. C'est ainsi que la superficie moyenne des champs et la moyenne des personnes vivants au niveau des ménages de chaque village concerné par l'enquête ont été utilisés comme données de base (tableau 3).

Tableau 3 : Indice agro-démographique des enquêtés

Communes	Village	Indice Agro-démographique	
Baoudetta	Baoudetta Haoussa	0,11	3,47 ha
	Baoudetta Peul	0,25	
	Dagouajé	0,41	
	Dan Baoussaoua	0,21	
	Doubaoua	0,73	
	Gao Sofua Bougajé	1,41	
	Gao Sofua Haoussa	0,35	
Koonaa	Gochiro	0,79	5,36 ha
	Hardo Bamey	0,55	
	Hardo Dodori	0,14	
	Koonaa	1,47	
	Mourey	0,67	
	Rijjal Sarki	0,2	
	Rijiyal Doudoua	1,54	

Source : Résultats enquête terrain, 2024

Le tableau 3 présente l'indice agro-démographique dans les villages enquêtés. L'analyse des données montre une moyenne de 3,47 ha et 5,36 ha par commune en 2024 respectivement dans les villages cibles de la commune de Baoudetta et ceux de Koonaa. Ainsi, les terres de l'espace de recherche subissent une pression de plus en

plus accrue en raison de la dynamique démographique. Cette pression varie selon le milieu et elle est plus forte dans les villages de Baoudetta Haoussa et Hardo Dodori où les enquêtés ne disposent chacun que de 0,11 et 0,14 ha par personne. Cette situation s'explique aux phénomènes d'éclatement familial et de gestion à caractère individuel du capital foncier. Par ailleurs, les villages de Rijiyal Doudoua et Konna disposent respectivement un indice agro-démographique de 1,54 et 1,57 ha par ménage. Ces villages disposent plus des terres agricoles que les autres, et cette disponibilité s'explique d'une part au nombre restreint des ménage mais aussi la prévalence des enquêtés possédant les grands champs se trouve au niveau de la commune de Konna. Il convient alors de noter que l'espace agricole au niveau des communes d'étude connaît de profondes mutations sous les effets conjugués de la croissance démographique.

3.7. Pratiques locales de sécurisation foncière : un déterminant dans la dynamique foncière

L'analyse des résultats concernant la sécurisation foncière montre une multitude des caractères locaux, d'où le contexte impose aux acteurs plusieurs formes de sécurisation. La figure 8 présente les différentes formes de sécurisation foncière dans la zone d'étude.

Figure 8 : Typologie de sécurisation foncière des exploitants
Source : Données terrain 2024

La figure 8 informe sur la manière dont les champs des communautés villageoises enquêtées sont sécurisés. Selon les investigations menées, les paysans font recours aux plusieurs pratiques pour sécuriser leurs champs. On peut citer les pratiques traditionnelles qui s'effectuent entre les chefs coutumiers et le ou les ayants droit dont presque 40% et 35% des champs des enquêtés de Baoudetta et Koonna sont sécurisés à travers cette pratique. Ces pratiques se font grâce aux attestations sur des bouts de papier délivrées par les chefs de village, sanctionnée par le serment coranique afin d'éviter la remise en cause et ou toute contestation. Aussi, les bouts de papier signés en privé entre les contractants de la transaction et aux témoignages soient des vieillards les plus respectueux, ou entre les enfants des contractants. La deuxième pratique est celle de sécurisation moderne, c'est-à-dire avec les papiers délivrés par la commission foncière d'où 15% des champs des enquêtés à Koonna contre 6% des champs au niveau de Baoudetta. D'autres enquêtés ont fait recours aux autres stratégies de sécurisation. Au total, 7% de la population étudiée ont procédé par plusieurs autres méthodes de sécurisation en occurrence la matérialisation biologique et physique (plantation d'arbre, les épines), le maintien de l'exploitation collective des terres et aux marquages d'un objet dans le champ. Dans le cadre des contrats agraires, les paysans entretiennent des bonnes relations dans le but de faciliter le versement (nature ou espèce) régulier de location. Au cas échéant, le transfert du versement sera affecté vers une personne du grand rend social et tout se fait de concert avec les contractants. Tous ces outils de transaction foncières sont valables au niveau des villages enquêtés même si dans beaucoup de cas, les facteurs d'insécurité foncière se présentent.

3.8. Facteurs de l'insécurité foncière : un déminent dans la dynamique foncière

Le caractère local des transactions foncières et les interactions qui lient les communautés étudiées dans un contexte de crise foncière se débouche le plus souvent à des sources de tensions entre les acteurs. L'analyse des données concernant la perception des enquêtés sur l'insécurité foncière révèle plusieurs facteurs qui entravent la sécurité foncière de la population (figure 9).

Figure 9 : Facteurs de l'insécurité foncière
Source : Traitement des données, 2024

La figure 9 renseigne sur la perception paysanne des principaux facteurs qui entravent la sécurité foncière. L'analyse des données montre une diversité des facteurs d'insécurité foncière au sein des terroirs villageois étudiés. Les différentes réponses apportées par les chefs des ménages indiquent qu'à Koonna, 27% des exploitants perçoivent la cherté des terres, 6% litiges familiaux, comme étant des facteurs d'insécurité foncière. Dans les villages de la commune de Baoudetta, 18% de l'échantillon étudié ont parlé de la cherté des terre, 15% des faux témoignages comme facteurs d'insécurité foncière. Par ailleurs, certains facteurs sont pris en compte. Il s'agit de l'inondation qui est catégorisée dans les facteurs naturels. Ceci a affecté certains chefs de ménage au niveau des deux communes. Tous ces facteurs rendent sensible la sécurité foncière des exploitations au niveau des villages d'étude.

4. Discussions des résultats

Plusieurs travaux scientifiques se sont intéressés sur la question foncière dans le monde. La disponibilité des terres de culture conditionne la sécurité foncière, est donc indispensable à la vie paysanne pour son bien-être. Dans les communes de Baoudetta et Koonna, les espaces réservés à l'agriculture et l'élevage subissent

un encombrement lié à la forte croissance démographique qui a provoquée l'occupation anarchique des champs et espaces de pâturage, l'extension des cultures en lien avec la culture de rente. Ceci a conditionné la saturation des terres cultivables, la diminution du couvert végétal et se débouche à un problème foncier majeur. Ainsi, les résultats de ce travail corroborent avec ceux des auteurs comme (LACINAN P. et al., 1999) qui arrivent à conclure combien de fois la démographie agit sur la dynamique foncière d'une part à travers la saturation foncière et d'autre part les contestations liées aux transactions foncières. Dans la zone d'étude, l'enjeu croissant est bien la remise en cause des droits d'usage des terres souvent entre les ayants droit ou entre les contractants. Cette dynamique conflictuelle née de l'indisponibilité des terres et ses caractères marchandes, se présente dans tous les villages et engendre des répercussions qui tendent à privatiser certains exploitants de leurs droits. Ces résultats confirment les travaux de (MOUSSA N. O., 2020), (ADAMOU S. L., 2021) selon lesquels, l'indisponibilité des terres de culture dans ces zones induit à la saturation des espaces agricoles. Dans ce contexte, les ruraux ont besoin d'une sécurité foncière suffisante pour pouvoir gérer leur capital foncier afin de produire dans la quiétude. Ceci nécessite des méthodes et stratégies. Dans la zone de recherche, les paysans pratiquent diverses méthodes de sécurisation foncière. Il s'agit de la sécurisation traditionnelle pour 75% des producteurs, de la sécurisation moderne qui a concernée 21% et autres pratiques de sécurisation. Les résultats de cette recherche vont en parfaite collaboration avec les travaux de (PHILLIP L. D., et al 2001) ; (SITOU L., 2011). Les premiers se sont intéressés sur les règles et conventions des pratiques locales de sécurisation des droits fonciers comme une administration entre les parties concernées. Cela retrace les modalités d'accès aux droits ainsi que le contrôle d'usage. Le second s'est appesantit sur les formes de sécurisation en lien avec les méthodes traditionnelles.

Par ailleurs, les pratiques locales de sécurisation foncière ainsi que le droit d'usage présentent des incertitudes dans le cadre d'accès et l'usage de la terre. Il s'agit de la cherté des terres pour (44%), du non-respect des clauses contractuelles (5%), les faux témoignages pour 21%. D'autres enquêtés (4%) confirment comme facteurs d'insécurité foncière les inondations. Ces résultats confirment ceux de (SITOU L., 2011) qui a répertorié les outils

locaux de sécurisation foncière des ménages ruraux dans le sud-est Maradi.

Conclusion

Il ressort de cette étude que la sécurité foncière le secteur d'étude est conditionné avec la disponibilité des espaces de cultures. Ces derniers connaissent une saturation de manière constante en lien avec la croissance démographique, les mauvaises conditions naturelles et la monétarisation de la terre. Cela contraint les producteurs à pouvoir assurer la sécurité foncière de leurs exploitations. Les pratiques locales de sécurisation foncière développées par les communautés villageoises étudiées ne sont pas efficaces pour leur permettre véritablement de jouir de leur droit sur la terre. D'ores et déjà, les facteurs liés à l'incertitude des droits sur terre se transforment souvent en des conflits dans un contexte où le foncier se trouve au centre de toutes les stratégies du développement économique et social.

6. Références bibliographie

ADAMOU SALEY Laouali, 2021. Stratégies locales de résilience à l'insécurité alimentaire dans la commune rurale de Baoudetta. Mémoire de Master recherche. Université de Zinder. 81 pages ;
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE, 2012. Répertoire National De Localité. 719 pages ;
KOMANDAN Marcel, 2022. Insécurité alimentaire dans les communes de Lokossa et Dogbo : Fondements Caractéristiques et Possibilités de Migration en contexte de crise climatique. Thèse de doctorat, Université Abomey Calavi. 373 pages ;
LACINAN Pare, BERNARD Tallet, 1999. D'un espace ouvert à un espace saturé. Dynamique foncière et démographique dans le département de Kouka (Burkina Faso), Edition Espace, populations, sociétés, 1999-1. Les populations de l'Afrique subsaharienne. Pp 83-92 ;
MOUSSA NABABA Ousmane, 2020. Mutations récentes des activités socio-économiques dans la commune rurale de Tchadoua au Niger centre sud. Mémoire de master, Université de Zinder. 81 pages.

PHILIPPE Lavigne Delville, JEAN-PIERRE Chauveau, CAMILLA Toulmin, JEAN-PHILIPPE Colin, 2001 Sécurisation des droits fonciers délégués en Afrique de l'Ouest. Dossier 107, Programme Zones Arides, IIED. 30 pages ;

REPUBLIQUE DU NIGER, Institut National de Statistique, 2024. Dépliant démographique. 2 pages ;

REPUBLIQUE DU NIGER, Schéma d'Aménagement Foncier de Maradi SAF, 2020. 150 pages.

SCHWARTZ Diamond, 1995. Méthodes statistiques à l'usage des médecins et des biologistes. 4^e édition. Editions médicales Flammarion, Paris, 314 pages ;

SITOU Laouali, 2011. Dynamique des transactions foncières et vulnérabilité rurale au Niger : cas des communes rurales de Tchadoua et Yaouri, Thèse de doctorat. Université de LIEGE. 252 pages ;